

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung besonderer mathematischer Fähigkeiten durch produktives Üben

Konzept

eingereicht von: Raja Aellig-Urner
Begleitung: lic. phil. Stefan Meyer
1. April 2015

Abstract

Integrative Förderung besonderer mathematischer Fähigkeiten durch produktives Üben Konzept

Autorin: Raja Aellig-Urner

Begleitperson: lic. phil. Stefan Meyer

Begabten Schülerinnen und Schüler im Regelunterricht besonders zu fördern, ist eine Herausforderung. Die vorliegende Arbeit setzt sich theoretisch mit der mathematischen Begabung auseinander. Das methodisch-didaktische Konzept des produktiven Übens wird im Zusammenhang mit der integrativen Mathematikdidaktik beleuchtet. Daraus wurde ein Handlungsinstrument entwickelt, mit dem Lehrpersonen begabte Schülerinnen und Schüler verknüpft mit dem Zürcher Mathematiklehrmittel der Unterstufe integrativ fördern können. Der Entwicklungsprozess wurde gemeinsam mit den Lehrpersonen einer Schulgemeinde gestaltet. Lehrpersonen evaluierten den fertig gestellten Prototyp. Aufgrund ihrer Rückmeldungen wurde das Handlungsinstrument angepasst.

Die Einschätzungen der Lehrpersonen zeigten, dass sich begabte Schülerinnen und Schüler mittels des Handlungsinstrumentes selbständig in das aktuelle Thema vertiefen können. Die Lehrpersonen werden in der Vorbereitung und während des Unterrichts entlastet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Persönliche Ausgangslage	4
1.2 Ziel der LP.....	4
1.3 Ziel der Arbeit.....	5
1.4 Unterrichtsentwicklung.....	5
1.5 Entwicklungsprozess	6
2. Heterogenität und Differenzierung	7
2.1 Heterogenität	7
2.2 Differenzierung.....	7
2.3 Differenzierung im HI	8
3. Begabung	8
3.1 Begabung als Disposition	9
3.1.1 Intelligenz.....	9
3.1.2 Pädagogische Perspektive	9
3.2 Begabung als Leistung	10
3.2.1 Pädagogische Perspektive	10
3.3 Begabung im HI	10
4. Mathematische Begabung	11
4.1 Voraussetzungen	11
4.2 Inhalte	12
4.3 Interaktion, Kommunikation und Kooperation	12
4.4 Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit	13
4.5. Mathematische Begabung im HI.....	13
5. Integrative Mathematikdidaktik	13
5.1 Lernvoraussetzungen	14
5.2 Ziele	16
5.3 Inhalte	17
5.3.1 Mathematische Sachanalyse.....	18
5.4 Methodik und Didaktik im HI	19
5.4.1 Aktiv-entdeckendes Lernen	20
5.4.2 Üben im Mathematikunterricht.....	21
5.4.3 Produktives Üben	22
5.5 Interaktion, Kommunikation, Kooperation	23
5.6 Das Handlungsmodell.....	27
6. Entwicklungskonzept	28
7. Handlungsinstrument	30

8. Fragestellung	33
8.1. Teilfragen	33
8.2. Erläuterungen der Teilfragen	33
9. Forschungsmethoden	34
9.1 Aktionsforschung	35
9.2 Triangulation	35
9.3 Quantitative und qualitative Forschungsmethoden	35
9.4 Daten sammeln.....	36
9.4.1 Schriftliche Befragungen.....	36
9.4.2 Gespräch mit kritischen Freunden.....	36
9.5 Analyse von Daten.....	37
9.6 Kritische Prüfung und Interpretationen	37
10. Ergebnisse des Entwicklungsprozesses	37
10.1 Einstiegsfragebogen	37
10.2 Erster Austausch mit einer LP	38
10.3 Zweiter Austausch mit einer LP	39
10.4 Evaluation	40
10.4.1 Zahlen und Ziffern.....	40
10.4.2 Formen und Bewegung - Geometrie	41
10.4.3 Plus und Minus – Addition und Subtraktion	42
10.4.4 Erkunden und Messen – Grössen und Daten.....	43
10.4.5 Mal und Durch – Multiplikation und Division	44
10.5 Beantwortung der Fragestellung.....	45
10.6 Fazit	49
10.7 Persönliches Schlusswort.....	50
11. Verzeichnisse	52
11.1 Literaturverzeichnis.....	52
11.2 Abbildungsverzeichnis	56
11.3 Tabellenverzeichnis	56
11.4 Abkürzungsverzeichnis	56
12. Anhang	57
Anhang 1 - Einstiegsfragebogen	58
Anhang 2 - Beobachtungs- und Beurteilungsraster Unterricht SHP	60
Anhang 3 - Erstes Austauschgespräch mit einer LP	61
Anhang 4 – Zweites Austauschgespräch mit einer LP	63
Anhang 5 – Informationen für die LP an der Evaluationsveranstaltung	65
Anhang 6 – Evaluationsfragebogen, kommunikative Validierung	70

Das Handlungsinstrument ist dieser Arbeit separat beigelegt.

1. Einleitung

(In dieser Arbeit ist bei der Verwendung der männlichen Form die weiblich eingeschlossen).

Dieses Kapitel soll einen Einblick in meine persönliche Situation geben. Es werden meine Motivation und die Ziele der Arbeit dargelegt.

1.1 Persönliche Ausgangslage

Da ich in der Unterstufe der Regelschule arbeite, möchte ich die Arbeit dieser Schulform und Stufe widmen. Eine Dozentin der Pädagogischen Hochschule Zürich konnte mein Interesse für den entdeckenden Mathematikunterricht wecken, weshalb ich dieses Thema untersuchen möchte. An meinem Arbeitsort wird die Begabtenförderung separativ geführt. Das bedeutet, dass von der Lehrperson (LP)¹ empfohlene Schülerinnen und Schüler (SuS) drei Lektionen pro Woche die Begabtenförderung in einem separativen Setting besuchen. Die SuS arbeiten im Regelunterricht nicht an den Themen der Begabtenförderung weiter. Die begabten SuS sind in den Regellektionen gleichwohl unterfordert und werden mit quantitativ „mehr Futter“ beschäftigt. Diese Zusatzaufgaben enthalten oft nochmals denselben Aufgabentypen. Das Gelernte wird reproduziert. Sie stellen quantitativ mehr Arbeit dar, erweitern das Wissen der SuS aber nicht.

Gleichzeitig beobachte ich, dass es für LP im Alltag unmöglich ist, stetig herausfordernde Aufgaben für besonders begabte SuS bereitzustellen. Die „Differenzierung nach oben“ wird daher durch mehr Arbeitsblätter des gleichen Stoffes und Aufgabentyps vorgenommen. Zwischen Begabtenförderung und Unterricht fehlt der Transfer. Für den Mathematikunterricht soll deshalb im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine alternative Möglichkeit gefunden werden, welche neben separativen Formen genutzt werden könnte. Ziel ist die Entwicklung eines produktiven Handlungsinstruments (HI), welches LP im Mathematikunterricht zur Begabungsförderung anwenden können. Die LP werden bei der Entwicklung des HI beigezogen. Bewusst möchte ich die Sichtweise der LP und nicht jene der schulischen Heilpädagogen (SHP) einbeziehen, da die SHP nur teilweise in der Klasse anwesend sind.

1.2 Ziel der LP

Die Anliegen der LP wurden zu Beginn des Entwicklungsprozesses durch eine schriftliche Befragung ermittelt. Der Einstiegsfragebogen und die erhaltenen Antworten sind im Anhang 1 zu finden. Die für den Entwicklungsprozess relevanten Daten und deren Interpretation werden im Kapitel 10.1 aufgeführt. Auf diese Befragung wird im Folgenden regelmässig Bezug genommen. Diese Themen wurden von LP im Rahmen des Einstiegsfragebogens angesprochen:

- Sie sehen in dieser Arbeit eine Möglichkeit, auf die von ihnen wahrgenommene steigende Heterogenität bezüglich der Fähigkeiten und Vorkenntnisse der SuS kompetent zu reagieren.
- Sie erhoffen sich, begabte SuS weniger stark nur zu beschäftigen, sondern ihnen durch Herausforderungen gerecht zu werden. Dies soll das Selbstvertrauen, die Selbständigkeit und die eigenen Denkstrategien dieser Kinder fördern.
- Produktive Übungsformate werden als unerlässlich beschrieben und von verschiedenen LP in den unterschiedlichsten mathematischen Themenbereichen genutzt. Demzufolge differenzieren die gewünschten Themenbereiche, welche das HI abdecken soll, stark.

¹ Alle Abkürzungen werden bei der ersten Nennung ausgeschreiben und sind im Abkürzungsverzeichnis am Ende der Arbeit zu finden.

1.3 Ziel der Arbeit

Ich möchte mich mit LP über die Herausforderungen austauschen, welche mathematisch begabte SuS in den Unterricht bringen und wie damit umgegangen werden kann. Dabei soll eine stoffliche Vertiefung angestrebt werden, welche die Inhalte der kommenden Stufen nicht vorwegnimmt. Denn, „gerade dieser Gruppe von Kindern ist nicht mit Akzelerationsmassnahmen geholfen, die auf eine Beschleunigung des Lernprozesses zielen und häufig zum Überspringen von Klassen führen“ (Peter-Koop, 2002, S. 6). Dieses Differenzierungsangebot soll auch SuS fördern, welche die Begabtenförderung nicht besuchen und trotzdem punktuell besondere mathematische Stärken zeigen. „Die Mathematik bietet zahlreiche Möglichkeiten, selbständig Entdeckungen (zu) [Korrektur v. Verf.] machen und dabei Vertrauen in die eigenen Denkfähigkeiten und Freude am Denken aufzubauen ...“ (Spiegel & Selter, 2011, S. 59). Das Ziel der Arbeit besteht darin, begabte SuS zu animieren, sich selbständig in ein bereits verstandenes Thema zu vertiefen. Diese kreative Tätigkeit soll sie motivieren eigene Denkwege zu finden, diese zu modellieren, Strategien zu entwickeln und sie an Mitschüler weiterzugeben. Für die LP möchte ich mit dem in diesem Rahmen dieser Arbeit entwickelte HI eine Möglichkeit bieten, um die Differenzierung nach oben theoriebasiert, gewinnbringend und mit dem Lehrmittel verknüpft zu gestalten. Die Literatur stützt mein Ziel. „Inzwischen hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass auch begabte Kinder und Jugendliche ein Recht auf Förderung haben, ...“ (Rohrmann & Rohmann, 2010, S. 147). Gleichzeitig erwähnen diese Autoren, dass begabte SuS sich ihr Wissen oft selbstaktiv aneignen und somit aus einem beschränkten Angebot das Beste herausholen (ebd.). Dennoch wird weiter ausgeführt: „Sie alle können von einer Lernumgebung profitieren, die mehr Anregungen und Herausforderungen für sie bereithält“ (ebd.). Diese Förderung ist auch eine Investition für die Zukunft. Stednitz (2009, S. 108f.) weist zudem darauf hin, dass in finanzieller Hinsicht die Mittel vorwiegend für das Heranführen von Schwächen an durchschnittliche Leistungen genutzt werden.

Daraus folgt, dass das HI die zeitökonomische und theoriebasierte Förderung begabter SuS im integrativen Mathematikunterricht ermöglichen und LP bei der Lernberatung begabter SuS durch konkrete themenspezifische produktive Übungsformate unterstützen soll. Es ist ein Sensibilisierungs- und Planungsinstrument, welches an das Lehrmittel anknüpft und mit LP entwickelt und evaluiert wird. Somit wird Unterrichtsentwicklung als Element der Schulentwicklung angestrebt.

1.4 Unterrichtsentwicklung

LP begleiten den Entstehungsprozess des HI und evaluieren den entstandenen Prototyp. Die LP muss darauf sensibilisiert werden, dass sie auf die Fähigkeiten der SuS achten. Wie Mast und Ginsburg erläutern, erhöht dies die Wirkung der Erklärungen von LP: „... if teachers listen to students, understand their reasoning, and teach in a manner that reflects this knowledge, students will receive more effective instruction² (2009, S. 259). Dies deckt sich mit dem Wunsch der LP, die SuS auf angepasstem Lernniveau zu fördern (Anhang 1). Dies wird durch das HI angestrebt und soll zu Unterrichtsentwicklung führen. Welche Merkmale während des Entwicklungsprozesses beachtet werden müssen, wird in Kapitel 6 detailliert ausgeführt.

² LP können SuS gezielter (instruieren) fördern, wenn sie das Denken der SuS sowohl beachten als auch verstehen und dieses Wissen beim Unterrichten nutzen.

1.5 Entwicklungsprozess

Abb1: Der Entwicklungsprozess

Die Abbildung 1 ermöglicht einen Überblick der Masterarbeit. Die Graphik zeigt, dass die Zusammenarbeit mit LP während des ganzen Entwicklungsprozesses eine tragende Rolle spielt. Aus den persönlichen Interessen der Autorin ergab sich die Themenwahl. Mit einem Einstiegsfragebogen (Anhang 1) wurden anschliessend die Anliegen der LP im Zusammenhang mit dem gewählten Thema ermittelt und so die genauen Ziele der Arbeit festgelegt (**Kapitel 1**). Dadurch begründet sich die Wahl der Theorien der Masterarbeit. Die Theorien werden in der vorliegenden Arbeit immer aus der pädagogischen Perspektive betrachtet. Sie werden mit dem Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP (BuB) verknüpft. Auf das BuB wird regelmässig Bezug genommen und dessen Übersichtsgraphik ist im Anhang 2 zu finden. Im Theorieteil wird auf Heterogenität und Differenzierung (**Kapitel 2**), Begabung (**Kapitel 3**), mathematische Begabung (**Kapitel 4**) und integrative Mathematikdidaktik (**Kapitel 5**) eingegangen. Letztere enthält Ausführungen zur mathematischen Sachanalyse und dem produktiven Üben. Stetig werden Zusammenhänge zum HI hergestellt und das Handlungsmodell entwickelt. Das Entwicklungskonzept ist im **Kapitel 6** zu finden. Das **Kapitel 7** gibt einen Einblick in das HI, welches der vorliegenden Arbeit separat beigelegt ist. Basierend auf dem theoretischen Bezugsrahmen werden im **Kapitel 8** die Fragestellung und deren Teilfragen formuliert.

Angegliedert an das Zürcher Lehrmittel der Unterstufe (Mathematik Primarstufe³) und über das ganze Schuljahr hinweg, werden zu allen Themenbereichen Aufgaben zusammengestellt (18 Aufgaben pro Klassenstufe). Während des Entwicklungsprozesses wird der Austausch zu LP im Ge-

³ Mathematik Primarstufe 1, Mathematik Primarstufe 2, Mathematik Primarstufe 3 (Brandenberger et al. 2011a, 2011b, 2012)

spräch gesucht. Das fertig gestellte HI wird durch LP evaluiert. Die gewonnenen Daten werden interpretiert und Schlussfolgerungen festgehalten. Die verwendeten Forschungsmethoden können im **Kapitel 9** nachgelesen werden, während der Entwicklungsprozess des HI im **Kapitel 10** detailliert beschrieben wird.

In den folgenden Kapiteln werden im Zusammenhang mit dem BuB die verschiedenen theoretischen Bezüge erläutert. Dabei soll bei der Betrachtung der Theorie die pädagogische Perspektive im Zentrum stehen.

2. Heterogenität und Differenzierung

2.1 Heterogenität

Wie im Anhang 1 nachzulesen ist, nehmen LP die Zusammensetzungen ihrer Klassen als immer heterogener wahr. Dabei sprechen sie von grossen Leistungsdifferenzen nach oben und unten. Heterogenität wird aus etymologischer Sicht als Unterschiedlichkeit bezeichnet, da ‚hetero‘ im altgriechischen verschieden meint und ‚genos‘ mit erzeugen übersetzt werden kann (vgl. Eckhart, 2009, S. 24). Die Beobachtung der Differenzen wird auch in der Literatur beschrieben, „...die grosse Verschiedenheit von Schülerinnen und Schülern ist eine Tatsache, welche allen an der Schule tätigen Personen schnell offensichtlich wird, und die bei der Gestaltung von Schule und Unterricht zu berücksichtigen ist“ (Diesberger, 2010, S. 77). Um auf die vorhandenen Unterschiede angemessen einzugehen, ist ein differenzierter Unterricht unverzichtbar. Als Grundlage für den Unterricht der SuS mit besonderer mathematischer Begabung wird nun kurz darauf eingegangen.

2.2 Differenzierung

Grundsätzlich kann der Unterricht nach aussen oder innen differenziert werden. Äussere Differenzierung beinhaltet jene Massnahmen, welche eine räumliche Aufteilung der Gruppe oder das Verteilen von unterschiedlichen Aufgaben zur Folge haben (vgl. Eckhart, 2009; , 2009).

Die innere Differenzierung bezieht sich demgegenüber darauf, dass sich Arbeitsmaterialien, Lernwege und Arbeitsformen auf die individuellen Vorerfahrungen stützen und den SuS angepasst werden. Die Grenzen dieser Differenzierungsform liegen darin, dass die LP das Vorwissen nicht immer korrekt einschätzen und angemessen daran anknüpfen können (vgl. ebd.).

Da es sich beim HI um eine Massnahme der inneren Differenzierung handelt, wird nur darauf eingegangen. Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf Eckhart (2010, S. 133ff.). Er erläutert den Begriff der Individualisierung als Synonym zur inneren Differenzierung und zeigt verschiedene Facetten davon auf. Bei sehr heterogenen Lerngruppen reicht die Anpassung der Methoden nicht aus. Eine *Lernzieldifferenzierung* wird nötig. Damit erhalten SuS eigene Ziele, welche sie durch das Angebot von angepassten Unterrichtsinhalten erreichen können. Unter dem Stichwort des *kooperativen Lernens* fasst er soziale Lernformen zusammen. Hierbei betont er, dass sowohl SuS mit vergleichbarem Leistungsniveau zusammenarbeiten, als auch Kinder mit grossen Leistungsdifferenzen voneinander profitieren können. Das *Lernen am gemeinsamen Gegenstand* nach Feuser beschreibt Eckhart erfolgreich im Projektunterricht. „Nur diese Methode verspricht die gemeinsame Tätigkeit am gemeinsamen Gegenstand in Kooperation“ (Eckhart, 2010, S. 138). Als letzte Lehr-

und Lernform der inneren Differenzierung erwähnt Eckhart (2010) die *Öffnung des Unterrichts* durch Projektunterricht, Wochenplanarbeit oder Freiarbeit.

Zum Abschluss wird nun ein Bezug zu den Begabungsförderungsaspekten nach Brunner, Gyseler und Lienhard (2005, S. 63ff.) hergestellt.

2.3 Differenzierung im HI

Im Zusammenhang mit dem HI ist wichtig, wie Differenzierungsmaßnahmen eingesetzt werden können. Die Lernziele sollen gemeinsam mit den SuS differenziert werden. „Anspruchsvolle Aufgaben fordern Kinder heraus. Dabei geht es um optimale Passung zwischen Kind und Aufgabenstellung“ (Brunner et al., 2005, S. 65). Im HI wird dies angestrebt, damit die SuS aktive Lernende werden. Dafür muss der Lernstoff nicht portioniert, sondern als ganzes Problem angeboten werden. „Dabei wird die Produktion eigener Lösungswege zentral“ (ebd.). Damit kann auf den Wunsch der LP, die SuS zum selbständigen Denken zu führen, eingegangen werden (Anhang 1). Die Lösungsfindung soll auch kooperativ erfolgen (vgl. Eckhard, 2010). Nach Brunner et al. ist der Einbezug der Metakognition unabdingbar. „Kinder sollen ihren eigenen Lernprozess reflektieren, sollen ihn verstehen und Konsequenzen daraus ziehen“ (2005, S. 71). Durch das kooperative Arbeiten, den Austausch der Ergebnisse oder das Reflektieren und Vergleichen der Denkwege wird ebenfalls die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand möglich. Brunner et al. (2005) betont daher weiter die Wichtigkeit von offenen und echten Fragen. Für das HI bedeutet dies, dass offene Aufgaben beigezogen werden, damit begabte SuS ihre Leistungsgrenzen ausloten können. Sinnvoll ist, dass sie ihre Erkenntnisse als Ressource an ihre Mitschüler weitergeben und kooperative Übungsformen in den Lernprozess einbezogen werden.

Die folgenden zwei Kapitel befassen sich mit dem allgemeinen und dem mathematischen Begabungsverständnis der vorliegenden Arbeit. Anschliessend wird auf die integrativen didaktischen Aspekte, welche für das HI gelten, eingegangen.

3. Begabung

Hochbegabung und Hochleistung werden nach Holling und Kanning (1999) unterschieden. Dabei wird ein Zusammenhang zu Intelligenz und Leistung hergestellt. Aufgrund der pädagogischen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit werden die psychologischen Ausführungen sehr knapp gehalten und im Bezug auf das BuB reflektiert.

3.1 Begabung als Disposition

„Bis zu Beginn dieses Jahrhunderts überwog bei der Betrachtung der Begabungsentwicklung der biologische Determinismus“ (Holling & Kanning, 1999, S. 7). Nach dieser Vorstellung kann Hochbegabung mit Intelligenztests messbar gemacht werden. Unabhängig von der Leistung werden SuS mit hohem IQ als hochbegabt eingestuft. Dieses Modell, welches in Abbildung 2 zu sehen ist, schliesst auch Underachiever als Hochbegabte mit ein (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 6f.).

Abb2: Hochbegabung als Disposition (Holling & Kanning, 1999, S. 6)

3.1.1 Intelligenz

Bei dieser personenbezogenen Sichtweise auf die Hochbegabung ist mit Intelligenz die Denkfähigkeit gemeint. Dies vertritt beispielsweise Renzulli in seinem Drei-Ringe-Modell (vgl. Stednitz, 2009). Howard Gardner hat das Modell der multiplen Intelligenz erarbeitet⁴ (vgl. ebd.). Er teilt sie in acht Teilbereiche auf (sprachlich, logisch-mathematisch, räumlich, musikalisch, körperlich-kinästhetisch, interpersonal, intrapersonal, naturalistisch). Daraus wird klar, dass Intelligenz mehrere Facetten hat (vgl. ebd.). Diese Auffassung zeigt, dass sich Intelligenz je nach Anforderung als besondere Fähigkeiten oder sogar Hochbegabung zeigen kann. Dies würde bedeuten, dass nicht die Intelligenz sondern die daraus resultierende Leistung als Hochbegabung bezeichnet wird. Die Anforderungen der Umwelt und weitere personenbezogene Faktoren würden die Entfaltung der Disposition in Leistung beeinflussen. Bereits Piaget ging davon aus, dass „... menschliche Erkenntnis durch aktives Handeln und Interaktion mit der Umwelt entsteht ...“ (Hecker, n.d., S. 1).

3.1.2 Pädagogische Perspektive

Das BuB bildet den pädagogischen Leitfaden dieser Arbeit (Anhang 2). Beim Hinzuziehen dieser systemischen Perspektive wird deutlich, dass aus pädagogischer Sicht nicht von einer personenorientierter Sichtweise auf Hochbegabung ausgegangen werden kann. Die Intelligenz ist ein Teil der Lernvoraussetzungen eines Kindes, welcher zur Performance beiträgt.

Viele weitere Umwelt- und Personenfaktoren beeinflussen die Leistung. Dies muss bei der Förderung der Begabung berücksichtigt werden. Auf diesen Ansatz wird nun eingegangen.

⁴ Howard Gardner, Frames of Mind (dt: Abschied von IQ), 1994

3.2 Begabung als Leistung

Bei dieser Vorstellung ist Hochbegabung nicht ein durch den IQ messbares Personenmerkmal. „Hier gilt nur die sichtbare, weit überdurchschnittliche Leistung als Hochbegabung“ (Holling & Kanning, 1999, S. 6). Dies verdeutlicht das Modell in Abbildung 3.

Abb3: Hochbegabung als Leistung (Holling & Kanning, 1999, S. 6)

Dieses systemische Verständnis, welches Mönks vertritt (vgl. Rohrman & Rohrman, 2010), ist die Grundlage des HI. Dieses Modell wurde aufgrund dessen systemischer Ausrichtung gewählt. Somit lässt es sich mit dem BuB verknüpfen, welches ebenfalls eine systemische Sichtweise vorgibt. Hochbegabung wird als Leistung definiert, welche sich in Wechselwirkung zwischen Disposition und Umwelt entfaltet. Eine überdurchschnittliche Leistung in einem Lebensbereich kann dort als spezifische Hochbegabung bezeichnet werden. Sie beschränkt sich nicht auf die Denkfähigkeit eines Menschen. Dieser Ansatz zeigt sich auch in der multiplen Intelligenz nach Gardner (vgl. Stednitz, 2009).

3.2.1 Pädagogische Perspektive

Diese systemische Ansicht macht deutlich, dass neben Personenmerkmalen auch die Umwelt eine zentrale Rolle für die Ausbildung einer Hochbegabung spielt. Mehrere Komponenten beeinflussen die Performance. Einerseits ist es eine pädagogische Aufgabe die personenbezogenen Ressourcen zu erkennen. Andererseits unterstreicht diese systemische Perspektive, dass durch Förderung die Leistungsentfaltung beeinflusst wird. Dieser Einfluss muss, wie im BuB beschrieben, die Lebenswelt der Lernenden einbeziehen.

3.3 Begabung im HI

Grundsätzlich kann nach Brunner et al. (2005) zwischen Begabungs- und Begabtenförderung unterschieden werden. Letztere beinhaltet spezielle Unterrichtsprinzipien oder Zusatzangebote für Einzelne oder Gruppen von begabten Kindern. Jedoch soll das HI, im Sinne der Interessen der befragten LP (Anhang 1) und gestützt auf Alltagsbeobachtungen der Autorin, zur integrativen Unterrichtsentwicklung beitragen und der Begabungsförderung dienen. „... ein Unterricht, der in hohem Masse begabungsfördernd ist, integriert die Begabtenförderung oder anders gesagt, je begabungsfördernder der Unterricht an sich ist, umso weniger braucht es spezielle Massnahmen für Begabte“ (Brunner et al., 2005, S. 64). Von Begabungsförderung spricht man somit bei einer „... Orientierung an den vorhandenen Ressourcen und dem unterschiedlichen Vorwissen der Kinder und deren konsequenter Einbezug in den Unterricht“ (Brunner et al., 2005, S. 63). Natürlich wird von einem ganzheitlichen Verständnis von Begabung ausgegangen. In dieser Arbeit wird auf die mathematische Leistung fokussiert und diese thematisiert. Somit wird nun spezifisch auf die mathematische Begabung eingegangen.

4. Mathematische Begabung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit SuS, welche im mathematischen Bereich besondere Leistungen und Interessen zeigen. Dabei wird von dem oben beschriebenen systemischen Ansatz von Begabung als überdurchschnittliche Leistung ausgegangen. „Was Leistungsstärke ist, hängt natürlich stark davon ab, was man als Leistung bezeichnet“ (Spiegel & Selzer, 2011, S. 100). Sie führen weiter aus: „Für uns beschränkt sich mathematische Leistungsstärke nicht nur auf hervorragende Rechenfertigkeiten. Im Sinne eines breiten Mathematikverständnisses, das Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen umfasst, geht sie weit darüber hinaus“ (ebd.). Um diese ganzheitliche Sicht auf die mathematische Begabung zu unterstreichen, wird das BuB beigezogen (Anhang 2). Es lassen sich direkte Zusammenhänge zum HI herstellen. Viele dieser Punkte sind polyvalent und gelten auch für die allgemeine Pädagogik. Trotzdem wird hier bewusst von den begabten SuS gesprochen, da das HI für diese Zielgruppe entwickelt wird.

4.1 Voraussetzungen

Im Bezug auf die von Gardner angesprochene multiple Intelligenz soll hier nun auf die mathematische Begabung als personenbezogener Faktor eingegangen werden.

Es werden jene von Aßmus (2008, S. 61ff.) ausgearbeiteten Merkmalen für eine mathematische Leistungsstärke festgehalten. Ihre Studie bezieht sich spezifisch auf die Fähigkeiten von Zweitklässlern. Da sich die vorliegende Arbeit insbesondere auf die Begabung von Unterstufenschülerinnen und -schüler bezieht, können diese Merkmale als wegweisend betrachtet werden.

Die *Strukturierung von mathematischen Inhalten* ist zentral, um mathematische Gesetze zu erkennen und zu verstehen. Mengen oder Folgen müssen strukturiert werden können. SuS mit besonderen mathematischen Fähigkeiten kennen umfassende mathematische Strukturen und wenden das Gesetz bei weiteren Aufgaben an.

Kinder mit besonderen mathematischen Fähigkeiten können *selbständig zwischen verschiedenen Darstellungsformen* wechseln. Dies bestätigen auch Brunner et al. und geben an: „Auch Anschaulichkeit und die drei Darstellungsebenen sollten in einem begabungsfördernden Sinn flexibel eingesetzt werden“ (2005, S. 73). Somit kann jedes Kind auf der ihm entsprechenden Repräsentationsebene lernen (vgl. ebd.). Aßmus (2008, S. 63ff.) führt aus, dass mathematisch begabte SuS einen *Gedankengang auch umgekehrt anwenden*. Für sie ist klar, dass auch bei der Umdrehung der Fragestellung das Gesetz erhalten bleibt und angepasst werden muss. Weiter erklärt Aßmus (2008, S. 66f.), dass andere Merkmale charakteristisch für eine mathematische Begabung sind. Dabei nennt sie *die Speicherfähigkeit vom mathematischen Sachverhalten, die mathematische Fantasie und die mathematische Sensibilität*.

Der Titel des Artikels „potentielle mathematische Begabung“ von Aßmus (2008, S. 59) zeigt, dass für die Entfaltung dieser Fähigkeiten andere Faktoren aus der Umwelt nötig sind. Weitere grundlegende personenbezogene Lernvoraussetzungen nach Stednitz (2009, S. 27) sind Ausdauer, Leistungsmotivation und Konzentrationsvermögen. Sie beschreibt, dass das kindliche Interesse der Motor der Motivation ist (vgl. 2009, S. 127).

Für das HI ist es nicht zentral, dass LP diese Fähigkeiten diagnostisch ergründen können. Wichtig ist, dass LP diese Faktoren als Gründe für eine Leistungsstärke kennen und auf die gute Performance reagieren. Sie sollen den SuS eine anregende Umwelt bieten, welche das „Üben der Begabung“ zulässt.

Diese Förderung basiert auf den Voraussetzungen der Umweltfaktoren. Im BuB sind dazu die Stichworte Schulstruktur, LP und insbesondere das Erkennen des Förderbedarfes aufgeführt. Genauer ausgeführt braucht es offene Strukturen, welche die Entfaltung ermöglichen. Weiter sind LP nötig, welche diesen Lernprozess begleiten. Nur wenn diese Umweltfaktoren gemeinsam positiv auf die Personenfaktoren wirken, kann sich das Potential entfalten.

4.2 Inhalte

Im BuB wird deutlich, dass die Inhalte an die Lebenswelt der SuS anknüpfen und damit Bedeutung erlangen. Somit soll nochmals Bezug auf das von Stednitz (2009, S. 128) erwähnte Interesse genommen werden. „Wenn ein Kind Interesse für ein Thema zeigt ... so entwickelt es oft erstaunliche Expertisen in diesem Bereich“ (ebd.). Sich in den Interessensbereich vertiefen zu können ist oft ein starker Motivator (vgl. ebd.).

Gleichzeitig ist der zu bearbeitende Lernstoff durch den Lehrplan fremdbestimmt. Dies wird im HI beachtet, indem es sich am Lehrmittel orientiert. Somit werden Themenkreise vorgeschrieben, worin die SuS ihre mathematische Kreativität ausleben können. Wie Stednitz (2009, S. 125) erläutert, ist diese Förderung durch Fremdbestimmung ebenfalls nötig: „Nur wenn Kinder wirklich gefördert werden, können sie als Teenager oder Erwachsene zur Selbstregulation und Selbstforderung kommen“. Brunner et al. notiert dazu: „Nicht alles ist machbar oder erzwingbar. Aber es müssen und sollen didaktische Rahmenbedingungen und Lernumgebungen geschaffen werden, die es den Lernenden ermöglichen, das stoffliche Angebot anzunehmen“ (2005, S. 65).

Die optimale Gestaltung des Wechsels zwischen Fremd- und Selbstbestimmung ist eine Herausforderung. Das HI soll so aufgebaut sein, dass selbständiges Denken angeregt wird und SuS die Übungsformate weitgehend eigenständig lösen können. In der Interaktion zwischen LP und SuS soll das Lernen begleitet werden. Dabei spielt die Kooperation und die Kommunikation der beiden Parteien eine zentrale Rolle.

4.3 Interaktion, Kommunikation und Kooperation

Wie oben beschrieben gelingt es SuS leichter mathematische Begabungen zu zeigen, wenn sie motiviert für eine besondere Leistung sind. Um zu erfahren welche mit dem Unterricht vernetzten Inhalte für SuS bedeutsam sind, ist der Austausch zwischen LP und SuS wichtig. Unter Interaktion wird im BuB festgehalten: „Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung der Lernenden werden berücksichtigt“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014, S. 6). LP müssen mit den SuS kommunizieren, um deren Interessen und Überlegungen zu erfahren. „Die Lernprozessbegleitung unterstützt die Selbststeuerung der Lernenden bei der Planung, Durchführung und Reflexion der Lernprozesse“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014, S. 7). Zuletzt sollte all dem eine kooperative Haltung zu Grunde liegen, damit gemeinsames Handeln auf der Basis von festgelegten Zielen gelingt (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014). Es geht darum, dass Lernende selbstwirksam ihr Wissen aktiv erweitern können.

Das heisst, dass kompaktes Wissen zur Verfügung steht und einbezogen werden kann, dass die Lernenden auch in dem Sinne ernst genommen werden, indem man sie selbst entdecken lässt, was auch wirklich zu entdecken ist, dass man sie mit echten Fragen konfrontiert, sie anregt, selbst neue fachliche Fragen zu formulieren und diese zu klären. (Brunner et al., 2005, S. 65)

Hierbei spielt auch der Austausch zwischen den SuS eine wichtige Rolle, welcher von Jogschies betont wird. Es „... müssen möglichst vielfältige soziale Beziehungen zwischen den Schülern bestehen, die in die Gestaltung der unterrichtlichen Tätigkeit produktiv eingebracht werden können.

Die damit verbundenen gruppenspezifischen Prozesse sind eine Bedingung für die Entwicklung jedes Schülers“ (Jogschies, 2003, S. 114). Dies bereichert die Denkweisen der Kinder und ermöglicht eine kognitive Akzeleration. Dieser konstruktivistische Ansatz der kognitiven Entwicklung wird bereits von Piaget und Wygotski beschrieben (Blickensdorfer, 2007; Stamm, 2010).

4.4 Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit

Durch positive Interaktion, Kommunikation und Kooperation entsteht ein Gefühl von Selbstwirksamkeit bei den SuS. Selbstwirksamkeit bezeichnet das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen, Anforderungen zu bewältigen und eigene Ziele erreichen zu können“ (Rohrman & Rohrman, 2010, S. 57). Dieses Gefühl steht auch im Zusammenhang mit der von Stednitz (2009) erwähnten Leistungsmotivation. „Die Lernenden übernehmen Mitverantwortung für ihr eigenes Denken und Lernen und sind nicht einfach Objekte der Belehrung“ (Brunner et al., 2005, S. 65).

Durch Leistungsmotivation, Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit kann es SuS gelingen in Kooperation mit LP ein an den Lehrplan angelehntes für sie interessantes mathematisches Thema zur Vertiefung zu finden und darin ein herausforderndes und doch erreichbares Ziel anzustreben. Im HI wird dies durch offene Übungsaufträge einbezogen. Die SuS können sich darin entfalten und produktiv tätig sein.

4.5. Mathematische Begabung im HI

Für die vorliegende Arbeit gilt folgendes Verständnis für mathematische Begabung:

Eine mathematische Begabung als Leistung wird sichtbar, wenn SuS günstige Personenmerkmale besitzen und Umweltbedingungen ebenfalls positive Voraussetzungen bieten. Weiter müssen die gewählten Inhalte an die Fähigkeiten der SuS anknüpfen, um Leistungsmotivation zu erzeugen. Trotzdem gilt die Orientierung am Lehrmittel. Somit müssen LP die SuS in Interaktion und durch authentische Kommunikation und Kooperationsbereitschaft bedeutsame Inhalte im Lernprozess finden.

Welches pädagogisch-didaktische Angebot für die integrative Förderung der mathematischen Begabung notwendig ist, wird nun im Folgenden gestützt auf das BuB erläutert.

5. Integrative Mathematikdidaktik

Da der Mathematikunterricht hierarchisch aufgebaut ist, muss die LP das Vorwissen der SuS sichern und daran anknüpfen. Sie führt die SuS somit immer weiter auf die abstrakte Ebene eines Themenfeldes, wobei alle Repräsentationsebene je nach Bedarf zur Verständnissicherung gleichwertig genutzt werden müssen. Innere Differenzierung, wie im Kapitel 2.2 beschrieben, ist dabei unabdingbar. Ansonsten führt der Unterricht immer zu Unter- oder Überforderung der SuS. Integrativer Mathematikunterricht soll somit jedes Kind auf seinem Leistungsniveau abholen. Dies gilt auch für besonders begabte SuS. Da sich das Entwicklungsalter von Erstklässlern bis zu drei Jahre unterscheiden kann, ist es einleuchtend, dass Massnahmen der äusseren Differenzierung alleine nicht genügen. Die Differenzierung bezieht sich auf die mathematischen Inhalte (Lernziele, Schwie-

rigkeitsgrad, Aufgabenmenge, Hilfestellungen), auf die Methoden (Hilfsmittel, Lernmedien) und auf die sozialen Lernformen (Einzelarbeit, Gruppenarbeit) (vgl. Walt, 2012, S. 254f.).

Bei der Beschreibung der integrativen Mathematikdidaktik soll das sozialkonstruktivistische Lern- und Lehrverständnis von Walt mit den Inhalten des BuB verknüpft werden (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014; Walt, 2012). Die im Folgenden verwendeten Überschriften entsprechen, wie bereits bei Kapitel 4, den Untertiteln des BuB. Sie bilden das Raster dieses Kapitels, welches sich weiter am Perspektivenschema der Unterrichtsplanung von Klafki (2007, S. 272) orientiert.

Abb4: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Klafki, 2007, S. 272)

Auf Abbildung 4 wird in den folgenden Kapiteln immer wieder Bezug genommen. Klafki erklärt weiter, dass kein Konzept zur Unterrichtsplanung die Antworten auf die darin gestellten Fragen selbst geben kann. Es „... kann also einem Unterricht planenden Lehrer, einer Lehrergruppe oder Lehrern und Schülern die didaktischen Entscheidungen und Begründungen im konkreten Falle nicht abnehmen“ (Klafki, 2007, S. 266).

Obwohl jede LP bei der Umsetzung eigene Überlegungen anstellen muss, werden in den nachfolgenden Kapiteln die denkbaren Konsequenzen und Umsetzungsmöglichkeiten für das HI erklärt. Diese Abschnitte sind jeweils mit einem Pfeil gekennzeichnet. Gemeinsam bilden sie das Handlungsmodell als Grundlage für die Entwicklung des HI.

5.1 Lernvoraussetzungen

Nur wenn LP wissen, welche Fähigkeiten ein Kind hat, können sie angemessen darauf reagieren und passende Hilfestellungen anbieten (vgl. Walt, 2012). Nach dem Perspektivenschema von Klafki (2007, S. 273) werden die Voraussetzungen unter der „Bedingungsanalyse“ zusammengefasst. Hier sollen soziokulturelle Hintergründe, institutionelle Faktoren oder Ausgangsbedingungen der Klasse und der LP beschrieben werden. Die soziokulturellen Hintergründe haben, wie Lanfranchi

(2014) beschreibt, oft einen Einfluss auf die Entwicklungschancen eines Kindes. LP sollen darauf sensibilisiert werden, damit die soziokulturellen Hintergründe eines Kindes keinen Einfluss auf die Betrachtung der Leistung haben. Im Zusammenhang mit institutionellen Faktoren müssen die Gliederungszeiten des Unterrichts beachtet werden. Meist ist der Unterricht in 45-Minuten-Lektionen gegliedert, wobei dieses zeitliche Raster durch eine thematisch bestimmte Rhythmisierung ersetzt werden sollte (vgl. Klafki, 2007, S. 267). Weiter soll die Planung des Unterrichts in Lehrergruppen erfolgen, um die heutigen Ansprüche zu erfüllen (vgl. ebd.). Ebenso muss überlegt werden, welche Vorteile integrierte bzw. separierte Förderung bringt und welche Unterrichtsform wann gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Unter die Ausgangsbedingungen der Klasse fallen die Vorerfahrungen, welche die SuS mitbringen. Diese muss eine LP auf inhaltlicher Ebene und im Zusammenhang mit den Arbeitsformen kennen und angemessen damit umgehen. „Welche Vorerfahrungen und Vorkenntnisse über die zu studierenden Objekte und Begriffe bringen die Schüler mit und wo bieten sich Anknüpfungspunkte für das Lernen?“ (Wittmann, 2009, S. 158). Auf der Ebene der LP ist eine offene Haltung gegenüber den Ressourcen der SuS, ihren Anliegen und Umsetzungsideen zentral. Dabei muss auf personenbezogene Merkmale oder Faktoren der Umwelt des Kindes geachtet werden, welche im Kapitel 4.1 beschrieben worden sind. Zeitfenster, um diese zu ergründen, müssen Teil des Unterrichts sein.

→ Umsetzung im HI:

Das HI wird in Zusammenarbeit mit LP der ganzen Schulgemeinde entworfen. Die soziokulturellen Hintergründe der SuS sind je nach Schulhaus sehr unterschiedlich. Dieser Faktor soll keinen Einfluss auf die Festlegung einer Begabung als Leistung haben. Darauf müssen LP achten. Weiter sollen institutionelle Aspekte berücksichtigt werden, welche die Leistung fördern oder hemmen.

Da LP das HI selbständig anwenden und nicht auf SHP angewiesen sind, kann es zu jeder Zeit des Unterrichts herbeigezogen werden. Es ist nicht an 45-Minuten-Lektionen gebunden. Je nach Situation können sich SuS nur kurze Zeit mit einer Aufgabe beschäftigen oder sich länger darin vertiefen. Dies kann die LP ihrem Unterricht und den Interessen des Kindes anpassen. Um verschiedene Ansprüche der LP zu beachten, wurden bei der Entwicklung des HI LP beigezogen. Die Übungsformate knüpfen an das Lehrmittel an. Grundsätzlich wird das Vorwissen des entsprechenden Kapitels vorausgesetzt. Falls die SuS weitere fachliche Informationen der LP benötigen, werden diese im Kommentar für die LP notiert.

Diese Auszüge aus dem HI zeigen, dass die Übungsformate unterschiedliche zeitliche Ansprüche stellen.

! Mit den vier Pfeilen (3, 12,10,2) darf geschossen werden (AB18).

! Aus diesen „Pfeilzahlen“ sollen Rechnungen gebildet werden.

! Jeder Pfeil darf bei jeder Rechnung nur einmal verwendet werden.

! Es dürfen alle Operationszeichen (plus, minus, mal, geteilt) gebraucht werden.

! Versuche die Zahlen auf der Zielscheibe zu treffen.

Beispiel: $3 \cdot 2 + 12 = 18$

Abb5: HI, 3. Klasse, Multiplikation und Division

! Du denkst dir eine Zahlengruppe aus.
Schreibe deinen Namen auf die Karte und nummeriere deine Rätsel.
Beschreibe die Gruppe ganz genau.

Notiere deine Lösung auf die Rückseite.

Abb6: HI, 2. Klasse, Zahlen und Ziffern

Dieser Auszug aus dem HI gibt exemplarisch einen Einblick in die Kommentare, welche die LP über die nötigen Vorkenntnisse der SuS informieren (3.Klasse, Addition und Subtraktion):

Information für die Lehrperson !

Das Kind muss den Unterschied zwischen Ziffern und Zahlen verstehen.

Der Begriff Differenz muss bekannt sein.

5.2 Ziele

Wie im BuB deutlich wird, müssen Ziele immer an die Voraussetzungen anknüpfen. Klafki (2007) spricht im Zusammenhang mit Zielen von Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung sowie vom exemplarischen Wert einer Aufgabe. „Ein thematischer Zusammenhang kann nicht allein durch die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung didaktisch gerechtfertigt werden, sondern erst, wenn darüber hinaus auch seine exemplarische Bedeutung nachgewiesen werden kann: am potentiellen Thema müssen sich allgemeine Zusammenhänge, Beziehungen, Gesetzmässigkeiten, Strukturen, Widersprüche, Handlungsmöglichkeiten erarbeiten lassen“ (Klafki, 2007, S. 275). Abbildung 4 macht deutlich, dass Klafki die Bedingungsanalyse zur Begründung der Ziele hinzuzieht. Die Ziele und deren Bedeutung sollen den SuS transparent gemacht werden. Besser wäre, wenn die Frage nach der Bedeutsamkeit der Ziele den SuS selbst gestellt würde (vgl. Meyer, 2014, S. 24). Sie erleben sich somit als selbstwirksam, worauf im Kapitel 4.1 eingegangen worden ist. Walt betont (2012, S. 257), dass neben den Zielen des Lehrplans als Richtlinie Feinziele für SuS mit unterschiedlichem

Anspruchsniveau festgelegt werden sollen. Dabei sollen auch Selbsteinschätzungen von SuS eine Rolle spielen (vgl. Walt, 2012).

→ Umsetzung im HI:

Wenn wie oben beschrieben die Voraussetzungen auf allen Ebenen geklärt sind und mathematische Begabung sichtbar wird, müssen LP gemeinsam mit den SuS Ziele zur Vertiefung innerhalb des aktuellen Themenfeldes festlegen. Zur Übersicht des mathematischen Themenfeldes können die entsprechenden Inhaltsanalysen und die Denkanstöße für produktives Üben des HI beigezogen werden, welche im Kapitel 7 beschrieben werden. Nur wenn die Ziele durch die SuS verfasst oder mindestens gestützt werden, kann Lernmotivation aufgebaut und selbstwirksames, eigenaktives Lernen erlebt werden. Durch die Gespräche mit LP während des Entwicklungsprozesses wurde deutlich, dass diese Absprachen im Alltag nicht zu bewältigen sind. Die entsprechenden Daten sind in den Anhängen 3 und 4 zu finden und werden in den Kapiteln 10.2 und 10.3 detailliert interpretiert. Im HI muss somit die Lernprozessbegleitung mehr gewichtet werden. Somit können während des Übungsprozesses Teilziele gefasst und bearbeitet werden.

Dieser Auszug aus der Einleitung des HI verdeutlicht, dass der Aspekt der gemeinsamen Zieldefinition den LP differenziert erläutert wird:

Das Klären der Bedeutsamkeit vor dem Beginn einer Arbeit wird in der Literatur hervorgehoben. Bei der integrativen Nutzung des HI fehlen den LP die Ressourcen dies umzusetzen. In der Begleitung des Übungsprozesses erhalten LP eine Alternative, welche im Unterricht Platz hat. Das HI sieht vor, dass LP diese Alternative bei der Förderung von begabten SuS nutzen. Bei der Lernprozessbegleitung sollen individuelle Entwicklungsziele festgelegt werden, welche die SuS gemeinsam mit der LP festlegen.

5.3 Inhalte

„Offene Problemstellungen, bei welchen Freiheiten zum eigenen Denken eingeräumt werden, helfen einen subjektiven Zugang zum Gegenstand zu finden, der tragfähig und dauerhaft ist“ (Walt, 2012, S. 256). Natürlich sollen sich die Inhalte auch an den Voraussetzung und Zielen orientieren. Weiter dient das Lehrmittel als Richtlinie. Heckmann und Padberg notieren dazu: „Für die Planung von Unterricht spielen die Lehrpläne eine tragende Rolle, da deren Vorgaben für den Lehrer verbindlich sind und ihn zu bestimmtem pädagogischen und didaktischen Handeln verpflichtet“ (2008, S. 21). Nur so kann erreicht werden, dass kooperative Settings für alle SuS der Klasse gewinnbringend sind. Es wird am gemeinsamen Gegenstand gearbeitet. Auf diese Balance zwischen Fremd- und Selbstbestimmung der Inhalte wurde im Kapitel 4.2 eingegangen.

→ Umsetzung im HI:

Die Orientierung des HI am Lehrmittel bewirkt, dass inhaltlich am gemeinsamen Gegenstand gearbeitet wird. SuS, welche nur in einem mathematischen Themenfeld besondere Leistungsstärke zeigen, können sich genau in diesem Bereich vertiefen. Sinnvoll ist, dass der erarbeitete Wissensgewinn der begabten SuS in irgendeiner Form in die Klasse gegeben wird. Somit können alle von den vertiefenden Überlegungen profitieren.

Dieser Auszug aus der Einleitung des HI zeigt, dass es sich am Lehrmittel orientiert und alle Themenbereiche abdeckt:

Die vorliegende Übungssammlung soll der integrativen Förderung mathematisch begabter SuS auf der Unterstufe dienen. Sie orientiert sich im Aufbau am offiziellen Zürcher Mathematiklehrmittel. Dieses Lehrmittel teilt die Mathematik der Unterstufe in fünf Themenbereiche ein, welche je nach Jahrgangsstufe mit deutschen Wörtern oder Fremdwörtern benannt werden:

Zahlen und Ziffern

Formen und Bewegung (Geometrie)

Plus und Minus (Addition und Subtraktion)

Erkunden und Messen (Größen und Daten)

Mal und Durch (Multiplikation und Division) 2. und 3. Klasse

Dieser Auszug aus der Einleitung des HI legt dar, dass LP zum Nutzen von kooperativen Lernformen angeregt werden:

Kooperative Übungsformen werden im HI als Gruppenarbeit beachtet. Inwiefern es der Unterricht zulässt und es thematisch sinnvoll ist, dass die SuS ihre Übungsprozesse und Erkenntnisse der Klasse weitergeben, entscheidet die LP. Dabei kann die LP auch bewusst die Metaebene ansprechen und die Übungsschritte reflektieren lassen.

5.3.1 Mathematische Sachanalyse

Die mathematische Sachanalyse entspricht der „thematischen Struktur“ im Modell von Klafki in Abbildung 4. Es ist unbestritten, dass LP das zu lernende Themenfeld als Ganzes erfassen müssen. Nur dann ist es möglich, dass sie auf Gedanken der SuS angemessen reagieren und diese mit anderen Inhalten in Verbindung bringen. Es soll zwischen dem exemplarisch bearbeitenden Thema und dem Ganzen ein Bezug hergestellt werden (vgl. Heckmann & Padberg, 2008, S. 71). Heute ist man sich einig, dass die Sachanalysen mit den didaktisch-methodischen Überlegungen gekoppelt werden müssen. „Für diese Sichtweise spricht auch die aktuelle Unterrichtsforschung, da die Stimmigkeit von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidung ein empirisch gesichertes Merkmal für guten Unterricht darstellt“ (ebd.).

Heckmann und Padberg haben diese Orientierungspunkte für eine mathematische Inhaltsanalyse notiert. Diese wurde wörtlich aus deren Literatur entnommen (2008, S. 72):

Einordnung: Welcher *allgemein mathematische Sachverhalt* wird vermittelt und zu welcher *Disziplin* (z. B. Arithmetik, Kombinatorik) gehört dieser?

Mathematischer Hintergrund: Welcher *mathematische Hintergrund* verbirgt sich hinter dem Unterrichtsinhalt (z. B. Rechengesetze) und wie ist dieser *strukturiert*? Welche *Definitionen, Beziehungen, Eigenschaften, Verknüpfungen, Begriffe, Gesetze, Verfahren* o.Ä. sind dabei zentral?

Aufgabentypen: Welche *Beispiele/Gegenbeispiele* sind charakteristisch? Gibt es *Ausnahmen, Spezial- oder Grenzfälle*?

Anwendung: Welche *inner- und aussermathematische Bedeutung* besitzt der Unterrichtsinhalt (z. B. Umweltbezüge)? Welche *Aufgabentypen* und welche *Darstellungsformen* (z.B. Notationsformen, Veranschaulichungen) sind dabei gebräuchlich? Welche *Fortsetzungsmöglichkeiten* bieten sich an?

Voraussetzungen: Welche *fachlichen Voraussetzungen* müssen die Schüler (und der Lehrer) mitbringen? Welche *Fachbegriffe* müssen bekannt sein oder ggf. eingeführt werden?

Ergebnis: Welche verschiedene *Lösungsmöglichkeiten* gibt es und wie sind diese zu bewerten? Welche *typischen Fehler* sind bekannt; welche *Kontrollmöglichkeiten* gibt es?

Neben den eben aufgezählten Orientierungspunkten für eine fundierte Sachanalyse müssen bei der konkreten Umsetzung natürlich auch aussermathematische Sachverhalte oder fächerübergreifende Unterrichtsaspekte miteinbezogen werden. Da sich diese jedoch je nach Voraussetzungen sehr variabel verhalten, kann auf dieser allgemeinen Ebene nicht weiter darauf eingegangen werden. Es bleibt die Aufgabe der LP diese Aspekte bei der konkreten Unterrichtsplanung zu berücksichtigen (vgl. ebd.).

→ Umsetzung im HI:

Im Kapitel 1.2 wird erwähnt, dass sich die befragten LP sehr verschiedene Inhalte im HI wünschen (Anhang 1). Dies wird im HI umgesetzt, indem alle Themenbereiche des Lehrmittels abgedeckt werden. Zu den fünf Hauptthemenbereichen wird je eine mathematische Sachanalyse vorgenommen. Sie werden als Mind-Map gestaltet, damit rasch ein Überblick gewonnen werden kann. Die Sachanalysen beziehen sich auf die Einordnung und den mathematischen Hintergrund des Themas. Exemplarisch wird eine Sachanalyse im Kapitel 7 aufgeführt. Die Themenbereiche betreffen auf allen Stufen Zahlen und Ziffern, Formen und Bewegung (Geometrie), Plus und Minus (Addition und Subtraktion) und Erkunden und Messen (Größen und Daten). In der zweiten und dritten Klassenstufe kommt das Kapitel Mal und Durch (Multiplikation und Division) hinzu. Die Inhaltsanalysen finden auf der Grundlage der Literatur von Krauthausen und Scherer (2008) statt und sind in der Einleitung des HI zu finden. Sie enthalten keine Angaben zu den Aufgabentypen, deren Anwendung und Voraussetzungen. Angepasst am aktuellen Lernstoff der Klasse sind stufenspezifische Aufgabentypen im HI zu finden. Dort wird auf deren Anwendung und die entsprechenden Voraussetzungen Bezug genommen. Weiter wird ein angestrebtes Ergebnis formuliert.

Einen inhaltlichen Überblick zum HI kann später im Kapitel 7 gewonnen werden. Daher wird hier keinen Auszug aus dem HI eingefügt.

5.4 Methodik und Didaktik im HI

Die methodisch-didaktische Analyse soll die konkreten Übungsaufgaben mit dem Unterricht verknüpfen. „Das methodische Handeln wird hinsichtlich der Lernvoraussetzungen, Ziele und Inhalte effektiv und wirksam eingesetzt“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014, S. 5). Die Methodik knüpft somit an die Aspekte der vorhergehenden Kapitel an. Dabei sollen die Merkmale der inneren Differenzierung (Kapitel 2.2) stetig als Bezugsrahmen dienen. „Das zentrale Anliegen dieser

methodisch-didaktischen Analyse besteht darin, aus den ausserordentlich vielen Möglichkeiten Unterricht zu gestalten, diejenigen auszuwählen, die verwirklicht werden sollen“ (Heckmann & Padberg, 2008, S. 73). Aufgrund der Fragestellung, welche in Kapitel 8 detailliert erläutert wird, beruht das HI auf dem methodisch-didaktischen Ansatz des aktiv-entdeckenden Lernens und insbesondere des produktiven Übens. Diese Methoden werden nun vorgestellt.

5.4.1 Aktiv-entdeckendes Lernen

„Der Lehrer sollte sich im klaren darüber sein, dass seine Instruktion wirkungslos bleibt, wenn sie nicht durch eine aktive Konstruktion seitens des Schülers ergänzt wird“ (Wittmann, 2009, S. 77). Dieses Zitat zeigt, dass SuS sich aktiv an ihrem Lernprozess beteiligen müssen, damit ein Wissensgewinn entsteht. Dies wurde bereits im Kapitel 4.3 erklärt. Diese Ansicht stützen Wittmann und Müller und definieren aktiv-entdeckendes Lernen wie folgt: „Diese Position interpretiert die Entstehung des Wissens im Lernenden als dessen aktive Konstruktion, d.h. als Resultat einer Wechselwirkung zwischen „innen“ und „ausen““ (1990, S. 152). Dieses methodisch-didaktische Konzept unterstützt das Anliegen der LP aus dem Einstiegsfragebogen (Anhang 1), dass SuS mehr Selbständigkeit im Denken und Handeln erlangen. Nun wird erläutert, welche didaktisch-methodischen Merkmale diese Form des Lernens aufweist, welche auch für das HI gelten.

„Von grundsätzlich anderer Qualität als das kleinschrittige Lernen und Üben ist das Lernen und Üben nach den Prinzipien des aktiven und entdeckenden Lernens“ (Wittmann & Müller, 1990, S. 157). Dabei ist zu beachten, dass SuS Zeit brauchen, um die Einzelheiten innerhalb eines Themenbereiches zu begreifen. Dennoch wird ihnen zuerst eine ganzheitliche Übersicht gewährt. Verknüpft mit Einwänden, welche Wittmann und Müller aus dem Feld zusammengetragen haben, wird die gewinnbringende Umsetzung dieses Konzeptes erklärt (vgl. Wittmann & Müller, 1990, S. 159ff.). LP haben bereits *positive Erfahrungen mit dem kleinschrittigen Lernen* gemacht, welches offensichtlich zu Erfolgen führt. Das unverstandene Anwenden von Rezepten bleibt nicht verankert. Natürlich können SuS auch bei sehr eng geführtem Unterricht teilweise Eigenaktivität erzeugen. Dann gelingt es ihnen, eigenes Wissen zu konstruieren. Es besteht zum Teil die Befürchtung vorhanden, dass *lernschwache SuS durch die Komplexität eines Themenbereiches überfordert* sind. Jedoch ist genau für diese SuS das selbständige Herstellen von grossen Sinnzusammenhängen nicht möglich. Daher muss das Problem als Ganzes angeboten werden. Arbeitsblätter mit *einzu-färbenden Feldern* zu den erhaltenen Ergebnissen erlangen bei den SuS grosse *Beliebtheit* (bei Wittman & Müller werden diese bunte Hunde genannt). Dies begründet sich darin, dass SuS sofort eine Bestätigung für ihren Aufwand erhalten, die Arbeit wird also extrinsisch motiviert. Intrinsische Motivation wird erreicht, wenn die Lernaufgabe subjektiv bedeutsam ist. Dies sind das Ziel und der Motor des aktiv-entdeckenden Lernens. Gegen die Befürchtungen von Praktikern, dass diese Lehr- und Lernform einen *höheren Zeitaufwand* bedarf, wird eingewendet, dass durch den gegebenen Zusammenhang der Wissens Elemente weniger Zeit zu deren Verständnis benötigt wird. Das Erlernen von einzelnen Wissensschritten sei zeitintensiver. Durch die Rollen Anpassung, kann der *Verlust der Kontrolle* befürchtet werden. Dazu schreiben Wittman und Müller: „Dadurch, dass vom Lehrer ein fester, sachlich begründeter Ziel- und Handlungsrahmen vorgegeben und aufrechterhalten wird, in dem sich die Schüler nach dem Prinzip der freien Zielerreichung bewegen können, werden die Chance erhöht, eine natürlichere und stabilere Ordnung aufzubauen“ (1990, S. 162). Zuletzt kann die Angst bei Praktiker vorhanden sein, dass aktiv-entdeckendes Lernen *für LP anstrengender* ist. Diese Aussage findet sich auch in den Antworten des Einstiegsfragebogens (An-

hang 1). Das Ziel ist, dass SuS mehr Eigenaktivität und Verantwortung auf sich nehmen und LP als Begleiter den Lernprozess unterstützen. Das Führen der SuS in jedem kleinen Schritt des Wissensgewinns fällt weg.

Das Lehrmittel, welches den Bezugspunkt für diese Arbeit bildet, wurde in neuster Zeit entwickelt und enthält daher Elemente des aktiv-entdeckenden Lernens. Als Konsequenz für die Entwicklung des HI gilt, dass die vorhandenen Ressourcen aus dem Lehrmittel genutzt werden und vertiefenden Übungsformaten für begabte SuS daran anknüpfen.

„Die Geschichte des Mathematikunterrichts lehrt, dass ... Üben und Entdecken stets gleichermaßen berücksichtigt werden sollten“ (PIK AS, 2009, S. 1). Als Form des entdeckenden Lernens wird im Folgenden das produktive Üben erläutert. Zuerst wird jedoch allgemein auf das Üben im Mathematikunterricht eingegangen.

5.4.2 Üben im Mathematikunterricht

„Gemäss dem traditionellen Verständnis diene Üben im Mathematikunterricht vornehmlich der Festigung des Wissens“ (Krauthausen & Scherer, 2008, S. 119). Eine Fertigkeit wird anhand vieler gleicher Aufgabentypen wiederholt. Damit wird ein fester Zusammenhang von Aufgabe und korrekter Lösung hergestellt (vgl. ebd.). Dabei ist es für SuS schwierig, die Fertigkeiten auf andere Aufgaben zu übertragen. Üben soll ein zentraler Bestandteil des Lernprozesses sein. Dadurch kann Wissen den Weg ins Langzeitgedächtnis finden. Obwohl üben meist als anstrengend und langweilig eingestuft wird, sollte LP Übungsphasen durch gezielte Planung so gestalten können, dass sie die SuS als kreative Unterrichtsphasen erleben (vgl. Paradies & Linser, 2003, S. 10ff.). Während das manuelle Üben für viele eine Selbstverständlichkeit ist, gerät dieses auf kognitiver Ebene eher in Vergessenheit. Gleichzeitig ist unbestritten, dass nur durch richtiges Üben eine Fähigkeit wirklich ausgebildet werden kann (vgl. ebd.). „Üben muss integrativer Bestandteil des Schulunterrichts werden“ (Paradies & Linser, 2003, S. 14) und dazu soll das HI einen Teil beitragen.

Die Phasen der Erarbeitung und des Übens dürfen nicht getrennt betrachtet werden, sondern sollten im Lernprozess abwechselnd angeboten werden. Paradies und Linser schreiben dazu: „Übungen benötigen aber nach unseren Vorstellungen nicht nur eine eigenständige pädagogische Konzeption mit Übungsgesetzen und Übungsweisen, sondern sie müssen in die Phasierung des Unterrichts integriert werden“ (2003, S. 31). In der Praxis werden sie aber oft nachträglich eingebaut und sind nicht Teil der Unterrichtsplanung (vgl. ebd.).

Es gibt verschieden Formen des Übens. Das *wiederholende Üben* wird zur Repetition des Inhalts der letzten Lektion oft praktiziert. Das Wissen sollte aber nicht nur reproduziert, sondern durch Sachzusammenhänge oder Anwendungssituationen verknüpft werden. Beim *angewandten Üben* muss bereits eine Phase der Festigung stattgefunden haben. Durch die Anwendung kann das Wissen langfristig gespeichert werden (vgl. Paradies & Linser, 2003, S. 35ff.). „Die *vertiefende Übung* intensiviert die Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt, sie klärt Sachzusammenhänge und stellt Assoziationen zu bereits gegebenen Wissensbeständen her“ (Paradies & Linser, 2003, S. 38). Beim *transferierende Üben*, welches zum vertiefenden Üben gehört, werden gelernte Methoden auf andere Situationen übertragen. Dadurch entwickeln die SuS Selbstvertrauen. Das *kontrol-*

lierte Üben stellt den Lernprozess anstelle dessen Ergebnisse ins Zentrum und plädiert dafür, diesen zu überprüfen (vgl. Paradies & Linser, 2003, S. 39).

Nach diesem allgemeinen Exkurs zum Üben im Mathematikunterricht soll nun auf das produktive Üben als Form des aktiv-entdeckenden Lernens zurückgekommen werden.

5.4.3 Produktives Üben

Wie im Kapitel 5.4.1 zum aktiv-entdeckenden Lernen bereits erläutert, werden Einführung, Übung und Anwendung nicht strikt voneinander getrennt. Dies gilt natürlich auch für das produktive Üben. Dieser Grundsatz lässt sich durch das didaktische Rechteck in Abbildung 7 veranschaulichen.

Abb7: *Didaktisches Rechteck* (Wittmann & Müller, 2012a, S. 178)

Obwohl bei der Schüleraktivität verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden, ist das Üben immer ein Teil davon. „Die Phase „Übung“ durchdringt dabei alle anderen Phasen in doppelter Weise: Einerseits enthalten Unterrichtseinheiten zur Einführung, Anwendung oder Erkundung immer auch Elemente des Übens. Zum anderen sind in den gesamten Lernprozess (kleinere oder grössere) Unterrichtseinheiten zum Üben einzuflechten“ (Wittmann & Müller, 2012a, S. 178).

Es gibt verschiedene Arten des produktiven Übens. Welche Aufgabe welchem Übungstyp zugeordnet werden kann, spielt für die Praxis keine grosse Rolle. Daher werden sie nur kurz erläutert. Die folgenden Ausführungen basieren auf der Literatur von Wittmann und Müller (2012a, S. 180f.), Krauthausen und Scherer (2008, S. 123f.) und Gaidoschik (2007, S. 10ff.). *Problemstrukturierte Aufgaben* bestehen aus Serien von gleichartigen Aufgaben. Es geht darum die Struktur dieser Serie zu erfassen und als übergeordnete Fragestellung anzuwenden. Bei der *operativ strukturierten Übung* ergeben sich die Aufgaben aus einer übergeordneten Problemstellung. Die Aufgabendaten einer Serie werden systemisch variiert. Innerhalb eines Sachzusammenhangs werden *sachstrukturierte Übungen* angesiedelt. Die Ergebnisse der SuS erweitern ihr Wissen zu diesem Sachthema.

Dieses Üben ist somit anwendungsorientiert. Gaidoschik (2007) gibt als weitere Form des produktiven Übens die offene Aufgabenstellung an. Es werden bestimmte Rahmenbedingungen festgelegt, damit ein bestimmtes mathematisches Feld erarbeitet werden kann. Darin bewegen sich die SuS frei nach ihrem Leistungsniveau. Der Schwierigkeitsgrad und die Aufgabenmenge variiert je nach Kind. Daraus ergibt sich eine natürliche Differenzierung

→ Umsetzung im HI:

Für die Praxis ist nicht relevant zu welcher Form des produktiven Übens eine Aufgabe gehört, daher spielt diese Unterscheidungsebene keine weitere Rolle. Das Ziel des HI ist, dass die Aufgaben nicht mit Rezepten gelöst werden können, sondern zum selbständigen Denken anregen. Die LP sollen dazu angeleitet werden, die SuS im Lernprozess zu begleiten. Das Üben durchdringt die gesamte Bearbeitungsphase. Den SuS wird ein Problem als Ganzes dargeboten. Es ist die Aufgabe des begabten SuS dieses zu verfeinern und in Teilschritten zu erarbeiten. Trotz vielen Freiheiten der SuS innerhalb bestimmten Rahmenbedingungen muss das HI den LP die Sicherheit bieten, die Kontrolle nicht zu verlieren. Dazu tragen einerseits die Sachanalysen bei, welche thematische Verknüpfungen aufzeigen. Andererseits sind die produktiven Übungsformate klar vorgegeben und durch einen Kommentar für die LP ergänzt.

Dieser Auszug aus dem HI zeigt, dass den SuS Probleme als Ganzes angeboten. Hier müssen sie selbständig herausfinden, wie sicherlich alle Möglichkeiten gefunden werden können.

!	Nimm einen Würfel oder einen Quader zu dir an den Platz.	
!	Stell dir vor, der Würfel wäre aussen mit Farbe bestrichen.	
!	Zeichne verschiedene Arten auf, wie der Würfel oder der Quader abgerollt werden kann. Zeichne von Hand und fahre nicht dem Würfel oder Quader nach.	
!	Zeichne <u>alle</u> möglichen Varianten.	

Abb8: HI, 2. Klasse, Formen und Bewegung

5.5 Interaktion, Kommunikation, Kooperation

Walt (2012) geht bei ihren Erläuterungen zur integrativen Mathematikdidaktik von einem sozialkonstruktivistischen Lern- bzw. Lehrverständnis aus. Wissen entsteht in Wechselwirkung zwischen Umwelt und Individuum. Dies lehnt sich an das Verständnis der Akkomodation und Assimilation von Piaget an (vgl. Blickenstorfer, 2007). Um die Chancen zu erhöhen, dass alle SuS an ihre Fähigkeiten anknüpfen können, muss die LP ein vielfältiges Lernangebot machen (vgl. Walt, 2012, S. 254). Dies bedeutet: „Individualisierung im Unterricht meint also nicht individuelle Einzelarbeit. Auch in einem individualisierenden Mathematikunterricht hat es Platz für Klassenunterricht, Gruppenarbeit, Partnerarbeit und Einzelarbeit“ (Walt, 2012, S. 254). Somit sind von den LP und SuS Fähigkeiten der Interaktion, Kommunikation und Kooperation gefragt.

Orientiert am BuB sollen die SuS die Möglichkeit haben ihr Lernen mitzubestimmen, was durch Kommunikation und Interaktion zwischen SuS und LP ermöglicht werden kann. Darauf wurde im Kapitel 4.3 eingegangen. Walt (2012) spricht dabei von ehrlichen und differenzierten Rückmeldungen zum Lern-, Arbeits- und Individualverhalten. Die Leistungen werden mit verschiedenen Bezugsnormen in Verbindung gebracht. Weiter erklärt sie, dass die lernprozessfördernde Kommunikation nur auf der Basis einer Fehleranalyse erfolgen kann, um den Wissenszuwachs mit individuellen Hilfestellungen zu unterstützen. Die Rolle der LP beschreibt sie als Ansprechpartner für Schwierigkeiten und Berater im Lernprozess.

Für das HI spielen auch soziale Lernformen eine Rolle. Der Mensch setzt sich nicht isoliert mit dem Lernstoff auseinander, sondern steht immer im Austausch mit seiner sozialen Umwelt. Eine gehaltvolle Lernumgebung soll zum kommunikativen Austausch (beispielsweise bezüglich Lösungsstrategien) anregen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2008, S. 163f.). „Erst durch den sozialen Prozess gemeinsamer unterrichtlicher Interaktion und Kommunikation wird Wissen erzeugt, das sich der Einzelne dann aneignen kann“ (Krauthausen & Scherer, 2008, S. 164).

Die Kooperation spielt nicht zuletzt auch bei der Erarbeitung des HI eine Rolle, da dieses in Zusammenarbeit mit den LP entwickelt wird. Dabei ist wohlwollende Kommunikation ein zentraler Bestandteil für das Gelingen dieser Interaktion.

→ Umsetzung im HI:

Das Rollenverständnis muss für die SuS als aktive Lernende und der LP als Lernprozessbegleitung klar sein. Somit können gelungene Interaktion auf der Basis von Kooperationsbereitschaft und wohlwollender Kommunikation stattfinden. Dies gilt allgemein für den Unterricht. Für das HI ist wichtig, dass SuS nicht nur für sich alleine lernen, sondern ihr Wissen auch im Austausch mit Lernpartnern aufbauen. Daher müssen kooperative Lernangebote an die produktiven Übungsformate geknüpft werden.

Die integrative Ausrichtung des HI schränkt die Umsetzung des kooperativen Lernens ein, da gemeinsame Arbeiten aus organisatorischen Gründen teilweise den stillen Lernformen weichen müssen. Trotzdem sollen sie nach Möglichkeit eingesetzt werden und beispielsweise mit einem Spiel verknüpft werden. Es ist ebenfalls denkbar, dass Lernende am Ende des Übungsprozesse ihre Gedanken, Handlungen und Ergebnisse an die Klasse weitergeben.

Dieser Auszug aus dem HI zeigt, dass selbständigen Lernphasen auch spielerische Erfahrungen in Lernpartnerschaften voraus gehen können.

☞ Nehmt drei Würfel.

☞ Kind A würfelt hinter dem Ordner.

☞ Kind A sagt wie viele Würfelaugen es sieht.

15 Würfelaugen

☞ Kind B versucht die einzelnen Würfel herauszufinden.

→ Nachher werden die Rollen getauscht.

Ist eine 5 dabei?

! Finde alle möglichen Würfelkombinationen und schreibe sie auf.

! Das kleinste Ergebnis ist 3.

! Das grösste Ergebnis ist 18.

Abb9: HI, 1. Klasse, Plus und Minus

Dieser Auszug aus dem HI zeigt, dass selbständigen Lernphasen auch kooperative Lernformen folgen können, um den Wissensgewinn zu bereichern.

- ! Wie oft könntest du deinen Zeigefinger aneinanderlegen, damit die ganze „Fingerschlange“ vom Boden bis zur Decke des Schulzimmers reichen würde?
- ! Du sollst schätzen und nicht messen.
- ! Schreibe auf wie du vorgegangen bist.
- ! Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.

Abb10: HI, 2. Klasse, *Erkunden und Messen*

5.6 Das Handlungsmodell

Die detailliert aufgeführten methodischen und didaktischen Aspekte, welche im Mathematikunterricht beachtet werden sollen, werden hier zusammengefasst. Sie werden auf die für das HI relevante Punkte reduziert und mit den Anregungen der LP (Anhang 3 und 4) verknüpft. Somit entsteht, angelehnt an Klafki, folgendes didaktisch-methodische Handlungsmodell. Dieses verbindet die inneren Strukturen einer Aufgabe (Sachanalyse) mit den äusseren Rahmenbedingungen des Unterrichts.

Tab1: *Merkmale des Handlungsmodells*

Gliederungspunkt	Merkmale des Handlungsmodells
Bedingungsanalyse Voraussetzungen	Die Arbeit mit dem HI bedingt, dass LP in kooperativem Austausch mit den SuS stehen und ihren Lernprozess begleiten. Das HI ist auf die Begabungsförderung ausgelegt, dabei können alle SuS profitieren, welche punktuell in einem mathematischen Bereich Stärken zeigen.
Bedeutsamkeit	Die Aufgaben haben einen exemplarischen Wert und sind subjektiv-existenziell bedeutsam für die Gegenwart und die Zukunft des Schülers. Dabei wird die Selbststeuerung des Lernens der SuS angestrebt. Sie übernehmen Verantwortung für den eigenen Lernprozess.
Thematische Struktur	Inhaltlich befasst sich das HI mit der Mathematik der Unterstufe. Mathematische Inhaltsanalysen werden als Basis ausgearbeitet. LP können gemeinsam mit SuS den individuellen Vertiefungsbereich festlegen.
Erweiterbarkeit Überprüfbarkeit	Die Inhaltsanalysen ermöglichen einen vernetzten Ausbau des Themenfeldes. Gleichzeitig beschränken der festgelegte Vertiefungsbereich und die Absprachen aus der Lernbegleitung das überprüfbare Entwicklungsziel.
Zugänglichkeit	Die Themen des Klassenunterrichtes werden als Grundlage genutzt. Die Vorerfahrungen bezüglich Arbeitsformen und mathematischen Inhalten werden berücksichtigt. Dies ermöglicht die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand.
Fachdidaktisches Prinzip	Das Üben wird in jeder Phase der Bearbeitung berücksichtigt. Die SuS beteiligen sich aktiv am Lernprozess. Es werden produktive Übungsformate im HI ausgearbeitet, welche eine ganzheitliche Herangehensweise an ein Problem ermöglichen.
Lehr- und Lernpro- zessesstruktur	Das HI soll integrativ angewendet werden. Die SuS sollen individuelle Denkprozesse durchlaufen, aber auch durch soziale Lernformen ihr Wissen erweitern. Der Austausch mit der Klasse soll nach Möglichkeit eingeplant werden.
Prozessbezogene Kompetenzorientierung	Die SuS erfahren, dass sowohl soziales Lernen wie auch eigenständiges Lernen zum Erfolg führen kann. Sie werden durch Ideen und Ansichten anderer angeregt und erweitern so ihr Wissen.

Natürlich ergeben sich aus diesen methodisch-didaktischen Grundsätzen auch Herausforderungen für den Unterricht. Je nach Alter und Charakter der SuS ist eigenständiges Arbeiten sehr an-

spruchsvoll. Das eigenständige Vertiefen in einen Themenbereich muss angeleitet werden. Diese Lernbegleitung, welche konstruktivistische Prozesse anregen soll, stellt hohe Anforderungen an eine LP. Soziale Lernformen können organisatorische Herausforderungen ergeben und können gleichzeitig das ruhige Arbeiten im Schulzimmer hemmen. Für SuS ist es teilweise ebenfalls schwierig, sich auf Gedanken ihrer Mitschüler einzulassen und gleichzeitig die eigenen Ideen nicht zu vergessen.

Dennoch bietet dieser methodisch-didaktische Ansatz die Chance auf „Highlights“ im alltäglichen Unterricht. Kinder können ihre Stärken verfolgen und ihre mathematischen Fähigkeiten erweitern. Intrinsisch motiviert ist es möglich, dass unerwartete Fertigkeiten sichtbar werden. Im Austausch mit der Klasse kann der Übungsprozess oder dessen Ergebnis auch andere SuS bereichern. Nun wird das Handlungsinstrument inhaltlich erläutert.

6. Entwicklungskonzept

Wie im Kapitel 1.4 erklärt, wird mit dem HI Unterrichtsentwicklung angestrebt. Unterrichtsentwicklung steht immer im Zusammenhang mit Schulentwicklung. Gleichzeitig wird dadurch Personalentwicklung betrieben (vgl. Klippert, 2008). Die Schwierigkeit dabei ist festzustellen, „... welche Massnahmen im einzelnen ergriffen werden müssen, um innerhalb der Lehrerschaft die nötige Innovationsbereitschaft und -kompetenz freizusetzen, ohne dass [Korr. v. Verf.] die wirksame Schulentwicklung letztlich illusorisch bleibt“ (Klippert, 2008, S. 46). Unter LP herrscht oft eine Bereitschaft Innovationen aufzunehmen. Deren konsequente Umsetzung und Integration in den schulischen Alltag, scheitert teilweise an mangelnder Innovations-Know-How und der fehlenden Sicherheit die Anforderungen zu erfüllen (vgl. ebd.). Bei der Entwicklung des HI werden diese Herausforderungen beachtet. Es wird von folgendem Grundsatz ausgegangen: „Soll in den Schulen ... wirklich etwas bewegt werden, was die pädagogisch-methodische Arbeit nachhaltig verändert und verbessert, dann geht das ganz sicher nicht ohne inspirierende und ermutigende Signale und Unterstützungsmassnahmen von aussen“ (Klippert, 2008, S. 48). Ein solches Signal soll die Zusammenarbeit mit den LP während des Entwicklungsprozesses und deren Einbezug bei der Evaluation des HI sein. Die Unterstützungsmassnahme nimmt in Form des HI Gestalt an. Es bietet konkrete Formate an, welche im Unterricht direkt angewendet werden können. Das HI zeichnet sich durch diese pragmatische Form aus. Es findet Unterrichtsentwicklung zur Förderung von begabter SuS in der Mathematik statt.

Klippert spricht von pädagogischer Schulentwicklung und nennt vier Merkmale zur erfolgreichen Umsetzung (vgl. ebd.). Anhand dieser Punkte wird das Entwicklungskonzept des HI und dessen Umsetzung beschrieben.

Zuerst nennt Klippert (2008) die *Unterrichtszentrierung*. Er meint damit, dass das Innovationsfeld auf den Unterricht beschränkt wird. Dabei werden zwei Ziele angestrebt. Erstens sollen SuS effektiver gefördert werden. Zweitens sollen Lernformen kreiert werden, welche die LP entlasten und somit ihren Leistungsdruck verringern. Das HI ist auf den Mathematikunterricht der Unterstufe beschränkt und soll die Förderung der begabten SuS ermöglichen. Durch das selbständige, aktiv-entdeckende Lernen der SuS anhand der Übungsformate wird die LP entlastet. Das HI ist nicht nur auf den Unterricht ausgerichtet, sondern ist darüber hinaus themenzentriert. Es befasst sich mit der Mathematik der Unterstufe und mit dem Üben in diesem Bereich. Daran angeknüpft, kann die von Klippert (2008) sogenannte *Methodenzentrierung* genannt werden. Die SuS sollen als aktive

Lerner in den Lernprozess eingebunden werden. Durch diese Förderung werden die SuS „... sukzessive selbstständiger, zielstrebig, kreativer und verantwortungsbewusster...“ (Klippert, 2008, S. 48). Somit gelingt es ihnen zunehmend komplexere Aufgaben alleine zu lösen. Dafür sind Basiskompetenzen der Kommunikations-, Kooperations- und Arbeitstechniken nötig (vgl. Brunner, 2008). Das HI soll den Begabten eine Möglichkeit bieten diese Kompetenzen zu üben und in anderen Unterrichtssituationen einzusetzen. Somit stellt das HI eine von Klipperts (2008) sogenannten *Servicemassnahmen* dar, welche interessierte LP unterstützt, die SuS auf diesen Ebenen zu fördern. Die Unterrichtsentwicklung wird unterstützt, da LP nicht durch einen zu grossen Arbeitsaufwand gehemmt werden, die Innovationen umzusetzen (vgl. ebd.). Durch den Einbezug der LP während des Entwicklungsprozesses und bei der Evaluation des HI können sie im Umgang mit dem HI beraten werden. Dies bezeichnet Klippert (2008) ebenfalls als *Servicemassnahme*. Nicht zuletzt spielt die *Teamorientierung* nach Klippert (2008) bei der Unterrichtsentwicklung eine tragende Rolle. In Kooperation sollen LP-Gruppen die Entwicklung mit gestalten, wobei sie durch gemeinsame Fortbildung auf denselben Wissensstand gebracht werden (vgl. ebd.). Den Entwicklungsprozess des HI beeinflussen die LP durch die Beantwortung des Einstiegsfragebogens (Anhang 1). Weiter steuern die Gespräche mit Lehrpersonen den Entwicklungsprozess des HI. Schliesslich werden LP-Gruppen bei der Evaluation beigezogen und beeinflussen dessen Fertigstellung. Somit orientiert sich das HI an den Anliegen des Teams und wird in Kooperation erarbeitet.

Analog zu den von Klippert (2008) beschriebenen Zielen von pädagogischer Schulentwicklung, soll durch das HI der Unterricht für mathematisch begabte SuS folgendermassen verändert werden:

Das Lernen bezieht sich nicht auf das Reproduzieren von Lehrerwissen, sondern Fachkompetenz meint „... fachliche Souveränität und Problemlösungskompetenz, fachspezifische Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit, fachbezogene Methodenbeherrschung und Teamfähigkeit...“ (Klippert, 2008, S. 50). Dies wird mit dem HI angestrebt, indem SuS zum selbstständigen Denken geführt werden und der Austausch mit Lernpartnern angeleitet wird. Somit sollen begabte SuS durch das HI Selbständigkeit gewinnen, Eigenverantwortung übernehmen und in Lerngruppen produktiv tätig sein. Dies beschreibt Klippert ebenfalls als Ziele der pädagogischen Schulentwicklung (vgl. ebd.). Somit können LP durch die Unterrichtsentwicklung entlastet werden. Dies deckt sich mit der Zielsetzung des HI, die begabten SuS im Mathematikunterricht zu fördern, ohne dass die LP einen zu belastenden Mehraufwand leisten müssen.

Günstigenfalls kann Unterrichtsentwicklung auch Auswirkung auf andere Teile des schulischen Alltages haben. Beispielsweise kann der Klassenraum verändert oder der Stoffverteilungsplan angepasst werden. Auf der Ebene der SuS ist es möglich, dass durch die Förderung der „... Selbstständigkeit, Methodenkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit ... auch ihr Selbstwertgefühl, ihre Sozialkompetenz, ihre Leistungsbereitschaft und ihr Lernerfolg“ (Klippert, 2008, S. 52) wachsen, was sich positiv auf andere schulische und ausserschulische Bereiche auswirken kann.

Nach diesen Ausführungen zum Entwicklungskonzept des HI wird im kommenden Kapitel beschrieben, welche Inhalte im HI zu finden sind und wie dieses aufgebaut ist.

7. Handlungsinstrument

Das HI wurde gestützt auf das im Kapitel 5.6 beschriebene theoretische Handlungsmodell entwickelt. In der Einleitung des beiliegenden HI kann dessen Aufbau und Nutzen nachgelesen und eingesehen werden. Diese enthält Angaben zu den Zielen und dem Nutzen aus der Sicht der Autorin und der sie begleitenden LP. Es wird zudem auf die theoretisch umfassendere Masterarbeit verwiesen. Theoretische Grundlagen werden dort nur skizziert. Sie beziehen sich auf die integrative Mathematikdidaktik, das produktive Üben und die Sachanalysen. Letztere sind in der Einleitung des HI zu allen fünf Themenbereichen als Mind-Map zu finden. Durch die Darstellung als Mind-Map können die Zusammenhänge von LP rasch erfasst werden. Dies erleichtert den Zugang und steigert deren Nutzen. So kann die LP die SuS als kompetente Beraterin begleiten. Dies wird im Kapitel 5.3.1 erläutert. Wie Brunner et al. (2005, S. 65) formulieren, muss sich jede LP „... mit dem Stoff aus fachlicher Sicht intensiv auseinander setzen und ihn neu kennen und verstehen lernen, um elementare Lernerlebnisse der Kinder arrangieren zu können“. Da sich die Aufgabenstellungen an die Inhalte des Regellehrplanes anlehnen, sind diese Sachanalyse auch für die Aufbereitung des Klassenstoffes hilfreich. Exemplarisch ist hier die Sachanalyse des Sachrechnens aus dem HI aufgeführt:

Abb11: Sachanalyse Geometrie

Anschliessend wird der Aufbau des HI in dessen Einleitung erläutert. Grundsätzlich orientiert sich das HI am Zürcher Mathematiklehrmittel der Unterstufe. Daher wurde dessen Struktur übernommen. Das HI enthält für jede Klassenstufe 18 Übungsformate. Sie orientieren sich jeweils an einem Themenblock des Lehrmittels. Die integrative Nutzung wird dadurch für die LP erleichtert. In Abhängigkeit mit den Schulferien wurden für jeden Monat ein oder zwei produktive Übungsformate entworfen. Die Aufträge sind offen formuliert und können durch die SuS angepasst und ausgebaut werden. Falls der Unterricht nicht entlang der angegebenen Planung durchgeführt wird, soll die folgende Reihenfolge ebenfalls umgestellt werden. Die farbliche Gliederung der Themenbereiche entspricht der Kolorierung der Themen im Lehrmittel. Diese Tabelle und die Anmerkungen dazu sind in der Einleitung des HI zu finden.

Tab2: Übersichtstabelle

Zeitspanne	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse
August	Zählen Zahlen	Zahlen Zehner und Einer	Zahlen Tausend
September	Zahlvorstellungen Ziffern schreiben	Hundertertafel Zahlenband	Hunderter - Zehner – Einer Stellenwert
	Bündeln Ziffern schreiben	Rechenstrich Zahlen untersuchen	Zahlenstrahl Zahlen ordnen/untersuchen
Oktober	Nachbarzahlen Punktefeld	Tagesablauf	Längen Uhrzeit
November	Ordnen	Rechensituationen Plusrechnen	Linien
	Zerlegen Verdoppeln	Minusrechnen Rechnungen vergleichen	Addieren und Subtrahieren
Dezember	Grundformen Formen (Jan)	Grundformen	Addition bis 1000 Subtraktion bis 1000
Januar	Plusrechnen Minusrechnen	Malrechnungen Punktefelder Einmaleins-Tabelle Schlüsselrechnungen	Einmaleins Dividieren Multiplizieren und Dividieren
	Zahlenmauern Schlüsselrechnungen	Formen	Formen
Februar	Längen Geldbeträge	Längen Geld	Gewichte Hohlmasse
März	Nachbarrechnungen Gleichungen umformen Einsminuseins	Strategien Plus Strategien Minus Rechnungsketten	Rechenstrategien Addition Rechenstrategien Subtraktion Flexibel rechnen
	Körper	Körper	Körper
April	Rechnungen vergleichen Zahlenfolgen Verwandte Rechnungen	Nachbarrechnungen Reihen Weitere Reihen	Textaufgaben Geld
Mai	Rechnungsfolgen Strategien Plus Strategien Minus	Verwandte Rechnungen Aufteilen und Verteilen Durchrechnungen	Zehner-einmaleins Rechenstrategien Multiplikation
	Pläne	Pläne	Rechenstrategien Division Teilen mit Rest
Juni	Zeit Daten und Messungen Geld	Uhrzeit Daten und Messungen Gewicht und Gefässinhalte	Pläne Zeitdauer
	Regeln / Strategien (Juli)	Regeln und Strategien (Juli)	Daten und Diagramme Sachaufgaben Regeln und Strategien (Juli)
Juli	Symmetrie	Symmetrie	Symmetrie

Je nach Klassenstufen konnten ein oder zwei Kapitel im HI nicht beachtet werden:

- | | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Klasse: | Orte und Wege | Rechengeschichten |
| 2. Klasse: | Orte und Wege | |
| 3. Klasse: | Raum und Bewegung | |

Die mathematisch begabten SuS können sich weiter in das aktuelle Thema vertiefen und arbeiten dennoch an demselben Gegenstand wie die Klasse. Durch die Lernprozessbegleitung sollen die Aufgaben entsprechend der Interessen der SuS erweitert werden.

Die Übungsformate sind für SuS gestaltet, welche besondere Leistungen in einem oder mehreren mathematischen Bereichen erbringen.

Je jünger die SuS sind, desto mehr sind die Aufträge durch Bilder illustriert. Dies soll das möglichst selbständige Arbeiten unterstützen. Dies wird hier exemplarisch sichtbar:

! Schau einen Zahlenstrahl an.

! Schneide deinen Zahlenstrahl aus.

!

Abb12: HI, 1. Klasse, Zahlen und Ziffern

Bei jeder Aufgabe ist für die LP die untenstehende Tabelle zu finden. Sie zeigt, auf welche Teile des Lehrmittels sich die Aufgabe bezieht. Es wurde Themenfeldern aus dem Lehrmittel zusammengefasst und jeweils ein produktives Übungsformat dazu festgehalten.

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Aug.	Zählen Zahlen	57 – 62 63 – 68	- 3 - 5	A1	-

Abb13: HI, 1. Klasse, Zählen und Ziffern

Zu jedem Übungsformat findet sich ein Kommentar für die LP. Grundsätzlich werden die Lerninhalte des entsprechenden Kapitels im Lehrmittel als Vorwissen vorausgesetzt. Falls die SuS weitere fachliche Informationen der LP benötigen, werden diese dort notiert. Eine Materialliste ist vorhanden. Es werden ausschliesslich alltägliche Unterrichtsmaterialien verwendet: Wendepunkte, Zahlenplättchen, Würfel, Hundertertafeln, Spiegel, Bastelhölzchen. Oft wird auf Kopiervorlagen (K) des Lehrmittels dieser Klassenstufe verwiesen. Falls ein anderes Arbeitsblatt (AB) genutzt wird, ist dieses direkt nach der jeweiligen Aufgabenstellung zu finden. Für die LP ist immer erläutert, welche

zu welchem inhaltlichen Ergebnis das Übungsformat führen soll. Falls die Aufgabe einem Lehrmittel entnommen ist, wird die entsprechende Quelle aufgeführt.

Anschliessend ist das produktive Übungsformat für die SuS notiert. SuS haben immer die Möglichkeit eigene Interessen einzubringen und diese weiterzuverfolgen. Dies anzuregen, liegt in der Verantwortung der LP. Dennoch findet sich beim Kommentar für die LP immer eine „Weiterführungs-idee“, welche ggf. zur weiteren Vertiefung ins Thema genutzt werden kann. Diese Ideen sind auf den Übungsinstruktionsblättern der SuS nicht notiert und müssen von der LP dem Kind direkt angeboten werden. Es werden zwei Symbole verwendet. Sie lassen LP und SuS rasch erkennen, ob ein Übungsformat alleine oder in Kooperation bearbeitet werden soll.

‡ Alleine arbeiten

☞ zu zweit oder in der Gruppe arbeiten, austauschen, präsentieren

Die gemeinsame Arbeit kann eine Partnerarbeit in der Erarbeitung der Aufgabe sein, den Austausch der Erkenntnisse fordern oder das Einbeziehen der Gesamtklassen ansprechen.

Wie viel Zeit für ein Übungsformat verwendet wird, ist sehr variabel. Dies ist stark vom Arbeitstempo der SuS abhängig. Weiter können die Aufgaben unterbrochen und wieder aufgenommen werden. Grundsätzlich können Aufgaben innerhalb von 20 bis 60 Minuten gelöst werden. Oft kann je nach der zur Verfügung stehenden Zeit ein Übungsformat grundlegend bearbeitet oder in der Tiefe erweitert werden. Teilweise sind für Spiele oder weiterführende Übungsaufträge Lernpartner nötig. Dieser organisatorische Faktor muss von LP beachtet werden.

Auf der Grundlage vorangehender Kapitel wird nun die Fragestellung formuliert.

8. Fragestellung

Inwiefern bewährt sich der Prototyp eines HI zum integrativen produktiven Üben zur Förderung von SuS mit besonderen Leistungen im Mathematikunterricht in den Augen von LP?

8.1. Teilfragen

- Welche Anforderungen stellen LP an das HI, damit es integrativ eingesetzt werden kann?
- Welche Ressourcen für den Unterricht bringt die integrative Ausrichtung des HI in den Augen der LP?
- Inwiefern werden SuS durch das HI zu mehr Selbständigkeit im Denken geführt?
- Inwiefern werden SuS durch das HI zu mehr Selbständigkeit im Handeln geführt?

8.2. Erläuterungen der Teilfragen

Die folgenden Abschnitte sollen den Zusammenhang zwischen der Fragestellung und den Teilfragen erläutern. Grundsätzlich definieren die Teilfragen die Hauptfragestellung genauer. Aus den in den Teilfragen angesprochenen Elementen lässt sich die Hauptfragestellung beantworten. Die Elemente beziehen sich auf verschiedene Aspekte, welche aus der Sicht von LP in einem praxisnahem HI beachtet werden sollte. Es werden nun die vermuteten Indikatoren der Teilfragen festgehalten, welche bei der Evaluation des HI aus der Sicht der LP beleuchtet werden könnten. Es wird angenommen, dass die LP weitere Elemente ansprechen werden, welche hier nicht bedacht wurden:

Anforderungen: Damit das HI integrativ genutzt werden kann, müssen verschiedene Aspekte beachtet werden. Die Anforderungen beziehen sich einerseits auf die benötigten Materialien. Diese sollen im Schulzimmer vorhanden und leicht zugänglich sein. Andererseits stellt die integrative Nutzung Anforderungen an den Aufbau des HI. Die Verbindung zum Lehrmittel soll gegeben sein. Im Klassenverband sollen die Aufgaben, ohne grosses Aufsehen zu erregen, selbständig gelöst werden können. Die Form der Instruktion der Übungsformate soll den Anspruch an die Selbständigkeit zusätzlich unterstützen. Bei SuS im ersten Schuljahr müssen diese durch Bilder ergänzt werden. Neben dem niedrigen Zeitaufwand für die Instruktion seitens der Lehrperson, soll auch die Würdigung des Prozesses nicht zwingend zeitintensiv sein.

Ressourcen: Die Würdigungen können auch als Ressource der integrativen Ausrichtung des HI angesehen werden. Durch Gespräche in der Klasse, zu den Erkenntnissen aus den Übungsprozessen oder dem Vorgehen während des Bearbeitens, kann Wissen aus dem persönlichen Lernweg anderen SuS weitergegeben werden. Somit kann ihr Denken angeregt und erweitert werden. Zusätzlich kann dieses Aufzeigen für begabte SuS eine Herausforderung darstellen und somit Lernzuwachs bewirken. Durch die integrative Erarbeitung der Übungsformate, können alle SuS der Klasse diese Arbeit beobachten. Dies kann zu einem fruchtbaren Austausch zwischen SuS führen, welche auf unterschiedlichem mathematischem Niveau arbeiten. Da das HI integrativ genutzt werden kann, können auch LP den SuS die Aufträge geben. Die Anwesenheit einer SHP ist nicht zwingend. Die Aufgaben sind dennoch theoriebasiert und knüpfen an den aktuellen Schulstoff an.

Selbständiges Denken: Die Übungsformate knüpfen an den Schulstoff an, werden aber nicht direkt durch die LP eingeführt und erläutert. Das Problem wird als Ganzes angeboten. Die SuS müssen das Problem selbständig erfassen und beim Erarbeiten ihren eigenen Denkweg finden. Oft werden nach der ersten Übungsphase offene Fragen formuliert. Diese können den SuS als Ideeanstoss dienen und ihre Überlegungen weiter anregen. Der Austausch zwischen SuS wird den LP in der Einleitung des HI empfohlen. Kooperative Lernformen können zusätzlich genutzt werden, um das Denken zu erweitern. Der didaktische Einsatz dieser sozialen Lernformen ist jedoch nicht zeitlich festgelegt, da die LP diese für ihren Unterricht passend einsetzen soll.

Selbständiges Handeln: Da die benötigten Materialien im Schulzimmer zu Verfügung stehen, können die SuS diese selbständig holen und in die Übung einsteigen. Durch das Anbieten des Problems als Ganzes, werden die SuS angeregt, sich an die Lösung heranzutasten. Teilschritte müssen festgelegt und umgesetzt werden. Irrtümer gehören zum Lernprozess dazu. Durch das Umsetzen von eigenen Ideen, sollen Fehler erkannt und daraus Schlüsse gezogen werden. Weiter können gemeinsame Handlungen Lernanstösse generieren und Lernzuwachs erzeugen.

Nach der Entwicklung des HI wurde auf der Basis dieser Ausführungen der Evaluationsfragebogen für die LP entworfen (Anhang 6).

9. Forschungsmethoden

Mit Hilfe des forschungsmethodischen Vorgehens der Aktionsforschung wird ein Entwicklungsprojekt verfolgt. Am Ende soll ein Handlungsinstrument für die Unterstufe vorliegen, dessen Entstehung von LP begleitet und als Prototyp evaluiert wird. Danach findet im Sinne der Aktionsforschung eine kommunikative Validierung der Evaluationsergebnisse statt.

9.1 Aktionsforschung

Bei der Aktionsforschung geht es darum, den eigenen beruflichen Alltag zu erfassen und zu durchleuchten, um ihn zu verbessern. Altrichter und Posch beschreiben dies wie folgt:

„Aktionsforschung soll LehrerInnen bzw. Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen“ (2007, S.13). Die Aktionsforschung stützt sich auf folgende Gütekriterien.

Erkenntnistheoretische Kriterien

Der Forschungsprozess muss durch das Hinzuziehen verschiedener Perspektiven verlässlicher gemacht werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Bei der Entwicklung und Evaluation des HI wird erstens die Literatur beigezogen, zweitens werden persönliche Entwicklungsziele der Autorin verfolgt und drittens wird die Sichtweise der LP miteinbezogen.

Pragmatische Kriterien

Die LP soll LP bleiben und das Forschen nicht zu ihrem zweiten Beruf werden lassen. Daher muss das Forschungsdesign so gewählt werden, dass es sich mit dem Unterricht vereinbaren lässt. Bei der Entstehung des HI ist die Autorin als Studierende Entwickelnde und Forschende, welche sich mit dem Feld austauscht. Gleichzeitig ist sie als SHP Teil dieses Feldes. Der bewusste Umgang mit diesen beiden Rollen ist wichtig.

Ethische Kriterien

Weiter ist Aktionsforschung nur in Zusammenarbeit mit den Betroffenen möglich. Daher ist es wichtig, dass diese über die Forschung informiert und immer wieder um Mitarbeit gebeten werden. Die Betroffenen sind aufgrund der Fragestellungen die LP. Diese wurden durch den Einstiegsfragebogen von Beginn weg miteinbezogen. Sie begleiten durch Austauschgespräche den Forschungsprozess. Weiter spielt die Zusammenarbeit mit den LP auch für die Evaluation und die kommunikative Validierung eine zentrale Rolle.

9.2 Triangulation

Die Triangulation ist ein wichtiges Standbein der Aktionsforschung. Es geht dabei darum, dass aus mindestens drei verschiedenen Perspektiven eine Sache betrachtet wird. „Das Wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum ‚selben Sachverhalt‘“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Dies knüpft an die oben erläuterten erkenntnistheoretischen Kriterien an. Die drei Perspektiven auf das HI sind: die theoretischen Grundlagen, die persönlichen Einschätzungen der Autorin und die kritischen Rückmeldungen der LP aus dem Kollegium.

9.3 Quantitative und qualitative Forschungsmethoden

Kuckartz definiert diese beiden Forschungsmethoden folgendermassen: „Als quantitative Daten werden numerische Daten, also Zahlen, bezeichnet. Qualitative Daten sind demgegenüber vielfältiger, es kann sich um Texte, aber auch um Bilder, Filme, Audio-Aufzeichnungen, kulturelle Artefakte und anderes mehr handeln“ (2012, S. 14).

Die quantitative Forschung ist somit auf den ersten Blick klarer einzuordnen. Wichtig ist aber, dass dazu nicht nur die Analyse von numerischen Daten zählt. Wenn Worte in Zahlen transferiert werden, ist dies ebenfalls ein Teil von quantitativer Forschung. Ebenso beinhaltet die qualitative Forschung die Interpretation von verschiedenen Datenträgern und das Darstellen von numerischen Resultaten aus quantitativen Forschungen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 15).

Oft werden somit die beiden Methoden gemeinsam verwendet. Im Folgenden wird erläutert, welche Forschungsmethoden für das HI verwendet werden.

9.4 Daten sammeln

Die folgenden Forschungsmethoden werden bei der Erarbeitung des Prototyps und anschliessend bei dessen Evaluation genutzt. Sie gehören zur Aktionsforschung.

9.4.1 Schriftliche Befragungen

Der Einstiegsfragebogen gehört zur Forschungsmethode einer schriftlichen Befragung. Diese Form des Datensammelns wird gewählt, da sie administrativ gut zu organisieren ist. Über den digitalen Versand können die LP einfach erreicht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Fragequalität hoch gehalten wird, da nicht mit Rückfragen darauf reagiert werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2012, S. 168). Durch die Kürze des Fragebogens und den direkten Bezug zum Unterricht wird versucht, die LP in ihrer Lebenswelt abzuholen und sie zu ermutigen, ihre Erfahrungen weiterzugeben (vgl. Altrichter & Posch, 2012, S. 169). Die Fragen sind eher offen formuliert. Es wird einfacher und vertrauter Wortschatz verwendet, um Missverständnisse zu vermeiden. Zudem werden keine Suggestivfragen gestellt. Die Fragen beziehen sich auf subjektive Stellungnahmen. Um diese persönlichen Meinungsäusserungen zu erhalten, werden direkte Fragen gestellt. Formal fordern die Fragen zur Formulierung weniger Sätze oder zum Notieren von Stichworten auf (vgl. Altrichter & Posch, 2012, S. 170ff). Ein zu beachtender Stolperstein des Einstiegsfragebogens ist sicherlich, dass er nicht anonym ausgefüllt wird. Daher ist es möglich, dass LP bezüglich ihres Unterrichtes einen Idealzustand beschreiben und dabei nicht gänzlich aus der Realität berichten. Trotzdem gibt der Einstiegsfragebogen den LP aus dem Kollegium eine erste Möglichkeit, sich bezüglich ihren Wünschen zur Begabungsförderung, den momentanen Ressourcen und dem Nutzen von produktiven Übungen bei begabten SuS in der Mathematik zu äussern. Für den Entwicklungsprozess ist es das Ziel, einen Eindruck der Bedürfnisse im Feld zu erlangen. Die Daten werden protokolliert und sind in Anhang 1 ersichtlich.

Eine schriftliche Befragung findet ebenfalls bei der Evaluation des HI statt. Es gelten dieselben Merkmale. Durch die Anwesenheit der Autorin können Rückfragen sofort geklärt werden. Gleichzeitig kann dies das Festhalten von kritischen Anmerkungen hemmen. Bei der Evaluation wird den LP ein Einblick in die Masterarbeit und das HI ermöglicht (Anhang 5). Anschliessend werden die Aufgaben des HI anhand der fünf Themenbereiche aufgeteilt. Die LP bilden fünf Gruppen, welche sich je einem Themenbereich annehmen. Dabei werden die Aufgaben aller drei Klassenstufen angeschaut. Nach diesem Einblick in die Übungsformate wird gruppenweise ein Fragebogen ausgefüllt. Die gesammelten Daten sind in Anhang 6 ersichtlich.

9.4.2 Gespräch mit kritischen Freunden

Altrichter und Posch (2012) beschreiben das Gespräch mit Freunden als einen wichtigen Bestandteil der Aktionsforschung. „Die Gesprächspartner sollen dabei kritische Freunde sein. Das heisst, sie sollen sich die Situation des Gegenüber einfühlen können und ihm mit Sympathie gegenüberstehen, gleichzeitig aber auch bereit und in der Lage sein, informationsreiche und ehrliche Rückmeldung zu geben“ (Altrichter & Posch, 2012, S. 89). Weiter beschreiben die Autoren, dass solche Gespräche auch mit Einzelpersonen stattfinden können.

Während des Forschungsprozesses werden Einzelgespräche genutzt, um die Perspektive der LP auf das HI bei der Entwicklung mit einzubeziehen. Die Protokolle dieser Gespräche sind im Anhang 3 und 4 einsehbar.

9.5 Analyse von Daten

„Menschen sind Bedeutungssucher. Sie können ziemlich schnell oft chaotischen Ereignissen eine Sinn zuschreiben“ (Altrichter & Posch, 2012, S. 181). Es muss darauf geachtet werden, dass sie sich nicht an Wünschen und Vorurteilen des Forschenden orientieren. Die Autoren erläutern, dass die vorhandenen Daten bei der Analyse auf jene für den Entwicklungsprozess relevanten reduziert werden müssen. Daraus werden anschliessend Zusammenhänge hergestellt, welche die Theorie mit persönlichen Erfahrungen und Daten aus dem Forschungsprozess verbindet. Diese Interpretationen überschreiten den Gehalt, welcher direkt in den Daten enthalten ist (vgl. Altrichter & Posch, 2012, S. 182f.). „Deshalb müssen seriöse Interpretationen ... immer auch einen *kritisch prüfenden* Teil enthalten...“ (Altrichter & Posch, 2012, S. 188). Die Interpretationen zu den gesammelten Daten sind im Kapitel 10 zu finden.

9.6 Kritische Prüfung und Interpretationen

Im fortlaufenden Entwicklungsprozess der vorliegenden Arbeit werden die Informationen stetig kritisch reflektiert. Interpretationen zum Einstiegsfragebogen werden durch Gespräche mit LP während des Entwicklungsprozesses des HI differenziert. Um die Interpretation deren Aussagen abzusichern, wird der Prototyp des HI evaluiert. Die Überprüfung der Evaluationsergebnisse endet in der kommunikativen Validierung, welche den Forschungsprozess abschliesst. Eine kommunikative Validierung ist Teil jedes Aktionsforschungsprozesses. Interpretationsergebnisse sollen abgesichert werden. Dies kann durch ein Gespräch mit den Betroffenen geschehen, oder durch die Analyse der Daten durch einen anderen Forscher (vgl. Altrichter & Posch, 2012, S. 206). Im vorliegenden Forschungsprozess wird die erste Variante gewählt. Grundsätzlich wird nach Übereinstimmung gesucht. Trotzdem ist anzumerken, dass abweichende Interpretationen nicht aus der Analyse entfernt werden sollen. Diese müssen aber speziell beachtet und erklärt werden.

10. Ergebnisse des Entwicklungsprozesses

10.1 Einstiegsfragebogen

Auf den Einstiegsfragebogen (Anhang 1) wurde schon mehrfach Bezug genommen. Er wurde an die 19 Unterstufenlehrpersonen der Gemeinde Pfäffikon ZH versandt. Hier werden die gesammelten Daten interpretiert. Der Fragebogen wurde nur von knapp einem Viertel der angeschriebenen LP beantwortet. Es können verschiedene Gründe dafür in Erwägung gezogen werden. Der Fragebogen wurde kurz vor den Sommerferien verschickt. Möglicherweise waren die LP dann gedanklich in den Ferien und wenig motiviert für eine Mehrarbeit. Durch die digitale Versendung des Fragebogens konnte dieser nicht anonym ausgefüllt werden, was LP am Beantworten der Fragen gehindert haben könnte. Gleichzeitig fehlt dadurch bei vielen LP der direkte Kontakt zur Autorin und somit die persönliche Verbindung zum Anliegen. Formal wurden die Merkpunkte eines Fragebogens beachtet. Die Fragen wurden kurz und in einfacher Sprache gehalten. Die Antworten konnten in Stichworten oder in kurzen Sätzen notiert werden.

Die wichtigsten Merkmale aus dem Einstiegsfragebogen, welche die Zieldefinition dieser Arbeit beeinflussten und den Start des Entwicklungs- und Forschungsprozesses markieren, werden nun hier aufgelistet und erläutert.

- LP sehen in diesem Projekt eine Bereicherung für ihren Unterricht. Es kann an der Idee des Entwicklungsprojektes festgehalten werden, da es im Feld auf positive Resonanz trifft.
- Das produktive Üben ist für sie eine geeignete Methode zur Förderung von Begabungen. Diese didaktisch-methodische Lernform wird somit als Grundlage für das HI dienen.
- Die SuS sollten inhaltsorientiert gefördert werden, um ihr Wissen anzuwenden und nicht nur beschäftigt werden. Dies kann mit dem aktiv-entdeckenden Lernen erfüllt werden, was wiederum für dieses didaktisch-methodische Modell spricht.
- In der Gesamtschau werden von verschiedenen LP produktive Übungsformate zu allen Themenbereichen des Lehrmittel als gewinnbringend beschrieben. Somit wird nicht auf einen Themenbereich fokussiert. Das HI soll an möglichst viele Themenbereiche des Lehrmittels anknüpfen und den SuS eine vertiefende Übungsgrundlage bieten.
- SuS sollen zur Selbständigkeit im Denken und Handeln geführt werden. Das HI soll die SuS zum eigenständigen Lernen hinführen. Dabei sollen subjektiv bedeutsame Inhalte als intrinsische Motivatoren genutzt werden.
- Produktives Üben wird vermehrt mit sozialen Lernformen gekoppelt. Diese sollen im HI ebenfalls eine Rolle spielen und mit ruhigen Einzelarbeiten ergänzt werden.

Zusammenfassend wurde aufgrund der Auswertung des Einstiegsfragebogens entschieden, am produktiven Üben festzuhalten und dazu die Theorie aufzuarbeiten. Begleitend dazu wurde die integrative Mathematikdidaktik beleuchtet und grundsätzlich auf das Thema Hochbegabung und Heterogenität eingegangen. Es wurden für jedes Schuljahr Aufgaben zu allen Themenbereichen des Lehrmittels in das HI miteinbezogen. Bei der Entwicklung des HI wurden wiederum LP miteinbezogen, um die oben notierten Interpretationen abzustützen und falls nötig Anpassungen bei der Entwicklung vorzunehmen.

10.2 Erster Austausch mit einer LP

Das Protokoll dieses Gespräches kann im Anhang 3 nachgelesen werden. Hier werden die Aussagen interpretiert. Das Gespräch wurde nach Abschluss der theoretischen Darlegungen und zu Beginn der Entwicklung des HI geführt.

Der Aufbau des HI kann wie geplant umgesetzt werden. Der Theorieteil wird kurz gehalten und auf die Masterarbeit verwiesen. Die Kürze erhöht die Chance, dass der Theorieteil im Alltag beachtet wird. Die Sachanalysen sind übersichtlich und somit praxistauglich. Die Verbindungen zum Lehrmittel sind hilfreich für die Praxis. Sie sollen einfach ersichtlich sein. Diese Verbindungen werden somit mit Farben und Seitenzahlen verdeutlicht.

Inhaltlich wird mit stofflicher Vertiefung gearbeitet, um nicht die Inhalte von höheren Klassen vorwegzunehmen.

In der Literatur wird die Wichtigkeit der Zieldefinition betont. Vor dem Arbeitsbeginn sollen LP die Bedeutsamkeit der Aufgabe mit den SuS klären. Weiter sollen Erkenntnisse im Rahmen des sozialen Lernens mit der Klasse geteilt werden.

Aus dem Gespräch wurde deutlich, dass diese Anforderungen den schulischen Alltag überfordern. Die Aufgaben sollen als Detektivaufgaben formuliert sein und den Forscherdrang der SuS wecken. Das Absprechen von Zielen zu den Aufgaben würde das Zeitpensum der LP überfordern. Da das HI im integrativen Setting nutzbar sein soll, muss dieser Anspruch für die Praxis angepasst werden. Die Erfahrung der LP zeigt, dass begabte SuS in ihrem Expertenbereich sehr positiv und motiviert auf herausfordernde Forscheraufträge reagieren. Die Bedeutsamkeit müsse somit nicht immer von neuem geklärt werden. Für das HI wird die Alternative der Lernprozessbegleitung in Erwägung gezogen. Auf diese Methode wird im zweiten Austauschgespräch eingegangen. Das soziale Lernen im HI soll sich auf den Austausch zwischen begabten SuS beschränken. Einerseits könnten sie sich Erkenntnisse zu Denkanstößen von unterschiedlichen Themenbereichen erläutern. Andererseits wäre nach einer Stillarbeitsphase zum selben produktiven Übungsformat ein Austausch zur Weiterführung der Denkprozesse denkbar. Inwiefern die Klasse von einem Einblick in die Übungsprozesse der begabten SuS profitieren kann, wird im zweiten Austauschgespräch weiter diskutiert. Damit die LP ein Bild erhält, ob SuS Erkenntnisse gewinnen konnte, sind klare durch den Auftrag geforderte Antworten in Zahlen oder wenigen Sätzen hilfreich. Somit müssten die Denkanstöße einen forschenden Charakter haben, welche das aktiv-entdeckende Lernen unterstützen und gleichzeitig zum Schluss eine klar umschriebene Lösung fordern. Nach diesem Gespräch wurde das HI ausgearbeitet und dabei versucht, die Ansprüche aus Theorie und Praxis zusammenzuführen.

10.3 Zweiter Austausch mit einer LP

Während des Entwicklungsprozesses fand ein zweiter Austausch mit einer anderen LP statt (Anhang 4). Es wurde besprochen, inwiefern die Ansprüche der Praxis beachtet werden konnten und welche Anpassungen für die Nutzbarkeit des HI noch nötig sind. Dabei wurden seitens der Autorin Verbindungen zur Theorie hergestellt, um wichtige Grundsätze einzubringen.

Wiederum wurde von der LP geschätzt, dass der theoretische Bezug auf wenigen Seiten zusammengefasst wurde. Gleichzeitig erschienen ihr die als Mind-Map entwickelten Inhaltsanalysen als gewinnbringend. Somit könne rasch ein Überblick gewonnen und Zusammenhänge erfasst werden. Die farblichen Markierungen, welche mit dem Lehrmittel korrelieren, vereinfachen die Orientierung und werden somit beibehalten.

Bei der Verwendung der Arbeitsblätter (AB) des HI werden die Nummerierungen aus dem Titel entfernt. Für die SuS seien sie irrelevant. Als Orientierungshilfen für die LP werden die Nummerierungen am Rande vermerkt, was sie als hilfreich einschätzte.

Es wurde wieder festgehalten, dass das selbständige Lösen der Übungsformate für die Praxis zentral ist. Es wird darauf geachtet, dass schulalltägliches Material verwendet wird. Herausfordernd bleibt, Übungsformate zu kreieren, welche bereits Erstklässler selbständig lösen können. Das Gespräch zeigte, dass die Aufgabenstellungen weiterhin durch Bilder verdeutlicht werden müssen. Trotzdem sind kurze Erklärungen der LP insbesondere bei Schulanfängern oft nicht zu umgehen. Die LP sieht es als Bereicherung, dass die Aufträge umfassende Übungsformate enthalten, welche die SuS zum längeren Nachdenken anregen. Somit können sich SuS während längerer Zeit selbständig in ein Thema vertiefen. Für den integrativen Nutzen sollen die Aufgabe keinen zu grossen Lärm verursachen. Daran ist auch bei Partnerarbeiten zu denken.

Im Gegensatz zum ersten Gespräch beschreibt es die LP als zentral, dass SuS ihre Arbeiten und Erkenntnisse mit der Klasse teilen. Dies als Würdigung der Arbeit des Kindes und zur Bereicherung der anderen SuS. Somit wird dieser Aspekt wieder in das HI eingebaut. Es soll nicht ein Auftrag auf dem Aufgabenblatt der SuS sein, sondern die Idee der Präsentation des Wissens wird im Einführungsteil erwähnt. Somit kann die LP thematisch entscheiden, inwiefern das Vorstellen vor der Klasse sinnvoll ist. So können die Ansichten beider LP Beachtung im HI finden.

Das Absprechen von Entwicklungszielen zwischen LP und SuS ist im Schulalltag aus der Sicht der LP nicht umsetzbar. Dafür fehlen die zeitlichen Ressourcen. Eine Begleitung des Übungsprozesses zu einer klar formulierten Aufgabe ist möglich. Möglicherweise können dabei auch Teilziele für die Übungsschritte mit den SuS abgesprochen werden. Die Wichtigkeit dieser Lernprozessbegleitung soll somit in der Einleitung des HI betont werden. Es steht fest, dass das Festlegen individueller Ziele vor Arbeitsbeginn eine Überlastung für den schulischen Alltag darstellt und nicht umgesetzt werden kann. Es bleibt die Aufgabe des HI das Forscherinteresse der SuS anzusprechen und sie zu selbständigen Nachdenken und Entwickeln zu machen.

10.4 Evaluation

Nach der Fertigstellung des HI wurde dieses zwanzig Unterstufen LP der Gemeinde Pfäffikon vorgestellt. Den LP wurden die in der Masterarbeit ausgeführten Theorien erläutert und sowohl den Aufbau des HI als auch den Umgang damit erklärt (Anhang 5). Anschliessend teilten sich die LP in fünf Gruppen aus drei bis fünf Personen auf und vertieften sich in einen der fünf Themenbereiche der Übungssammlung. Nach der Durchsicht der Übungssammlung wurde ein zuvor besprochener Evaluationsbogen gruppenweise ausgefüllt. Es konnten während der Ansicht des HI und beim Notieren der Antworten Rückfragen gestellt werden. Diese Möglichkeit wurde je nach Gruppe mehr oder weniger genutzt.

Die Evaluationsfragen mussten in ganzen Sätzen beantwortet werden. Die LP gaben in Klammern an, wie viele Gruppenmitglieder eine Antwort stützen. Dabei zeigten sie sich weitestgehend einig. Oft wurde die Frage in einem Satz beantwortet. Somit sind die erwähnten Aspekte beschränkt. Sie werden hier aufgeführt und interpretiert. Die ausgefüllten Evaluationsfragebogen, welche die Daten für diese Ausführungen liefern, sind im Anhang 6 zu finden. Anschliessend wurden die Daten und deren Interpretationen mit einem Gruppenmitglied durch eine kommunikative Validierung überprüft. Die wichtigen Aspekte aus diesen Gesprächen sind jeweils am Ende jedes Abschnittes notiert. Die Gesprächsnotizen aus der kommunikativen Validierung sind ebenfalls im Anhang 6 einsehbar.

10.4.1 Zahlen und Ziffern

Die Gruppe notiert, dass die Beispielbilder hilfreich sind. Diese Aussage zeigt, dass LP aufgrund der Bilder den SuS selbständigeres Arbeiten zutrauen und ihrerseits weniger für Erklärungen beansprucht werden. Dennoch hält die Gruppe fest, dass SuS der ersten Klasse beim Lösen der Aufgaben die Führung der LP brauchen. Möglicherweise könnte dieser Schwierigkeit mit mehr Beispielbildern oder kürzeren Erklärungssätzen begegnet werden. Für die zweite und dritte Klasse erklärt die Gruppe das HI als eine Bereicherung für ihren Unterricht, da diese die Aufgaben ohne Hilfe der LP lösen können. Möglicherweise ist der Anspruch an das HI, gänzlich ohne Unterstützung der LP bearbeitet zu werden, grundsätzlich für SuS mit wenigen Schriftkenntnissen nicht zu

erfüllen. Insbesondere da die Übungsformate nicht das Reproduzieren von Lösungsrezepten anregen, sondern flexibles Denken fördern sollen. Dennoch besteht der Anspruch, dass mit möglichst wenigen Erklärungen seitens der LP produktives Üben stattfinden und bei begabten SuS Lernzuwachs entstehen kann. Die Gruppe spricht weiter an, dass genügend Räumlichkeiten zu Verfügung stehen müssen, damit das HI integrativ genutzt werden kann. Denkbar ist, dass dabei besonders an spielerische Übungen gedacht oder auf den Austausch zwischen SuS fokussiert wird, da dies Lärm verursachen kann. Bei Übungsformaten, welche in Einzelarbeit gelöst werden, können die SuS an ihrem gewohnten Platz arbeiten.

Entsprechend der vorhergehenden Antworten gibt die Gruppe an, dass SuS mit zunehmendem Alter selbständiges Denken durch die Übungssammlung lernen können. Für Erstklässer wird dieser Anspruch als eine Überforderung beschrieben. Gleichzeitig hält die Gruppe fest, dass mit spielerischen Aufgaben das selbständige Handeln gefördert werden kann. Dabei wurde keine altersbedingte Abstufung vorgenommen. Es ist möglich, dass LP bereits jüngeren Kindern selbständiges Handeln zutrauen, wobei das eigenständige Agieren auf Metaebene erst für ältere SuS möglich scheint.

Zusammenfassend wird interpretiert, dass diese Gruppe das HI für die zweite und dritte Klasse als Bereicherung sieht, da diese ihre Fertigkeiten im selbständigen Denken und Handeln erweitern können und die LP wenig unterstützen muss. Die SuS der ersten Klasse kann das HI zu selbständigen Handeln führen, wobei die LP durch Erklärungen und das Führen der SuS mehr beansprucht wird. Somit stellt das HI auf dieser Altersstufe für die LP eine geringere Entlastung bei der Förderung von begabten SuS dar.

Kommunikative Validierung

Der Austausch fand telefonisch statt. Die LP hatten den Evaluationsbogen und das Kapitel 10.4.1 durchgelesen. Die Antworten aus dem Evaluationsbogen wurden korrekt in die Arbeit übernommen. Weiter gab die LP an, dass sich die notierten Interpretationen mit den Überlegungen der Gruppe decken. Die Ausführungen wurden somit nicht angepasst und dienen als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung.

10.4.2 Formen und Bewegung - Geometrie

Hier werden die klaren und kurzen Anleitungen als Unterstützung für den integrativen Einsatz des HI beschrieben. Es scheint, dass die Erklärungen für alle Alterstufen als verständlich eingeschätzt werden. Im Gegensatz dazu beschreibt die Gruppe die Piktogramme als erklärungsbedürftig. Dies wurde bei der Entwicklung des HI ebenfalls so eingeschätzt. Daher sind die zwei verwendeten Piktogramme in der Einleitung des HI erläutert. Die Bilder im HI beurteilt die Gruppe als ansprechend. Aus dieser Einschätzung wird geschlossen, dass die Erklärungsbilder das Aufgabenverständnis für die SuS erleichtern und die Zeichnungen die Arbeitsblätter gelungen illustrieren. Der Gruppe wurden für die Evaluation nur die Aufgaben des zu untersuchenden Themenfeldes in Einzelmäppchen angeboten. Das HI ist aber entlang des Schuljahres aufgebaut und die Aufgaben entsprechend dieser Reihenfolge in einem Ordner abgelegt. Damit wird der Einwand der Gruppe, dass das Mäppchensystem für den Unterricht zu wenig Übersicht bietet, bereits beachtet. Die Gruppe sieht das HI als Bereicherung für den Unterricht, da es gemeinsam mit den Angeboten des Lehrmittels eine Förderung auf verschiedenen Leistungsniveaus zulässt. Dies wird auch als Entlastung für die LP interpretiert, da sie ihren Unterricht damit leichter differenzieren kann. Formal gibt

die Gruppe an, dass für einige SuS die Aufgaben in grösserer Schrift angeboten werden müssen. Dies wird auf die noch geringe Leseroutine zurückgeführt. Eine grössere Schrift kann möglicherweise das Leseverständnis erleichtern.

Bei Drittklässlern glaubt die Gruppe, dass selbständiges Handeln durch das HI gefördert werden kann. Für jüngere SuS bezeichnen sie dieses Ziel als eher nicht erreichbar. Dies wird als eine Einschätzung der Reife der SuS interpretiert. Weiter kann diese Aussage auch in einen Zusammenhang mit der Lesefähigkeit gebracht werden. Das selbständige Denken ist an das eigenständige Verstehen der Aufgabe gekoppelt. Alleine eine Aufgabe zu erarbeiten, ist nur bei genügender Lesefertigkeit möglich. Die Förderung des selbständigen Handelns wird laut der Gruppe durch alle Aufgaben erreicht. Hier wird interpretiert, dass nach dem eigenständigen Erlesen oder einer Erklärung durch die LP die Übungen auf jeder Alterstufe selbständig ausgeführt werden können.

Zusammenfassend beurteilt die Gruppe das HI aufgrund von Bildillustration und klaren Anleitungen als nützlich für den integrativen Unterricht. Je nach Alterstufe kann es mehr oder weniger selbständig bearbeitet werden, wobei die Schriftgrösse angepasst werden soll. Somit ermöglicht das HI gemeinsam mit dem Lehrmittel die differenzierte Förderung aller SuS einer Klasse.

Kommunikative Validierung

Die kommunikative Validierung fand telefonisch statt. Zuvor wurde der LP der Evaluationsbogen und das Kapitel 10.4.2 zugesandt. Die LP konnte die Interpretationen nachvollziehen. Sie gab an, dass ihre Rückmeldungen im Evaluationsbogen korrekt in dieses Kapitel übernommen und in ihrem Sinne verarbeitet wurden. Daraus ergab sich, dass der Abschnitt nicht angepasst werden musste und diese Interpretationen als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung beigezogen wurden.

10.4.3 Plus und Minus – Addition und Subtraktion

Folgende Punkte beschreibt die Gruppe als Unterstützung für die integrative Nutzung des HI. Erstens werden die Bilder bei den Aufgabenstellungen für die erste Klasse erwähnt. Zweitens beurteilten sie die Lösungen für die LP positiv. Drittens halten sie die Weiterführungsideen als Hilfe fest. Die Übersichtstabellen werden als viertes Element erwähnt, welche den integrativen Nutzen begünstigen. Diese Aspekte können alle als Bereicherung für die LP bei der Förderung von begabten SuS interpretiert werden. Den SuS wird selbständiges Arbeiten durch Bilder erleichtert, womit LP im Unterricht entlastet werden. Gleichzeitig benötigen sie durch Lösungen und Weiterführungsideen weniger Zeit für die Korrektur der Aufgaben oder die Vorbereitung der Lektion. Bei der Vorbereitung erleichtern die Übersichtstabellen die Orientierung im HI und sie geben gleichzeitig Aufschluss über die durch das Lehrmittel zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien. Die Schriftgrösse soll nach Meinung der Gruppe angepasst und die Aufgabentexte in Sinnschritte gegliedert werden. Dies wird wiederum als Hilfe für jüngere SuS interpretiert, um die Übungsformate ohne Unterstützung der LP zu bearbeiten. Hier kann eine Verbindung zur Antwort bezüglich des selbständigen Denkens der SuS hergestellt werden. Die Gruppe erklärt, dass SuS auf sprachlicher Ebene Texte erlesen und Informationen daraus gewinnen müssen, was das eigenständige Denken fördert. Dies würde laut der Gruppe gleichzeitig das selbständige Handeln positiv beeinflussen. Sie beschreiben das Denken und Handeln als gekoppelte Faktoren, da das Handeln durch das Denken geleitet wird. Grundsätzlich wird das HI als Bereicherung für den Unterricht beurteilt. Dabei erwähnt die Gruppe verschiedene Aspekte. Auf Klassenebene wird nichts notiert. Die LP sehen das HI wahr-

scheinlich eher als Medium zwischen LP und einzelnen SuS. Bei den SuS wird das Durchhaltevermögen angesprochen. Dies möglicherweise, da die Übungsformate teilweise mehrere Arbeits- und Denkschritte erfordern und SuS sich während längerer Zeit und wiederholt mit einer Problematik auseinandersetzen müssen. Für begabte SuS erscheint der Gruppe das HI als Motivation, was sich positiv auf ihr Verhalten auswirken kann. Dies könnte auf die Herausforderung zurückgeführt werden, welche die Übungsformate an SuS stellen, welche ansonsten die Mathematik als wenig anspruchsvoll empfinden. Durch die höheren Ansprüche ist es möglich, dass sie sich vermehrt auf den Stoff konzentrieren und weniger für Ablenkung sorgen. Somit erklärt die Gruppe das HI als eine Entlastung für die LP. Dies ist aufgrund der soeben erwähnten Faktoren nachvollziehbar. LP werden beim Durchsetzen von Verhaltensregeln entlastet, da sie die begabten SuS durch das HI sinnvoll und ohne grossem eigenen Aufwand fördern können.

Zusammenfassend kann interpretiert werden, dass diese Gruppe das HI als Bereicherung für die SuS sieht und dessen Einsatz auf der Ebene der LP als Entlastung wahrnimmt. Einzig auf der Ebene der Darstellung erwähnt die Gruppe noch Anpassungsbedarf, damit das HI von SuS eigenständig genutzt werden kann. Somit werden sie im selbständigen Denken und Handeln gefördert.

Kommunikative Validierung

Der Austausch fand telefonisch statt. Zuvor konnte die LP das Kapitel 10.4.3 lesen und hatte ihren ausgefüllten Evaluationsbogen zur Hand. Die LP gibt an, dass die Interpretationen ihre Gedanken widerspiegeln. Die notierten Sätze aus dem Evaluationsfragebogen wurden entsprechend ihrer Ideen verstanden und passend notiert. Es wurden keine Änderungen vorgenommen und die Daten bei der Beantwortung der Fragestellung beigezogen.

10.4.4 Erkunden und Messen – Grössen und Daten

Diese Gruppe gibt an, dass die bildlichen Darstellungen den integrativen Nutzen des HI unterstützen. Es wird angenommen, dass die LP den SuS aufgrund der Bilder eher selbständiges Arbeiten zutrauen. Dies kann die LP im schulischen Alltag entlasten, da sie diesen SuS weniger Arbeitsanweisungen geben muss.

Während die einen Aufgaben als besonders gelungen hervorgehoben werden, hat die Gruppe bei andern Aufgaben konkrete Anpassungsideen festgehalten, welche den integrativen Nutzen aus ihrer Sicht bereichern würden. Dabei werden Varianten im Bereich der Aufgabenstellung angegeben, welche die Attraktivität der Aufgabe für die SuS erhöhen sollen oder die schulische Umgebung einbeziehen. Weiter wird eine Anmerkung notiert, welche der LP im Kommentar zur Aufgabe weitergegeben werden soll. Die konkreten Änderungsideen sind im Anhang 6 einzusehen und wurden alle in der Übungssammlung umgesetzt.

Einige Aufgaben können laut der Gruppe auch mit der Ganzklasse gelöst werden. Es wird angenommen, dass dabei das Übungsformat gemeinsam in der Klasse oder in kooperativen Lernformen erarbeitet wird, um die Komplexität mancher Aufgaben für alle SuS durchschaubar zu machen. Gleichzeitig bezeichnet die Gruppe das HI als Möglichkeit für einzelne SuS, sich mit dem Schulstoff vertieft zu befassen. Dies zeigt, dass das HI in den Augen der LP SuS fördert, ohne auf den Schulstoff der nachfolgenden Stufe vorzugreifen. Durch das HI werden LP zum Kreieren von weiteren Aufgaben inspiriert, wie die Gruppe erläutert. Dies bezeichnen sie als Bereicherung für ihren Unterricht. Somit wird das HI von LP möglicherweise als Anregung angesehen. Es zeigt ih-

nen Aufgabentypen, welche mit anderen Inhalten verknüpft neu ausgelegt werden können und begabte SuS fördern.

Bezüglich des selbständigen Denkens und Handelns, welches das HI anregen soll, kann die Gruppe keine Antwort notieren. Möglicherweise müssten die LP das HI zuerst mit SuS ausprobieren, um diesen Aspekt zu beurteilen. Es ist ebenfalls möglich, dass der Gruppe die Frage nicht klar formuliert erschien.

Zusammenfassend glaubt die Gruppe, dass das HI für die Förderung begabter SuS Entlastung bringen kann, insbesondere wenn die SuS die Aufgaben durch Bilder illustriert eigenständig lösen können. Zur Förderung des selbständigen Handelns und Denkens wird keine Aussage gemacht. Zudem führt die Gruppe aus, dass das HI auch als Anregung für den Klassenunterricht und das eigene Kreieren von Übungsformaten dienen kann.

Kommunikative Validierung

Dieser Austausch fand schriftlich statt, nachdem die LP ihren beantworteten Evaluationsfragebogen und das Kapitel 10.4.4 in digitaler Form erhalten hatte. Die LP hielt fest, dass die Antworten der Gruppe korrekt interpretiert wurden. Auf die Rückfrage, warum Frage 4 und 5 nicht beantwortet werden konnten, gab die LP an: „Die beiden Fragen waren sehr offen gestellt. Wir hätten viel Zeit gebraucht, um da etwas zu antworten.“ Somit erschien der Gruppe die Frage klar, aber zu zeitintensiv, um zu antworten. Die Interpretationen der erhaltenen Antworten können nach der kommunikativen Validierung für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden.

10.4.5 Mal und Durch – Multiplikation und Division

In diesem Evaluationsbogen ist zu lesen, dass die Gliederung der Aufgaben die integrative Nutzung unterstützt. Damit kann erstens gemeint sein, dass sich LP aufgrund der Übersichtstabellen gut im HI orientieren und passende Übungsformate rasch finden können. Zweitens verläuft die Gliederung entlang des Lehrmittels. Dies erleichtert die Übersicht für die LP möglicherweise zusätzlich. Weiter notiert diese Gruppe, dass die SuS durch die Übungsformate während längerer Zeit beschäftigt sind. Die Beschäftigung wird positiv als Förderung der begabten SuS interpretiert, da sie sich weiter in das Thema vertiefen können. Daraus ergibt sich, dass die LP zeitliche Ressourcen erhält, um andere SuS beim Lernen zu begleiten. Die Gruppe gibt keine Anpassungsvorschläge an. Es wird notiert, dass die nötigen Änderungen erst beim Bearbeiten der Aufgaben auftauchen werden. Daraus wird geschlossen, dass die Gruppe das HI als gelungen einschätzt und in erster Linie keine Anpassungen sieht, wobei dennoch Schwierigkeiten beim Unterrichten mit dem HI auftauchen können, welche dann zu Anpassungen führen müssen. Auf der Ebene der Klasse notiert die Gruppe zwei Punkte als Bereicherung für den Unterricht. Erstens werden begabte SuS gefördert und stören den Unterricht weniger. Zweitens können die LP mehr Zeit für Erklärungen der normal begabten SuS einsetzen. Dies bestätigt die obenstehende Interpretation, dass LP die längere Beschäftigung von begabten SuS als positiv einschätzen. Für die begabten SuS kann das HI Wertschätzung bringen, wie die Gruppe festhält. Möglicherweise wird dies im Zusammenhang mit den Herausforderungen gesehen, welche die Übungsformate stellen. SuS fühlen sich dann auf ihrem Niveau abgeholt und ihre Fähigkeiten werden anerkannt. Die Gruppe führt aus, dass das HI weiter den Druck auf die LP verringert, für begabte SuS sinnvolle Aufgaben zu bereiten. Sie erklären, dass sie die SuS mit besserem Gewissen unterrichten würden. Dies wird darauf zurück-

geführt, dass die Übungsformate des HI den aktuellen Schulstoff vertiefen und direkt an das Gelernte anknüpfen. Falls das HI regelmässig angewendet wird, glaubt die Gruppe, dass das selbständige Denken gefördert werden kann. Daraus ist zu schliessend, dass die SuS zuerst Aufbau, Symbole und Denkweise der Übungsaufgaben erkennen müssen, um anschliessen eigenständig damit ihre Denkweisen zu erweitern. Die Gruppe gibt an, dass die visualisierten Anleitungen das selbständige Handeln fördern. Die Bilder werden somit als Unterstützung des Verstehensprozesses interpretiert, welcher zu Beginn des eigenständigen Handelns steht.

Zusammenfassend betont diese Gruppe die Entlastung für die LP beim Sammeln von Fördermaterialien für begabte SuS und während des Unterrichts. Dort können sich SuS durch das HI während eines längeren Zeitraumes in ein Thema vertiefen, welches mit dem Schulstoff verknüpft ist. Nach mehrmaligem Anwenden verschiedener Übungsformate, glaubt die Gruppe, dass die SuS durch bildgestützte Erklärungen vermehrt eigenständig denken und handeln können. Dadurch erhält die LP zeitliche Ressourcen zur Förderung anderer SuS.

Kommunikative Validierung

Dieses Gespräch fand persönlich statt. Die LP hatte das Kapitel 10.4.5 und den Evaluationsbogen durchgelesen. Sie gab an, dass die Interpretationen die Antworten nachvollziehbar und in ihrem Sinne ausführen. Es wurde nichts notiert, was den Gedanken der Gruppe widersprechen würde.

Die notierten Interpretationen können somit in dieser Form beibehalten werden und dienen der Beantwortung der Fragestellung.

Aufgrund aller Evaluationsdaten und deren Interpretation kann nun die Fragestellung beantwortet werden.

10.5 Beantwortung der Fragestellung

Die validierten Evaluationsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen und bieten die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung:

Für die LP ist das HI eine Bereicherung für den Unterricht. Es ermöglicht begabten SuS sich im Schulstoff weiter zu vertiefen. Daraus ergeben sich für die LP zeitliche Ressourcen. Sie können sich während des Unterrichts vermehrt um andere SuS kümmern. Gleichzeitig entlastet das HI die LP in der Planung, da die Übungsformate entlang des Lehrmittels verlaufen. Die passende Aufgabe kann durch diese Gliederung und die Übersichtstabellen leicht gefunden werden. Mit dem Vergrössern der Schrift und dem Beibehalten von vielen Bildern können die Aufträge von den SuS besser erfasst werden. Wenn die SuS die Anleitung selbständig begreifen, sehen die LP im HI einen grösseren Nutzen für den integrativen Unterricht, da keine Zeit für Erklärungen beansprucht wird. Das HI fördert in diesem Fall das selbständige Handeln der SuS. Das eigenständige Denken mit dem HI anzuregen, soll laut den LP erst in der zweiten oder dritten Klasse gelingen. Die LP halten zudem fest, dass die SuS durch regelmässiges Nutzen an die Denk- und Arbeitsweise des HI herangeführt werden können.

Aus dieser Zusammenfassung und den Ausführungen im Kapitel 10.4 werden nun zuerst die Teilfragen beantwortet und anschliessend wird auf die Hauptfrage eingegangen. Dabei werden Verbindungen zu den theoretischen Ausführungen hergestellt. Aus den in den Teilfragen angesprochenen Aspekten, setzt sich die Hauptfragestellung zusammen. Daher liefern die Antworten zu den Teilfragen, die Basis für die Beantwortung der Hauptfragestellung.

Zuerst wird nun auf die *Anforderungen der LP an das HI* eingegangen. Im Kapitel 8.2 wurden mögliche Anforderungen der LP aufgeführt. Drei Aspekte decken sich mit den Antworten aus der Evaluation. Dies ist erstens die Gliederung des HI, welcher die Verknüpfung mit dem Lehrmittel zu Grunde liegt und den Einsatz des HI vereinfacht. Zweitens wird die Würdigung der Fähigkeiten und Leistungen der SuS geschätzt, welche das HI im integrativen Setting ermöglicht. In der Theorie wird dieser Aspekt im Zusammenhang mit der Zieldefinition angesprochen (Kapitel 5.2). Die SuS sollen ihr Vertiefungsziel niveaugerecht mitbestimmen können und sich somit selbstwirksam erleben. Dies ermöglicht eine ehrliche Würdigung ihrer Leistung. Drittens werden die Bilder zu den Anweisungen mehrmals positiv bewertet, da sie das Aufgabenverständnis der SuS erleichtern. Ergänzend dazu muss beachtet werden, dass die Schriftgrösse und Satzlänge nach der Evaluation den Lesefähigkeiten der SuS angepasst wurde. Mit Bildern und vereinfachtem Text können die SuS die Übungsformate eher selbständig angehen. Dies entlastet die LP im Unterricht, was für den integrativen Einsatz des HI zentral ist. Die begabten SuS zu fördern und gleichzeitig zeitliche Ressourcen für die anderen SuS zu gewinnen, ist die wichtigste Anforderung der LP an das HI, um es integrativ zu nutzen. Weiter geben die LP an, dass sie begabte SuS durch die produktiven Übungsformate über längere Zeitspannen verknüpft mit dem Schulstoff fördern können. Diese Verknüpfung wird im Kapitel 5.3 theoretisch abgestützt. Dort wird betont, dass sich die Förderung an Lehrplänen orientieren soll und das Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand zentral ist.

Zwei im Kapitel 8.2 erwähnte Aspekte werden in den Evaluationsbögen nicht notiert.

- Die Übungsformate sollen nicht zu grosses Aufsehen erzeugen.

Dies wurde in beiden Gesprächen mit Lehrpersonen bereits diskutiert (Kapitel 10.2 und 10.3) und differenziert beleuchtet.

- Die benötigten Materialien sollen im schulischen Umfeld vorhanden sein.

Einfache Materialien haben während der Evaluationsveranstaltung zwei LP mündlich als Erleichterung für den integrativen Nutzen beschrieben. Obwohl es nicht notiert wurde, kann es somit als Anforderung an ein integratives HI festgehalten werden.

Zusammenfassend muss das HI einen rasch erfassbaren Aufbau haben, damit es integrativ genutzt werden kann. Aufgaben zum aktuellen Schulstoff werden leicht gefunden. SuS sollen den Schulstoff vertiefen und die Übungsformate möglichst selbständig erfassen. Wichtig ist für LP weiter, dass die Förderaufgaben die SuS über einen längeren Zeitraum fordern. Dabei sollten die Aufgaben vorwiegend schulisches Material benötigen und andere nicht ablenken.

Falls dies umgesetzt wird, bietet *das HI Ressourcen für den integrativen Unterricht*. Die LP haben bei der Evaluation einige Aspekte notiert, welche auch im Kapitel 8.2 festgehalten wurden. Die LP haben auf ihre Entlastung fokussiert und diese ins Zentrum der Evaluation gestellt. Ihre durch das HI gewonnenen Ressourcen sehen sie für den integrativen Unterricht als Bereicherung. Daher wird als Ressource des HI insbesondere das selbständige Üben der SuS genannt, welches aus der Sicht der LP ab der zweiten Klasse möglich ist. Dieses eigenständige Arbeiten der begabten SuS bereichert den integrativen Unterricht. Begabte SuS können gefördert und die übrigen SuS von der LP enger begleitet werden. Die Theorie zum aktiv-entdeckenden Lernen (Kapitel 5.4.1) erläutert, dass die SuS nur durch eigenständige Denkprozesse ihr Wissen erweitern. Die theoretischen Ausführungen zeigen weiter, dass trotz Eigenaktivität der SuS die LP den Lernprozess begleiten müs-

sen (Kapitel 5.2). Es wird auch die Wichtigkeit der gemeinsamen Zieldefinition beim Einstieg in die Arbeit betont. Dies bedeutet einen Mehraufwand für die LP. Es wurde bereits aus den Gesprächen mit LP deutlich (Kapitel 10.2 und 10.3), dass diese Absprachen in der Praxis nicht leistbar sind. Das HI setzen LP im Unterricht ein, wenn es den Arbeitsaufwand für LP verringert. Im Rahmen der Lernbegleitung können Teilschritte bestimmt und damit Ziele gefasst werden. Somit ist das selbständige Üben für die begabten SuS und die LP erstrebenswert. Sie sehen im HI eine Servicemassnahme, wie sie nach Klippert (2008) im Kapitel 6 beschrieben wird. Trotzdem war während der Evaluationsveranstaltung zu sehen, dass LP konkrete Anpassungen an Aufgabenformaten sofort vornehmen. Sie denken dabei direkt an ihre SuS und verändern die Übungen nach deren Interessen und Fähigkeiten. Somit ist das HI eine Servicemassnahme, welche zu Unterrichtsentwicklung führt. Gleichzeitig wird das HI aufgrund der Nutzen durch die LP stetig den Bedürfnissen im Feld angepasst.

LP halten fest, dass die begabten SuS durch das HI im integrativen Unterricht eine ehrliche Würdigung ihrer Fähigkeiten erfahren. Dies kann bei Unterforderung nicht erfüllt werden. Das Fördern der SuS auf ihrem Leistungsniveau wird auch im Kapitel 5 zur integrativen Mathematikdidaktik theoretisch gestützt. Die LP erwähnen nicht, dass die im HI angestrebten kooperativen Lernphasen eine Bereicherung für ihren Unterricht sind. Das gemeinsame Arbeiten kann vermehrt Störung verursachen, womit es für die LP möglicherweise nicht als Ressource angesehen wird. Das soziale Lernen kann die LP auch entlasten, da sich SuS gegenseitig Wissen weitergeben, Lösungsprozesse gemeinsam erarbeiten und weniger Unterstützung der LP benötigen. In der Theorie werden kooperative Lernformen als Teil des Unterrichts angestrebt (Kapitel 5.5). Krauthausen und Scherer (2008) betonen, dass Wissen im Austausch mit Lernpartnern aufgrund einer gehaltvollen Lernumgebung entsteht. Dies wird von den LP nicht als Ressource des HI gesehen.

Zusammenfassend sehen die LP die Möglichkeit, dass die SuS selbständig arbeiten und eigenständig ihr Wissen erweitern können als Ressource des HI. Darauf wird im folgenden Abschnitt vertieft eingegangen. Das HI bietet die Möglichkeit SuS auf ihrem Leistungsniveau zu fördern und ihre Anstrengungen ehrlich zu würdigen. Die kooperativen Übungsangebote, welche im HI angestrebt werden, sehen die LP nicht als Bereicherung ihres Unterrichts.

Die erwähnte Selbständigkeit auf den beiden Ebenen des selbständigen Denkens und des selbständigen Handelns wurden unterschiedlich beurteilt. Die LP halten mehrmals fest, dass das Ziel des HI die SuS im *selbständigen Denken zu fördern*, erst ab der zweiten oder dritten Klasse erfüllt werden kann. Dabei wird auf das selbständige Verstehen der schriftlichen Übungsanweisung fokussiert. Trotz den von den LP als sehr hilfreich beschriebenen Bildern, ist das völlig eigenständige Lesen und Verarbeiten der notierten Informationen je nach Lesefähigkeit erst mit zunehmendem Alter möglich. Gleichzeitig erwähnt eine Gruppe, dass durch das regelmässige Anwenden des HI die SuS selbständiges Denken erlernen können. Hier wird keine Altersgrenze gesetzt. Dies zeigt, dass auch die Eigenständigkeit in den Denkprozessen erworben werden muss. Gestützt durch die Theorie, wird versucht, diesen Lernprozess im HI durch ganzheitliche Übungsformate anzuregen (Kapitel 5.4.1). Nicht das Anwenden von Rezepten, sondern das Erarbeiten eines eigenen Lösungsweges zu einem Problem wird angestrebt. Somit soll das selbständige Denken angeregt werden.

Zusammenfassend ist es nachvollziehbar, dass Erstleser das Übungsformat nicht alleine erfassen können. Hier ist die Unterstützung der LP nötig. Trotzdem können SuS durch regelmässiges Anwenden dieser produktiven Übungsformate das eigenständige Denken im Umgang mit den erhaltenen Informationen erlernen. Dieser Prozess dauert an und wird durch einfache und später komplexere Übungsformate angeregt. Der Start in diesen Lernprozess ist, wie eine Gruppe erwähnt, nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. SuS brauchen Zeit die Denkweise hinter den Übungsformaten zu begreifen.

Dem gegenüber steht die *Förderung des selbständigen Handelns*. LP halten fest, dass das selbständige Handeln durch das HI auf jeder Alterstufe gefördert werden kann. Aus der Sicht einer Gruppe wird das Handeln durch das Denken gesteuert. Die LP trauen somit begabten SuS zu, dass sie durch die LP erklärte Übungsanweisungen eigenständig umsetzen können. Für den Verstehensprozess, welcher das selbständige Denken beinhaltet, brauchen die SuS die Hilfe der LP. Insbesondere werden die spielerischen Übungsformen als Anregung für das selbständige Handeln betont. Dabei kann eine Verbindung zu Kapitel 5.5 hergestellt werden. Obwohl die LP nicht ausdrücklich von kooperativem Lernen sprechen, findet ein Spiel im sozialen Austausch statt. Somit lernen die Kinder in dieser Unterrichtsform gemeinsam. So können sich SuS in den Augen der LP im Spiel durch Interaktion und Kommunikation gegenseitig zu selbständigem Handeln anregen und ihre Fähigkeit diesbezüglich erweitern. Im theoretischen Teil wird die Wichtigkeit des Arbeitens am gemeinsamen Gegenstand ebenfalls erläutert (Kapitel 5.3). Dies kann durch kooperative Lernformen umgesetzt werden.

Eine Gruppe nennt die Visualisierung der Arbeitsschritte als Unterstützung des eigenständigen Handelns. Dies wird in Zusammenhang mit dem Verstehen der Übungsanweisung gesetzt, welches die Grundlage der Handlungsschritte bildet. Durch die Bilder werden die Aufträge leichter erfasst. Das Denken und Verstehen findet selbständig statt. Anschliessend kann die Handlung ohne Hilfe ausgeführt werden.

Aus diesen vier aufgeführten Aspekten kann nun die Hauptfragestellung beantwortet werden:

- Anforderungen an das HI für den integrativen Unterricht
- Ressourcen des HI für den integrativen Unterricht
- Förderung des selbständigen Denkens
- Förderung des selbständigen Handelns

Inwiefern bewährt sich der Prototyp eines HI zum integrativen produktiven Üben zur Förderung von SuS mit besonderen Leistungen im Mathematikunterricht in den Augen von LP?

Das HI bewährt sich zur Förderung von besonders begabten SuS im integrativen Unterricht, weil es entlang des Lehrmittels verläuft. Die begabten SuS arbeiten somit am selben Gegenstand wie die Klasse. Das passende Übungsformat wird von der LP im HI rasch gefunden. Dies entlastet die LP in der Vorbereitung. Bei der integrativen Förderung durch das HI, sollen die begabten SuS die Aufgaben möglichst eigenständig lösen können, damit das HI eine Bereicherung für den Mathematikunterricht darstellt. Die LP können dann andere SuS enger begleiten. Durch Bilder und einfache Instruktionssätze wird versucht, dies im HI umzusetzen. Das produktive Üben kann SuS zum selbständigen Handeln führen. Dies gilt insbesondere für spielerische Übungstypen. Im Sinne des ak-

tiv-entdeckenden Lernens (Kapitel 5.4.1) wird nicht schrittweise gelernt, sondern gemeinsam ein Problem als Ganzes bearbeitet.

Für die Entwicklung von selbständigem Denken, brauchen die SuS mehr Unterstützung der LP. Einerseits müssen Instruktionen mündlich weitergegeben werden. Zweitens müssen die SuS durch wiederholtes Anwenden der Übungstypen die ganzheitliche Herangehensweise an ein Problem im Sinne des produktiven Übens lernen. Somit kann das selbständige Denken gefördert werden.

Zusammenfassend bewährt sich das HI im integrativen Unterricht. Die begabten SuS werden zu selbständigem Handeln und Denken geführt, vertiefen ihr Wissen entlang des Schulstoffes und die LP wird bei der Vorbereitung und während des Unterrichtens durch die Übungsformate entlastet. Dadurch ergeben sich Ressourcen für andere SuS.

10.6 Fazit

Aus dem Kapitel 10.5 kann folgendes Fazit gezogen werden. Das HI kann integrativ im Unterricht eingesetzt werden, wenn die Schrift vergrößert wird und die Sätze in Sinnschritte gegliedert werden. Dies wurde umgesetzt. Das HI zeigt auf allen drei Unterrichtsebenen Wirkung. Die LP kann die Übungsformate direkt mit dem Klassenstoff verknüpft anwenden. Daraus ergeben sich für sie Ressourcen, welche für die Planung- und Durchführung des Regelunterrichts genutzt werden können. Die Klasse kann von den Ressourcen der LP profitieren. Die im Kapitel 6 angesprochene Servicemassnahme als Teil der Unterrichtsentwicklung nach Klippert (2008), wird damit erfüllt. Möglicherweise motivieren die Übungsformate die LP das aktiv-entdeckende Lernen auch in anderen Lernsituationen zu nutzen, was allen SuS das Konstruieren von eigenem Wissen ermöglicht. Dies spricht die nach Klippert (2008) im Kapitel 6 angesprochene Innovationsbereitschaft der LP an. Unterrichtsentwicklung kann infolge dieser Grundhaltung stattfinden. Die begabten SuS profitieren durch das HI von vertiefenden und herausfordernden produktiven Übungsformaten. Diese regen ihre Fähigkeiten des eigenen Denkens und Handelns an.

Somit ist das HI auf der Ebene der LP, der Klasse und der begabten SuS bedeutsam für den integrativen Unterricht. Die Wirksamkeit des HI zeigt sich in der Unterrichtsentwicklung, welche das HI erzeugt. Gestützt auf Klippert (2008) wird im Kapitel 6 folgendes notiert: *Erstens sollen SuS effektiver gefördert werden. Zweitens sollen Lernformen kreiert werden, welche die LP entlasten und somit ihren Leistungsdruck verringern.* Dies sind Ziele der Unterrichtsentwicklung. Die Evaluation zeigt, dass mit dem HI diese Ziele erreicht werden. Die Förderung gewinnt an Effizienz, da die Übungsformate an den aktuellen Schulstoff anknüpfen und die Ressourcen von SuS betonen. Die Lernform des aktiv-entdeckenden Lernens entlastet die LP, da SuS eigenaktiv den Lösungsweg suchen müssen. Die Rolle der LP beschränkt sich auf Lernbegleitung und das Anregen von kooperativen Lernformen. Das HI trägt somit zur Unterrichtsentwicklung bei der Förderung von begabten SuS im Mathematikunterricht der Unterstufe bei.

Auf methodisch-didaktischer Ebene kann das HI helfen, aktiv-entdeckende Lernformen in den Unterricht einzubringen. Diese können begabte SuS zu eigenständigem Handeln und Denken anregen. Das Arbeiten in dieser Lernform muss von der LP zu Beginn begleitet werden. Falls diese Lernform auf andere Unterrichtssituationen übertragen wird, findet die Unterrichtsentwicklung nicht nur in der Mathematik statt.

Abschliessend kann der vorliegende Prototyp des HI aus der Sicht der LP im Unterricht genutzt werden, um begabte SuS zu fördern. Das methodisch-didaktische Konzept des produktiven Übens

wird positiv bewertet. Sowohl der Aufbau des HI als auch der einzelnen Aufgaben wird als übersichtlich beurteilt. Beim Anwenden des HI werden sicherlich bei verschiedenen Aufgaben Optimierungsmöglichkeiten auftauchen, welche zu aufgabenspezifischen Anpassungen führen müssen. Diese Evaluationsebene übersteigt die Ressourcen, welche durch diese Arbeit zu Verfügung gestellt werden und müsste in einem weiteren Entwicklungsprozess bearbeitet werden. Es wäre eine Möglichkeit das HI in einem zweiten Schritt im Unterricht einzusetzen. Während des Nutzens des HI würden LP sicherlich noch Anpassungsoptionen auffallen. Weiter wäre es interessant die Perspektive der begabten SuS hinzuzuziehen. Diese könnten die Evaluation des HI ebenfalls beeinflussen. Möglicherweise könnten die anderen SuS der Klasse einbezogen werden, um ihre Sichtweise auf den integrativen Einsatz des HI zu evaluieren. Die Evaluation könnte somit auf der Ebene der LP erweitert werden. Gleichzeitig könnten die Sichtweisen der Ganzklasse oder spezifisch von begabten SuS einbezogen werden. Dies wären Möglichkeiten das HI weiterzuentwickeln.

10.7 Persönliches Schlusswort

Das Schreiben dieser Arbeit und die Entwicklung des HI war für mich persönlich eine gelungene Angelegenheit. Die enge Zusammenarbeit mit den LP empfand ich als eine bereichernde Herangehensweise. Ich habe nie als LP gearbeitet und konnte durch dieses Entwicklungsprojekt einen tieferen Einblick in ihre Sichtweisen, Schwierigkeiten, Ressourcen und Wünsche gewinnen. Diese Einsichten werden meinen weiteren beruflichen Alltag beeinflussen und die gemeinsame Arbeit mit LP verbessern. Weiter konnte ich durch die intensive Auseinandersetzung mit den festgehaltenen Theorien mein Wissen erweitern. Mein Wissen, bezüglich der mathematischen Begabung und deren Förderung mit aktiv-entdeckenden Lernformen, wird sich auf mein Handeln als SHP auswirken. Gleichzeitig stiess ich oft auf Konflikte, welche sich aus den Aussagen von LP und der Theorie ergaben. Umsetzbare Kompromisse zu finden, war bei der Entwicklung des HI eine Herausforderung. Auf diese Schwierigkeit treffe ich ebenfalls regelmässig im beruflichen Alltag. Somit konnte ich mich bei diesem Entwicklungsprojekt mit einer alltäglichen Herausforderung vertieft auseinandersetzen. Die Erfahrung zwischen Theorie und Praxis zu stehen, wird mich bei der Förderung der SuS weiterhin begleiten.

Besonders interessant war, sich mit den begabten SuS zu beschäftigen. Obwohl dies zum Auftrag der SHP gehört, werden ihre Ressourcen mehrheitlich für die Förderung von Kindern mit schulischen oder verhaltensbedingten Schwierigkeiten eingesetzt. Dies entspricht folgender Definition: „Heilpädagogik ist eine Wissenschaft und Praxis der Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung von beeinträchtigten Menschen jeglichen Lebensalters in allen Lebensbereichen bzw. Institutionen. Heilpädagogik kann somit als Pädagogik bei Beeinträchtigung, d.h. bei Gefährdung, Störung oder Behinderung, verstanden werden“ (Mohr, 2009, S. 10). Den Fokus in dieser Arbeit auf die Begabung zu legen, wird mein weiteres Handeln als SHP beeinflussen und meinen Blickwinkel erweitern.

Weiter möchte ich einen Blick auf den Entwicklungsprozess werfen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen die LP durch den Einstiegsfragebogen von Beginn an einzubeziehen. Die positiven Evaluationsergebnisse, welche nur wenige Anpassungen im HI forderten, führe ich darauf zurück. Es zeigt sich deutlich, dass der persönliche Kontakt zu den LP deren Engagement erhöht. Während sich durch den elektronisch versandten Einstiegsfragebogen nur wenige LP angesprochen fühlten, setzten sich alle LP mit dem Evaluationsbogen auseinander. Somit ergab sich auch die Möglichkeit Rückfragen der LP während des Ausfüllens des Fragebogens direkt zu beantworten. Je nach

Gruppe wurde davon mehr oder weniger Gebrauch gemacht. Die Gespräche mit zwei LP während des Entwicklungsprozesses erlebte ich jeweils als gewinnbringend. Sie trugen ebenfalls dazu bei, dass der Prototyp des HI von LP grundsätzlich positiv bewertet wurde.

Die beiden schriftlichen Befragungen lieferten den Vorteil, dass die Daten direkt von den LP in ihren Worten notiert werden. Die Trennung zwischen ihren Ansichten und meinen Interpretationen wird durch diese Forschungsmethode begünstigt. Das Protokoll des Ausausches mit den LP habe ich während diesen Gesprächen verfasst. Diese Methode bietet hingegen den Vorteil, dass auch meinerseits Rückfragen gestellt werden können. Im Rahmen der kommunikativen Validierung, war dies bei der Evaluation des HI ebenfalls möglich.

Zusammenfassend werde ich viel aus diesem Entwicklungsprojekt mitnehmen. Ich konnte Erfahrungen bezüglich dem Entwickeln von Unterrichtsmaterial gemeinsam mit LP sammeln. Hier würde ich den persönlichen Kontakt und das Einholen von schriftlichen Daten positiv bewerten. Die LP können Rückfragen stellen und werden durch den persönlichen Kontakt leichter zur Mitarbeit motiviert. Anhand von schriftlich festgehaltenen Daten, können die Gedankengänge anschliessend rekonstruiert werden. Dabei ist die kommunikative Validierung wichtig. Da Missverständnisse in der Interpretation der Daten aufgedeckt werden.

Die Sicht der LP auf den Unterricht einzunehmen, hat mich bereichert. In meine pädagogische Tätigkeit vermehrt die Förderbedürfnissen von begabten SuS einzubeziehen, wird mir wichtig bleiben. Die begabten SuS sollen dabei integrativ gefördert werden. Das produktive Üben in unterschiedlichen Lernsituationen anzuwenden, liegt mir am Herzen. Diese Elemente werde ich in meinen beruflichen Alltag mitnehmen und werden diesen massgebend prägen.

Euch allen bin ich sehr dankbar für die Unterstützung während des Schreibens der vorliegenden Arbeit und der Entwicklung des HI. Herzlichen Dank...

- Stefan Meyer für die anregenden Fragen, klärenden Hinweise und herzlichen Worte.
- Nina Wehrli, Nadine Sulser und Stefan Urner für die formale Überarbeitung der Arbeit.
- Noémie Belloc, Angela Caminada, Stefanie Fehr und Angela Suter für die formalen Anpassungen des HI.
- Sabrina Lusti und Esther Spadarotto für die Begleitung des Entwicklungsprozesses aus der Perspektive von LP.
- Dem Unterstufenlehrerteam aus Pfäffikon ZH für das Ausfüllen des Einstiegsfragebogens und die kritische Evaluation des HI.

11. Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Aßmus, D. (2008). Merkmale mathematisch potentiell begabter Zweitklässler. In M. Fuchs & F. Käpnick (Hrsg.), *Mathematisch begabte Kinder. Eine Herausforderung für Schule und Wissenschaft* (S. 59-69). Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Blickenstorfer, J. (2007). *Denken. Ein Propädeutikum mit Ausblicken auf die Pädagogik*. (1. Auflage). Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag und VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Brandenberg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. Müller, B.N., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2011a). *Mathematik Primarstufe 1. Handbuch*. (2.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2011b). *Mathematik Primarstufe 2. Handbuch*. (1.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2012). *Mathematik Primarstufe 3. Handbuch*. (1.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung – (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer AG.

Cujoy Rätselstunden (n.d.) *Streichholzrätsel 52*. Zugriff am 9.11.2014 unter <http://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel/streichholzraetsel-052.html>

Diesberger, C. (2010). Konstruktivismus – eine geeignete Grundlagentheorie zum Umgang mit Heterogenität im Unterricht?. In H-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 2* (S. 77-92). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Eckhart, M. (2009). Homogenität und Heterogenität in Schulklassen – systemtheoretische Überlegungen und notwendige Entmythologisierung. In H-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 1* (S. 24-47). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Eckhart, M. (2010). Umgang mit Heterogenität – Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Didaktik. In H-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 2* (S. 133-150). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Gaidoschik, M. (2007). *Aktiv-entdeckender Mathematikunterricht und produktive Übungsformate. Erarbeiten und produktives Üben der schriftlichen Rechenverfahren in einer Mehrstufenklasse (3. und 4. Schulstufe)*. Zugriff am 04.06.2014 unter http://www.eduhi.at/dl/Entdeckender_MAunterricht.pdf

Grunder, H-U. (2009). Heterogenität und Innere Differenzierung des Unterrichts. In H-U. Grunder & A. Gut (Hrsg.), *Zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Band 1* (S. 115-127). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Hecker, K. (n.d.). *Jean Piaget Theorien der geistigen Entwicklung*. Zugriff am 09.10.2014 unter <http://userpages.uni-koblenz.de/~proedler/autsem/piaget.pdf>

Heckmann, K. & Padberg, F. (2008). *Unterrichtsentwürfe Mathematik Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Hengartner, E., Hirt, U. & Wätli, B. (2006). *Lernumgebung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Zug: Klett und Balmer AG.

Hengartner, E. & Wieland, G. (2012). *Schweizer Zahlenbuch 1 – Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.

Hepberger, B. (2013). *Zahlen und Operationen (Kindergarten/US). Sachanalyse – Mathematik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hinze, G. & Jansen, H. (2007). *Grundschule Mathematik, 15*, Seelze-Velber: Friederich Verlag.

Hochschule für Heilpädagogik. (2013/2014). *Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hohl, W., Laufer, F. & Schnellmann, T. (2002). *Geometrie. Mittelstufe. Kopiervorlagen*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich: Zürich.

Holling, H. & Kanning, U. P. (1999). *Hochbegabung. Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH & Co.

Jogschies, P. (2003). Tätigkeitsorientierte Planung der sonderpädagogischen Förderung. In W. Mutzeck (Hrsg.), *Förderplanung* (S. 108-121). Weinheim: Beltz.

Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. (6. Auflage). Basel: Beltz Verlag.

Klippert, H. (2008). *Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur Förderung einer neuen Lernkultur*. (3. Auflage). Basel: Beltz Verlag.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2008). *Einführung in die Mathematikdidaktik. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. (3. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Lanfranchi, A. (2014). Frühkindliche selektive Prävention bei Kindern aus Familien in Risikosituationen – Stigmatisierungsgefahren und Entwicklungschancen. *Familiendynamik*, 39(3), 188-199.

Mast, J.V. & Ginsburg, H.P. (2009). A Child Study/Lesson Study: Developing Minds to Understand and Teach Children. In Lyos, N. (Hrsg.), *Handbook of Reflection and Reflective Inquiry. Mapping a Way of Knowing for Professional Reflecting Inquiry*. (S. 257-271). New York: Springer.

Meyer, S. (2011). *Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen – Projektskizze*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Meyer, S. (2014). *Was ist die Analyse eines mathematischen Inhalts und wie macht man sie?*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Misterioses und fun (n.d). *Streichholzrätsel*. Zugriff am 9.11.2014 unter <http://www.deecee.de/funny-stuff/raetsel/streichholz-raetsel.html>

Mohr, L. (2009). *Was ist Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Paradies, L., Linser, H. J. (2003). *Üben, Wiederholen, Festigen. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen.

Peter-Koop, A. (2002). Leistungsstarke Kinder im Mathematikunterricht – (k)ein Problem?. *Die Grundschulzeitschrift*, 160, 6-7.

PHZH (2012a). *Das Huhn des Kolumbus*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PHZH (2012b). *Wie hoch ist Tante Emmas Verlust?*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PHZH (2012c). *Würfel falten*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PIK AS (2009). *Haus 1: Entdecken, Beschreiben, Begründen. Üben und Entdecken*. Zugriff am 23.06.2014 unter

http://pikas.dzlm.de/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begrunden/IM/Informationstexte/Ueben_und_Entdecken.pdf

PIK AS (n.d.). *Pentominos*. Zugriff am 9.11.2014 unter

<http://pikas.dzlm.de/material-pik/herausfordernde-lernangebote/haus-7-unterrichtsmaterial/pentominos936/index.html>

Rohrman, S. & Rohrman, T. (2010). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik – Förderung – Beratung*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.

Spiegel, H. & Selzer, Ch. (2011). *Kinder & Mathematik. Was Erwachsene wissen sollten*. (7. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag GmbH.

Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. (1. Auflage). Haupt: Bern.

Stednitz, U. (2009). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. (1. Nachdruck). Bern: Verlag Hans Huber.

Urner, R. (2014). *Ausgewählte Arbeitsmittel als Unterstützung für das Dezimalsystemverständnis und Rechenstrategien*. Unveröffentlichtes Dokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Walt, M. (2012). Integrative Didaktik im Mathematikunterricht. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln*. (S. 253-263). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Wittmann, E. Ch. (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts*. (6. Auflage). Wiesbaden: Vieweg+Teubner, GWV Fachverlag GmbH.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 1 Vom Einspluseins zum Einmaleins*. Düsseldorf: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012a). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2 Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen*. (1. Auflage). Düsseldorf: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012b). *Schweizer Zahlenbuch 1. Arbeitsheft*. (7. Auflage). Zug: Klett und Balmer AG.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012c). *Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitbuch mit CD-Rom*. (2. Auflage). Zug: Klett und Balmer AG.

11.2 Abbildungsverzeichnis

Abb1: Der Entwicklungsprozess

Abb2: Hochbegabung als Disposition (Holling & Kanning, 1999, S. 6)

Abb3: Hochbegabung als Leistung (Holling & Kanning, 1999, S. 6)

Abb4: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Klafki, 2007, S. 272)

Abb5: HI, 3. Klasse, Multiplikation und Division

Abb6: HI, 2. Klasse, Zahlen und Ziffern

Abb7: Didaktisches Rechteck (Wittmann & Müller, 2012a, S. 178)

Abb8: HI, 2. Klasse, Formen und Bewegung

Abb9: HI, 1. Klasse, Plus und Minus

Abb10: HI, 2. Klasse, Erkunden und Messen

Abb11: Sachanalyse Geometrie

Abb12: HI, 1. Klasse, Zahlen und Ziffern

Abb13: HI, 1. Klasse, Zählen und Ziffern

11.3 Tabellenverzeichnis

Tab1: Merkmale des Handlungsmodells

Tab2: Übersichtstabelle

11.4 Abkürzungsverzeichnis

AB Arbeitsblatt

BuB Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP
(Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014)

HI Handlungsinstrument

LP Lehrperson/en

SHP Schulische Heilpädagogin

SuS Schülerinnen und Schüler

12. Anhang

Anhang 1 - Einstiegsfragebogen

Gemeinsam mit einem Begleitbrief wurden diese **Fragen** an alle 19 Lehrpersonen der Unterstufe der Gemeinde Pfäffikon ZH gerichtet und von fünf beantwortet. Kursiv sind die *Antworten* zusammenfassend und in Stichworten aufgeführt. Bei einer Mehrfachnennung der gleichen Antwort ist die Anzahl Nennungen mit Strichen in Klammern markiert.

Fragen und *Antworten*

Ich arbeite auf der UST in der _____ Klasse.

1. Klasse (II), 2. Klasse, 3. Klasse (II)

1. a) Was verbindest du mit dem Begriff produktives Üben?

- Selbständiges Denken (II)
- Eigene Strategien finden (II)
- Das Gelernte nicht nur anwenden, sondern eigene Überlegungen/Strategien nutzen
- Der zuvor eingeführte Stoff wird gefestigt
- Mögliche Übungsformen: Partnerarbeit (II), Gruppenarbeit (II), individuelle Arbeit
Postenlauf, Lernspiele (III), Arbeitsblätter
- Entdeckende Lernarbeiten

b) In welchen Themen und Situationen arbeitest du damit?

- Allgemein bei Sachaufgaben
- Wenn das Lehrmittel es vorschlägt: Zahlenmauern, Regeln finden (bereits heute werden diese Aufgaben des Lehrmittels vor allem für begabte SuS genutzt) (III)
- Addition, Subtraktion, 1x1(II)
- Geld, Uhrzeit
- Textaufgaben (II)

2. Mathematik ist ein grosses Themenfeld. Welche Themen sollte ich genauer anschauen und mit Angeboten des produktiven Übens verknüpfen, damit es dir einen Gewinn bei der Arbeit mit mathematisch begabten SuS bringt? (Vielleicht hilft dir der Übersichtsplan der Themen aus dem Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“)

- Orientierung im Zahlenraum (bis 1000) (II)
- Addition, Subtraktion, (II)
- Zahlenrätsel
- Strategien (Arbeitsblätter und Spiele dazu)

-Textaufgaben

-Hohlmasse, Längenmasse

-Multiplikation und Division (II)

-Selbstvertrauen und Selbständigkeit im Denken erhöhen (II)

-Denkstrategien vertiefen und aufbauen

3. Was spricht in deinen Augen für die Entwicklung eines Handlungsinstruments: Produktives Üben in der Mathematik mit begabten SuS?

-Fähigkeiten ausreizen

-Motivation durch passendes Aufgabenniveau (II)

-Anspruchsniveau erhöhen und doch bleiben die Aufgaben lösbar

-Aufgrund der gestiegenen Heterogenität ist produktives Üben unerlässlich (II)

-Möglichkeit begabte SuS nicht zu beschäftigen, sondern zu fördern (III)

4. Was sind in deinen Augen Hindernisse und was spricht sogar dagegen?

-Steigender Korrekturaufwand verglichen mit nicht-produktiven Aufgaben

*-Orientierungslosigkeit der SuS, da nicht eine Aufgabe formuliert und eine Lösung abgefragt wird.
(II)*

-zu kleine Schulräume, zu wenig Gruppenräume

-Mangel an geeignetem Unterrichtsmaterial (II)

-zu grosse Klassen mit ungünstiger Schülerkonstellation

Die für den Forschungsprozess relevanten Schlüsse werden in der Masterarbeit im Kapitel 10.1 zusammengefasst.

Anhang 2 - Beobachtungs- und Beurteilungsraster Unterricht SHP

Quelle: Hochschule für Heilpädagogik, 2013/2014, S. 1

Anhang 3 - Erstes Austauschgespräch mit einer LP

Protokoll des Austauschgesprächs vom 23.10.2014

Ausgangslage:

Die interpretierten Ergebnisse aus dem Einstiegsfragebogen wurden aufgezeigt. Der LP wurde einen Einblick in die Ziele der Arbeit gegeben.

Eine Rohfassung des theoretischen Teils der Masterarbeit ist geschrieben und muss überarbeitet werden. Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung des HI.

Das HI steht noch ganz am Anfang. Die Einleitung mit wenigen theoretischen Inhalten ist notiert. Die Einsatzmöglichkeiten für das HI und die Darstellung des Aufbaus wurden verfasst. Zwei mathematische Inhaltsanalysen sind fertig gestellt.

Folgende Rückmeldungen und Anregungsideen wurden besprochen.

Einleitung (Aufbau und Theorie):

- Grundsätzlich ist es eine sehr wertvolle Idee für die Praxis.
- Das HI soll ein Thema in der Tiefe verfolgen und nicht den Stoff von höheren Klassen vorgeifen. Damit wäre den SuS nicht geholfen, da dies Unterforderung in der Zukunft nur noch verstärken würde.
- In den als Mind-Map dargestellten Inhaltsanalysen lassen sich die Zusammenhänge sehr rasch erfassen. Die Begriffe sind verständlich und die Verbindungen nachvollziehbar. In der Praxis kann diese Darstellung helfen, wenn SuS ein Thema schon sehr gut beherrschen (oder bei der Förderung von rechenschwachen SuS). Dann können Aufgaben zu verwandten Themen hinzugezogen werden. Es wird nicht zusammenhangslos gefördert.
- Bei der Nutzung des HI ist eine übersichtliche Darstellung der Inhalte sehr zentral. Die direkte Verbindung zum Lehrmittel ist sicherlich sehr hilfreich und muss rasch ersichtlich werden. Für die LP wäre eine Inhaltsübersicht der Aufgaben, angelehnt an die Jahrespläne des Lehrmittels, mit Angaben von Seitenzahlen hilfreich.
- Oft werden theoretische Ausführungen im Alltag nicht gelesen und nur die Aufgaben beachtet. Ein kurzer prägnanter Überblick zu den Grundlagen wird jedoch eher angeschaut wird. Somit macht es Sinn, die Theorie im HI auf ein Minimum zu reduzieren und auf die detaillierten Ausführungen in der Masterarbeit hinzuweisen.

Aufbau der Aufgaben

- Das HI soll die Arbeit der LP im Umgang mit begabten SuS erleichtern. Es soll kein Mehraufwand für die LP generiert werden. Ansonsten wird im Alltag (aus Zeitgründen) doch auf die Kopiervorlagen zurückgegriffen! Die Arbeit würde nicht genutzt.
- Aufgrund der knappen Ressourcen ist eine Absprache des Lernzieles bei jeder Aufgabe im Schulalltag nicht realisierbar. Grundsätzlich lässt die LP SuS immer zuerst selbst mathematisch kreativ werden und eigene Ideen einbringen. Die produktiven Übungsformate sollten klare Aufgaben enthalten (im Sinne von Detektivfragen), an welchen „geknobelt“ werden kann. Das Vertiefen in ihre Expertenthemen macht den SuS grundsätzlich Spass.
- Sinnvoll ist, dass die Aufgaben möglichst selbsterklärend sind und das Verständnis rasch kontrolliert werden kann (Ergebnis, Antwortsatz,...).
- Das Einbringen der Erkenntnisse in die Klasse erscheint nicht sinnvoll. Viele Kinder würden davon nicht profitieren. Begabte SuS bewegen sich oft in einem ganz anderen Zahlenraum. Für die Gesamtklasse wären das unverständliche Gedankengänge. Die Unterrichtszeit dafür zu opfern, wäre schade. Die SuS sollen die Zeit für das Üben von Basisfertigkeiten nutzen.
- Das soziale Lernen könnte aber in Partnerarbeit von begabten SuS genutzt werden. Einerseits könnten Kinder, welche zwei verschiedene Aufgaben gelöst haben, anschließend einander ihre Denkprozesse und Erkenntnisse erläutern. Andererseits wäre in derselben Zusammenarbeit denkbar, dass SuS während des Arbeitsprozesses ihre Gedanken austauschen und so gemeinsam ihr Wissen erweitern.
- Erklärungen durch Beispiele und Bilder erleichtern das Verständnis. Natürlich muss dabei die Klassenstufe und damit das Leseverständnis beachtet werden.

Die für den Forschungsprozess relevanten Schlüsse werden in der Masterarbeit im Kapitel 10.2 zusammengefasst.

Anhang 4 – Zweites Austauschgespräch mit einer LP

Protokoll des Austauschgesprächs vom 13.11.2014

Dieses Gespräch fand mit einer anderen LP statt, um mehrere Perspektiven im Entwicklungsprozess zu beachten.

Ausgangslage:

Der LP wurden sowohl die Interpretationen des Einstiegsfragebogens als auch jene des ersten Austauschgesprächs präsentiert. Sie erhielt einen Einblick zu den Zielen der Arbeit.

Dem theoretischen Teil der Masterarbeit wurde bis anhin die Interpretationen des Austauschgesprächs hinzugefügt.

Die Einleitung des HI wurde entsprechend der Anregungen des ersten Gesprächs angepasst. Es liegen nun drei mathematische Inhaltsanalysen vor. Zu diesen Themen wurden auch bereits produktive Übungsformate für alle Klassen der Unterstufe festgehalten. Diese wurden diskutiert.

Folgende Rückmeldungen und Anregungsideen wurden besprochen.

Einleitung (Aufbau und Theorie):

- Die LP kann sich gut vorstellen, das HI in ihren Unterricht zu integrieren.
- Die Darstellungsform der Inhaltsanalysen ist sehr gelungen. Sie zu erfassen erfordert wenig Zeit. Gleichzeitig bietet sie einen guten Überblick. Zusammenhänge können rasch nachvollzogen werden.
- Ausführliche theoretische Ausführungen werden im Alltag (obwohl es sinnvoll wäre) oft übergangen. Daher muss dieser Teil sehr kurz gehalten werden, damit er möglicherweise gelesen wird.
- Sowohl der farbliche Zusammenhang von HI und Lehrmittel als auch dessen thematischer Aufbau entlang des Lehrmittels erhöhen den Nutzen für LP massiv.
- Das Ergänzen von Seitenzahlen im HI ist aus der Sicht dieser LP sehr wichtig, da es der Orientierung innerhalb des HI hilft.

Aufbau der Aufgaben

- Das HI wird genutzt, wenn es konkrete Aufgaben bietet, welche die SuS selbständig lösen können.

- Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien (vorwiegend) in den Klassenzimmern vorhanden sind. Es ist nicht anzustreben, dass die LP sich für diese Aufträge um zusätzliches Material bemühen muss.
- In der ersten und teilweise auch in der zweiten Klasse können die SuS schriftliche Arbeitsaufträge nicht lesen und/oder verstehen. Es hilft sehr, wenn die Aufträge durch Bilder illustriert werden. Somit können SuS mit einem knapp genügenden Leseverständnis den Auftrag trotzdem selbständig ausüben.
- Das selbständige Arbeiten soll ein Ziel für begabte SuS sein und gleichzeitig die LP entlasten.
- Umfassende Aufträge zu stellen macht Sinn, somit können sich SuS über längere Zeit darin vertiefen und brauchen nicht stetig neuerliche Erklärungen der LP.
- Die Arbeitsblätter im HI sollen nur mit einem Titel aus Worten versehen werden. Deren Nummerierung ist für die SuS irrelevant. Diese soll nur klein am Rande notiert werden, um der LP bei der Orientierung zu helfen.
- Das Festlegen von Lernzielen oder das Besprechen der Bedeutsamkeit einer Aufgabe ist bei einer integrativen Ausrichtung des HI nicht umsetzbar. Dazu fehlen der LP die zeitlichen Ressourcen im Unterricht.

Falls SuS ihre Ideen schriftlich festhalten können, wäre dies eine Alternative. Die LP kann diese später anschauen und darauf reagieren. Ein schriftlicher Austausch ist aber seitens der SuS mit mehr Anstrengung verbunden und Unklarheiten können nicht sofort geklärt werden.

- Die Begleitung des Lernprozesses ist auch bei begabten SuS eine Aufgabe der LP. Während des Übungsprozesses können somit Entwicklungsziele besprochen werden.
- Das Einbringen der Erkenntnisse oder eher das Vorstellen der geleisteten Arbeit in die Klasse erscheint dieser LP sehr wertvoll. Einerseits stellt dies eine Würdigung der Arbeit der begabten SuS dar, andererseits können einige SuS von den Erkenntnissen profitieren. Vielleicht hilft es auch begabten SuS zu lernen, wie sie Wissen verständlich an Mitschüler weitergeben können. Zusätzlich erhält die LP einen genaueren Einblick in den geleisteten Übungsprozess.
- Die Aufgaben im HI sollten möglichst keine auffälligen Aktivitäten fordern. Dies würde viele andere SuS vom Lernen ablenken.

Die für den Forschungsprozess relevanten Schlüsse werden in der Masterarbeit im Kapitel 10.3 zusammengefasst.

Anhang 5 – Informationen für die LP an der Evaluationsveranstaltung

Integrative Förderung besonderer mathematischer Fähigkeiten durch produktives Üben

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner

Oftmals habe ich das Gefühl, dass ich besonders begabten Kindern nicht gerecht werde, weil die Zusatzaufgaben völlig aus dem Kontext gegriffen sind. Die Schüler und Schülerinnen werden viel mehr einfach nur beschäftigt, als dass sie dabei auch wirklich Neues gelernt hätten.

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner

Einblick in die Masterarbeit

Vorstellen des Handlungsinstrumentes

Gruppenweise ein Thema des Handlungsinstrumentes anschauen

Evaluationsbogen in der Gruppe ausfüllen

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner

Motivation und Ziele

Persönlich

- Mathematische Begabung
- Unterstufe
- Integrative Förderung

Aus dem Evaluationsfragebogen

- Selbständiges Denken und Handeln
- Strategien austauschen und ausbauen
- An Vorkenntnisse anknüpfen → herausfordern und am Lehrmittel anknüpfen
- Durch produktives Üben: Niveau anpassen

Förderung vs. Beschäftigung

• Es werden alle mathematischen Themenbereiche der UST abgedeckt (Wünsche der LP sehr unterschiedlich)

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner

Integriertes prozedurales Üben von Basiswissen mathematischer Fähigkeiten

Heterogenität und Differenzierung

- Äussere Differenzierung
- Innere Differenzierung = Individualisierung
 - Aktive, entdeckende Lerner
 - Ganzes Problem anbieten, echte Fragen
 - Kooperative Lernformen (Partner)

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 8

Integriertes prozedurales Üben von Basiswissen mathematischer Fähigkeiten

Wer zählt hier als begabt?

Anlage (Intelligenz, Psychomotorik, Sensitivität) + Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren = Hochbegabung = schriftliche Leistung

Mathematische Begabung genauer in der Masterarbeit

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 9

Integriertes prozedurales Üben von Basiswissen mathematischer Fähigkeiten

Förderung der mathematischen Begabung

Interessensbereich - Lehrplan

- Selbst- und Fremdbestimmung
- kooperative Grundhaltung - Lernprozessbegleitung
- Selbstwirksamkeit
- Eigenverantwortung
- Leistungsmotivation

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 10

Integriertes prozedurales Üben von Basiswissen mathematischer Fähigkeiten

Integrative Mathematikdidaktik genauer in der Masterarbeit

Aktiv-entdeckendes Lernen

- Aktive Konstruktion von SuS - Eigenaktivität
- Problem als Ganzes darstellen
- Andere Rolle der Lehrperson - Eigenverantwortung
 - Begleiten im Lernprozess

→ Üben

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 11

Integriertes produktives Lernen von Entwicklungsmathematikern (E-Mathematik)

GLIEDERUNGSPUNKTE	MERKMALE	HANDLUNGSM INSTRUMENT
Voraussetzungen	Kooperativer Austausch Lernprozessbegleitung Begabung = Leistung	
Bedeutsamkeit	Subjektive Bedeutsamkeit Selbststeuerung des Lernens Eigenverantwortung	
Thematische Struktur	Mathematische Sachanalysen Zur Mathematik der UST (5 Bereiche)	
Überprüfen/ erweitern	Entwicklungsziele durch Aufgabe geben Sachanalysen ermöglichen Ausbau	

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 13

Integriertes produktives Lernen von Entwicklungsmathematikern (E-Mathematik)

GLIEDERUNGSPUNKTE	MERKMALE	HANDLUNGSM INSTRUMENT
Zugänglichkeit	Themen des Klassenunterrichts Bekanntes Arbeitsmittel und -formen	
Fachdidaktische Prinzipien	SuS aktiv am Lernprozess beteiligt Ganzheitliche Herangehensweise	
Lehr- und Lernprozess	Integrative Ausrichtung Individuelle Denkprozesse Soziale Lernformen Lernprozessbegleitung	
Kompetenzorientierung	Wechsel zwischen eigenen Lernerfahrungen und dem Austausch mit anderen SuS	

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 14

Integriertes produktives Lernen von Entwicklungsmathematikern (E-Mathematik)

Das Handlungsinstrument

- Theorie auf 3 Seiten
- Sachanalysen
- Überblickstabelle
- Gegliedert nach Klassenstufe

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 16

Integriertes produktives Lernen von Entwicklungsmathematikern (E-Mathematik)

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
August	Zählen Zahlen	57 – 62 63 – 68	- 3 - 5	A1	- -

- Kommentar für die Lehrperson !
- Weiterführungsidee !
- Material
- Ergebnis
- Quelle
- Lösung

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 17

Integriertes produktives Lernen von Entwicklungsmathematikern (E-Mathematik)

Zählen und Zahlen

! Schau einen Zahlenstrahl an.

! Schneide deinen Zahlenstrahl aus.

13. Januar 2015 Raja Aellig-Urner 18

Anhang 6 – Evaluationsfragebogen, kommunikative Validierung

Evaluationsfragebogen für die Lehrpersonen

Notiert die Antworten bitte in ganzen Sätzen unterhalb der Fragen. Gebt in Klammer an, wie viele Gruppenmitglieder eine Aussage als korrekt empfinden.

Beispiel:

Was isst du gerne?

Besonders gern mag ich Salat (4/4).

Am liebsten esse ich Schokolade (2/4).

Gerne esse ich Lasagne (3/4).

Zahlen und Ziffern

4 Personen haben diesen Evaluationsbogen gemeinsam ausgefüllt. 13.01.15

1) Welche Elemente des Handlungsinstrumentes unterstützen dessen integrative Nutzung?

Die Beispielbilder sind sehr hilfreich (4/4).

2) Welche Elemente sollten ergänzt oder angepasst werden, damit das Handlungsinstrument integrativ leichter zu nutzen ist?

Für die erste Klasse sind die Aufgaben für den integrativen Einsatz zu schwierig.

Die Kinder können die Aufgabe nur mit der Führung der LP lösen (Lehrerhilfe) (4/4).

3) Inwiefern würde die integrative Nutzung des Handlungsinstrumentes deinen Unterricht bereichern?

-für die Klasse:

-

-für einzelne Schülerinnen und Schüler

Für einzelne SuS ist es eine zusätzliche Herausforderung (4/4).

-für dich als LP

Für die LP ist es nur eine Bereicherung, wenn die Aufgaben ohne Hilfe lösbar sind (gilt nur für die zweite und dritte Klasse) (4/4).

Weiter müssten die Räumlichkeiten vorhanden sein, damit die SuS dort die Aufgaben lösen können (4/4).

4) Inwiefern wird durch das Handlungsinstrument selbständiges Denken gefördert?

Mit zunehmender Alterstufe kann dieses Ziel erreicht werden. Erstklässler wären damit überfordert (brauchen LP-Führung) (4/4).

5) Welche Aspekte des Handlungsinstrumentes fördern selbständiges Handeln?

Durch spielerische Übungen kann dies gefördert werden (4/4).

An wen darf ich mich für die Validierung meiner Interpretationsergebnissen zu eurem Fragebogen wenden?

O.R.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe ☺

Kommunikative Validierung 22.01.15

Der Austausch fand telefonisch statt.

- Die Aussagen sind klar formuliert.
- Deine Interpretationen folgen der Idee der Gruppe
- Alle Aussagen können nachvollzogen werden.
- Es müssen keine Anpassungen vorgenommen werden.

Evaluationsfragebogen für die Lehrpersonen

Notiert die Antworten bitte in ganzen Sätzen unterhalb der Fragen. Gebt in Klammer an, wie viele Gruppenmitglieder eine Aussage als korrekt empfinden.

Beispiel:

Was isst du gerne?

Besonders gern mag ich Salat (4/4).

Am liebsten esse ich Schokolade (2/4).

Gerne esse ich Lasagne (3/4).

Formen und Bewegung/Geometrie

4 Personen haben diesen Evaluationsbogen gemeinsam ausgefüllt.

1) Welche Elemente des Handlungsinstrumentes unterstützen dessen integrative Nutzung?

Mehrheitlich sind die Anleitungen sehr klar und kurz (4/4).

Eine Ausnahme bildet die Aufgabe auf Seite 113, Linien (4/4).

Die vielen Bilder sind sehr ansprechend (4/4).

Piktogramme sind erklärungsbedürftig (4/4).

Das Übungsformat zu „Formen“ (S. 123) ist bereits für Zweitklässler brauchbar (2/4).

2) Welche Elemente sollten ergänzt oder angepasst werden, damit das Handlungsinstrument integrativ leichter zu nutzen ist?

Mäppchensystem ist während dem Unterricht schwierig zu nutzen, da leicht der Überblick verloren gehen kann (4/4).

3) Inwiefern würde die integrative Nutzung des Handlungsinstrumentes deinen Unterricht bereichern?

-für die Klasse

Material bereichernd für A, B und C (4/4).

-für einzelne Schülerinnen und Schüler

Für einzelne SuS müssten die Aufgaben in grösserer Schrift geschrieben sein (4/4).

-für dich als LP

-

4) Inwiefern wird durch das Handlungsinstrument selbständiges Denken gefördert?

Für die erste und zweite Klasse gilt dies eher weniger (4/4).

Für die dritte Klasse kann es erreicht werden (4/4).

5) Welche Aspekte des Handlungsinstrumentes fördern selbständiges Handeln?

Alle Aufgaben fördern das selbständige Handeln (4/4).

An wen darf ich mich für die Validierung meiner Interpretationsergebnissen zu eurem Fragebogen wenden?

S.I.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe ☺

Kommunikative Validierung 17.01.15

Der Austausch fand telefonisch statt.

- Die notierten Aussagen der Gruppe, wurden korrekt in die Arbeit eingearbeitet.
- Durch die Interpretationen fühlt sich S.I. verstanden.
- Zwei orthographische Verbesserungen wurden vorgenommen.
- Weiter muss nicht verändert werden.

Evaluationsfragebogen für die Lehrpersonen

Notiert die Antworten bitte in ganzen Sätzen unterhalb der Fragen. Gebt in Klammer an, wie viele Gruppenmitglieder eine Aussage als korrekt empfinden.

Beispiel:

Was isst du gerne?

Besonders gern mag ich Salat (4/4).

Am liebsten esse ich Schokolade (2/4).

Gerne esse ich Lasagne (3/4).

Plus und Minus/Addition und Subtraktion
--

4 Personen haben diesen Evaluationsbogen gemeinsam ausgefüllt.

1) Welche Elemente des Handlungsinstrumentes unterstützen dessen integrative Nutzung?

Die Bilder bei den Aufgaben der ersten Klasse helfen (4/4).

Die Lösungen zu den einzelnen Aufgaben sind nützlich (4/4).

Die Weiterführungsideen unterstützen die Nutzung (4/4).

Die Übersichtstabellen sind sehr praktisch (4/4).

2) Welche Elemente sollten ergänzt oder angepasst werden, damit das Handlungsinstrument integrativ leichter zu nutzen ist?

Die Schriftgrösse muss der Stufe angepasst werden (4/4).

Längere Texte sollen in Sinnschritte gegliedert werden (4/4).

3) Inwiefern würde die integrative Nutzung des Handlungsinstrumentes deinen Unterricht bereichern?

-für die Klasse

-für einzelne Schülerinnen und Schüler

Das Durchhaltevermögen der SuS wird gefördert (4/4).

Die Motivation für stärkere SuS ist sicher gross (4/4).

Das Verhalten einzelner SuS kann sich verändern, da sie gefordert werden (4/4).

-für dich als LP

Es ist entlastend für die LP (4/4).

4) Inwiefern wird durch das Handlungsinstrument selbständiges Denken gefördert?

Die Kinder müssen die Aufgaben selbst erlesen und wichtige Informationen herauslesen (4/4).

5) Welche Aspekte des Handlungsinstrumentes fördern selbständiges Handeln?

Das Denken leitet das Handeln. Daher kann die Antwort aus Punkt 4 herausgelesen werden (4/4).

An wen darf ich mich für die Validierung meiner Interpretationsergebnissen zu eurem Fragebogen wenden?

E.A.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe ☺

Kommunikative Validierung 19.01.15

Der Austausch fand telefonisch statt.

- Die Antworten der Gruppe wurden verstanden.
- Die Aussagen der Gruppe wurden logisch verknüpft notiert.
- Die Interpretationen sind nachvollziehbar und entsprechen der Idee der Gruppe.
- Der Abschnitt kann so belassen werden.

Evaluationsfragebogen für die Lehrpersonen

Notiert die Antworten bitte in ganzen Sätzen unterhalb der Fragen. Gebt in Klammer an, wie viele Gruppenmitglieder eine Aussage als korrekt empfinden.

Beispiel:

Was isst du gerne?

Besonders gern mag ich Salat (4/4).

Am liebsten esse ich Schokolade (2/4).

Gerne esse ich Lasagne (3/4).

Erkunden und Messen/Grössen und Daten
--

3 Personen haben diesen Evaluationsbogen gemeinsam ausgefüllt.

1) Welche Elemente des Handlungsinstrumentes unterstützen dessen integrative Nutzung?

Darstellung mit Bildern unterstützt das selbständige Arbeiten (3/3).

2) Welche Elemente sollten angepasst werden, damit das Handlungsinstrument integrativ leichter zu nutzen ist?

Wir haben bei den einzelnen Aufgaben Kommentar notiert (3/3).

Die Aufgabenmäppchen wurden alle durchgeschaut.

-Drei Aufgaben sind besonders gelungen (S. 37, S.136 und S. 146).

-Diese Aufgabe ist für SuS unattraktiv (S. 54). Anpassungsidee: Mit der Tabelle Beispiele für die eigene Familie oder die Klasse mit LP machen.

-Bei dieser Aufgabe (S. 112) kann auf dem Nachhauseweg mit Schritte zählen gearbeitet werden. Dies soll eine Hausaufgabe sein, was im Kommentar für die LP notiert werden soll.-

-Warum wird die Badewanne gewählt (S. 128). Etwas was es im Schulzimmer hat und überprüfbar ist, wäre besser.

3) Inwiefern würde die integrative Nutzung des Handlungsinstrumentes deinen Unterricht bereichern?

-für die Klasse

Es gibt Aufgaben, welche mit der ganzen Klasse gelöst werden können (3/3).

-für einzelne Schülerinnen und Schüler

Die SuS erhalten die Möglichkeit sich im aktuellen Klassenthema weiter zu vertiefen (3/3).

-für dich als LP

Es ist anregend, um darauf aufbauend weitere Aufgaben zu kreieren (3/3).

4) Inwiefern wird durch das Handlungsinstrument selbständiges Denken gefördert?

Wir können diese Frage nicht beantworten (3/3).

5) Welche Aspekte des Handlungsinstrumentes fördern selbständiges Handeln?

Wir können diese Frage nicht beantworten (3/3).

An wen darf ich mich für die Validierung meiner Interpretationsergebnissen zu eurem Fragebogen wenden?

A.R.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe ☺

Kommunikative Validierung

Der Austausch fand schriftlich statt.

Nachricht vom 21.01.15 von A.R.

Ich habe es durchgelesen und uns verstanden gefühlt.

Nachricht vom 24.01.15

Nun wurde schriftliche folgende Rückfrage gestellt:

Warum konntet ihr die letzten beiden Fragen nicht beantworten?

Hätte ich euch vielleicht dabei helfen können?

Nachricht vom 25.01.15 von A.R

Die beiden Fragen waren sehr offen gestellt.

Wir hätten viel Zeit gebraucht, um da etwas zu antworten.

Evaluationsfragebogen für die Lehrpersonen

Notiert die Antworten bitte in ganzen Sätzen unterhalb der Fragen. Gebt in Klammer an, wie viele Gruppenmitglieder eine Aussage als korrekt empfinden.

Beispiel:

Was isst du gerne?

Besonders gern mag ich Salat (4/4).

Am liebsten esse ich Schokolade (2/4).

Gerne esse ich Lasagne (3/4).

Mal und Durch/Multiplikation und Division
--

5 Personen haben diesen Evaluationsbogen gemeinsam ausgefüllt.

1) Welche Elemente des Handlungsinstrumentes unterstützen dessen integrative Nutzung?

Die Gliederung der Aufgaben unterstützt die integrative Nutzung (5/5).

Der zeitliche Aufwand für die SuS ist gross bis sehr gross und somit ist die Beschäftigung gewährleistet (5/5).

2) Welche Elemente sollten ergänzt oder angepasst werden, damit das Handlungsinstrument integrativ leichter zu nutzen ist?

Das Handlungsinstrument müsste im Unterricht angewendet werden, damit diese Frage beantwortet werden kann (5/5).

3) Inwiefern würde die integrative Nutzung des Handlungsinstrumentes deinen Unterricht bereichern?

-für die Klasse

Die Lehrperson hat mehr Zeit für die anderen SuS, da die Erklärungen für die begabten SuS teilweise wegfallen (5/5).

Die begabten SuS lenken weniger von Unterricht ab, da sie beschäftigt sind (4/5).

-für einzelne Schülerinnen und Schüler

Die SuS werden im Kontext zum Regelunterricht gefördert (5/5).

Wertschätzung gegenüber begabten SuS wird so ermöglicht (5/5).

-für dich als LP

Der Beschaffungsstress für die LP entfällt (5/5).

Ich als LP hätte gegenüber begabten SuS ein besseres Gefühl/Gewissen (5/5).

4) Inwiefern wird durch das Handlungsinstrument selbständiges Denken gefördert?

Regelmässiges Anwenden des Handlungsinstrumentes kann die Selbständigkeit fördern (5/5).

5) Welche Aspekte des Handlungsinstrumentes fördern selbständiges Handeln?

Durch Visualisierung (Beispiele zu Aufgabenbeginn) wird das selbständige Handeln gefördert (5/5).

An wen darf ich mich für die Validierung meiner Interpretationsergebnissen zu eurem Fragebogen wenden?

A.U.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe ☺

Kommunikative Validierung 20.01.15

Der Austausch fand persönlich statt.

- Die Aussagen im Abschnitt 10.4.5. sind klar.
- Die Antworten der Gruppe wurden korrekt festgehalten.
- Die Interpretationen entsprechen den Gedanken der Gruppe.
- Der Abschnitt muss nicht angepasst werden.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrative Förderung besonderer mathematischer Fähigkeiten durch produktives Üben

Handlungsinstrument

eingereicht von: Raja Aellig-Urner
Begleitung: lic. phil. Stefan Meyer
1. April 2015

1. Einleitung

Oftmals habe ich das Gefühl, dass ich besonders begabten Kindern nicht gerecht werde, weil die Zusatzaufgaben völlig aus dem Kontext gegriffen sind. Die Schüler und Schülerinnen werden viel mehr einfach nur beschäftigt, als dass sie dabei auch wirklich Neues gelernt hätten.

Zitat aus einem Gespräch mit einer Lehrperson zur Arbeit mit begabten Schülerinnen und Schülern, 12.09.14

Der Entkräftung dieses unbefriedigenden Gefühls der Beschäftigung von begabten Schülerinnen und Schülern (SuS)¹ soll das vorliegende Handlungsinstrument (HI) dienen. Es stützt sich auf die gleichnamige Masterarbeit. Dort können theoretische Grundlagen und der Entwicklungsprozess des HI nachgelesen werden. Das HI wurde in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen (LP) erarbeitet. Das Suchen eines Mittelweges zwischen theoretischen Anforderungen und deren Umsetzung in der Praxis steht dabei im Fokus.

Praxisrelevante Zusammenfassungen aus der detaillierten theoretischen Arbeit, sind in den kommenden Kapiteln erläutert.

Die vorliegende Übungssammlung soll der integrativen Förderung mathematisch begabter SuS auf der Unterstufe dienen. Sie orientiert sich im Aufbau am offiziellen Zürcher Mathematiklehrmittel². Dieses Lehrmittel teilt die Mathematik der Unterstufe in fünf Themenbereiche ein, welche je nach Jahrgangsstufe mit deutschen Wörtern oder Fremdwörtern benannt werden:

Zahlen und Ziffern
Formen und Bewegung (Geometrie)
Plus und Minus (Addition und Subtraktion)
Erkunden und Messen (Grössen und Daten)
Mal und Durch (Multiplikation und Division) 2. und 3. Klasse

In der Masterarbeit wird der der Begabungsbegriff definiert. Hier ist zentral, dass mit Begabung die Leistung von SuS gemeint ist. Diese setzt sich aus personenbezogenen Merkmalen und Faktoren der Umwelt zusammen. Wichtig ist, dass sich LP auch den soziokulturellen und instituellen Umwelteinflüssen bewusst sind und entsprechend angepasste Lernbedingungen schaffen.

Das HI wurde mit Bildern illustriert. Der Name des Zeichners ist der Autorin bekannt. Er möchte hier nicht erwähnt werden.

1.1 Mathematische Inhaltsanalysen

Zu jedem obengenannten Themenbereich wurde je eine Sachanalyse erstellt. Dafür wurden primär der Zürcher Lehrplan (2010) und das Buch „Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe“ (Krauthausen & Scherer, 2008) beigezogen.

Die Sachanalysen dienen den LP als Netzwerke, welche einen raschen Überblick der inhaltlichen Zusammenhänge ermöglichen. Das Kennen der Teilaspekte eines mathematischen Themas macht sie zu kompetenten Begleitern der SuS im Übungsprozess.

¹ Alle Abkürzungen werden bei der ersten Nennung ausgeschrieben und in Klammern vermerkt.

² Mathematik Primarstufe 1, Mathematik Primarstufe 2, Mathematik Primarstufe 3 (Brandenberger et al. 2011a, 2011b, 2012)

Quellen:
 Zürcher Lehrplan, 2010, S. 261ff.
 Krauthausen & Scherer, 2008, S. 6ff.
 Hepberger, 2013

Quellen:

Zürcher Lehrplan, 2010, S. 268
Krauthausen & Scherer, 2008, S. 53ff.

Quellen:
 Zürcher Lehrplan, 2010, S. 264ff.
 Krauthausen & Scherer, 2008, S. 6ff.
 Urner, 2014

Quellen:
 Zürcher Lehrplan, 2010, S. 267
 Krauthausen & Scherer, 2008, S. 76ff.

Quellen:
 Zürcher Lehrplan, 2010, S. 264ff.
 Krauthausen & Scherer, 2008, S. 27ff.

1.2 Integrative Mathematikdidaktik

Das Perspektivenschema der Unterrichtsplanung von Klafki (2007, S. 272) wird in der theoretischen Ausführungen genau erklärt. Hier werden zusammenfassend jene methodisch und didaktischen Aspekte herausgegriffen, welche für das HI relevant sind. Durch den Austausch mit Lehrpersonen wurden die theoretischen Anforderungen angepasst, damit sie in der Praxis integrativ umgesetzt werden können.

Gliederungspunkt	Merkmale des Handlungsmodells
Bedingungsanalyse Voraussetzungen	Die Arbeit mit dem HI bedingt, dass LP in kooperativem Austausch mit den SuS stehen und ihren Lernprozess begleiten. Das HI ist auf die Begabungsförderung ausgelegt, dabei können alle SuS profitieren, welche punktuell in einem mathematischen Bereich Stärken zeigen.
Bedeutsamkeit	Die Aufgaben haben einen exemplarischen Wert und sind subjektiv-existenziell bedeutsam für die Gegenwart und die Zukunft des Schülers. Dabei wird die Selbststeuerung des Lernens der SuS angestrebt. Sie übernehmen Verantwortung für den eigenen Lernprozess.
Thematische Struktur	Inhaltlich befasst sich das HI mit der Mathematik der Unterstufe. Mathematische Inhaltsanalysen werden als Basis ausgearbeitet. LP können gemeinsam mit SuS den individuellen Vertiefungsbereich festlegen.
Erweiterbarkeit Überprüfbarkeit	Die Inhaltsanalysen ermöglichen einen vernetzten Ausbau des Themenfeldes. Gleichzeitig beschränken der festgelegte Vertiefungsbereich und die Absprachen aus der Lernbegleitung das überprüfbare Entwicklungsziel.
Zugänglichkeit	Die Themen des Klassenunterrichtes werden als Grundlage genutzt. Die Vorerfahrungen bezüglich Arbeitsformen und mathematischen Inhalten werden berücksichtigt. Dies ermöglicht die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand.
Fachdidaktisches Prinzip	Das Üben wird in jeder Phase der Bearbeitung berücksichtigt. Die SuS beteiligen sich aktiv am Lernprozess. Es werden produktive Übungsformate im HI ausgearbeitet, welche eine ganzheitliche Herangehensweise an ein Problem ermöglichen.
Lehr- und Lernprozessstruktur	Das HI soll integrativ angewendet werden. Die SuS sollen individuelle Denkprozesse durchlaufen, aber auch durch soziale Lernformen ihr Wissen erweitern. Der Austausch mit der Klasse soll nach Möglichkeit eingeplant werden.
Prozessbezogene Kompetenzorientierung	Die SuS erfahren, dass sowohl soziales Lernen wie auch eigenständiges Lernen zum Erfolg führen kann. Sie werden durch Ideen und Ansichten anderer angeregt und erweitern so ihr Wissen.

Anmerkungen zur Umsetzung:

Das Klären der Bedeutsamkeit vor dem Beginn einer Arbeit wird in der Literatur hervorgehoben. Bei der integrativen Nutzung des HI fehlen den LP die Ressourcen dies umzusetzen. In der Begleitung des Übungsprozesses erhalten LP eine Alternative, welche im Unterricht Platz hat. Das HI sieht vor, dass LP diese Alternative bei der Förderung von begabten SuS nutzen. Bei der Lernprozessbegleitung sollen individuelle Entwicklungsziele festgelegt werden, welche die SuS gemeinsam mit der LP festlegen. Die Aufgabenformate knüpfen an die Stärken des Kindes an. Begabung wird geübt. Dies fördert die Motivation und somit die Selbständigkeit. Gleichzeitig sollen die Übungsformate das Forscherinteresse der SuS ansprechen.

Kooperative Übungsformen werden im HI als Gruppenarbeit beachtet. Inwiefern es der Unterricht zulässt und es thematisch sinnvoll ist, dass die SuS ihre Übungsprozesse und Erkenntnisse der Klasse weitergeben, entscheidet die LP. Dabei kann die LP auch bewusst die Metaebene ansprechen und die Übungsschritte reflektieren lassen.

1.3 Produktives Üben

Die Übungsformate beruhen auf dem fachdidaktischen Prinzip des produktiven Übens. Obwohl bei der Schüleraktivität verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden, ist das Üben immer einen Teil davon. „Die Phase „Übung“ durchdringt dabei alle anderen Phasen in doppelter Weise: Einerseits enthalten Unterrichtseinheiten zur Einführung, Anwendung oder Erkundung immer auch Elemente des Übens. Zum anderen sind in den gesamten Lernprozess (kleinere oder grössere) Unterrichtseinheiten zum Üben einzuflechten“ (Wittmann & Müller, 2012a, S. 178.). Auf die Literatur dieser Autoren (1990 und 2012a) stützt sich auch das vorliegende HI:

Es gibt verschiedene Arten des produktiven Übens. Zentral sind folgende Merkmale. Die Aufgaben können nicht mit Rezepten gelöst werden. Sie regen zum selbständigen Denken an. Die LP begleiten die SuS im Lernprozess ohne einen fixen Lösungswege vorzugeben. Den SuS wird ein Problem als Ganzes dargeboten. Sie erarbeiten dieses in Teilschritten. Trotz vielen Freiheiten der SuS geben die produktiven Übungsformate dem aktiv-entdeckenden Lernprozess eine klare Struktur.

1.4 Aufbau der Übungsformate

Die Übungsformate sind für SuS gestaltet, welche besondere Leistungen in einem oder mehreren mathematischen Bereichen erbringen. Je jünger die SuS sind, desto mehr sind die Aufträge durch Bilder illustriert. Dies soll möglichst selbständiges Arbeiten ermöglichen.

Aus dieser Tabelle wird ersichtlich auf welche Teile des Lehrmittels sich die Aufgabe bezieht. Es wurden Themenfeldern aus dem Lehrmittel zusammengefasst und jeweils ein produktives Übungsformat dazu festgehalten.

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Aug.	Zählen Zahlen	57 – 62 63 – 68	- 3 - 5	A1	-

Zu jedem Übungsformat findet sich einen Kommentar für die LP. Grundsätzlich werden die Fähigkeiten des entsprechenden Kapitels im Lehrmittel als Vorwissen vorausgesetzt. Falls die SuS weitere fachliche Informationen der LP benötigen, werden diese dort notiert. Die Materialliste zeigt, was SuS brauchen, um das Übungsformat zu bearbeiten. Es werden alltägliche Unterrichtsmaterialien verwendet: Wendepunkte, Würfel, Hundertertafeln, Spiegel, Streichhölzer. Oft wird auf Kopiervorlagen (K) des Lehrmittels dieser Klassenstufe verwiesen. Falls ein anderes Arbeitsblatt (AB) genutzt wird, ist dieses direkt nach der jeweiligen Aufgabenstellung zu finden.

Anschliessend ist das produktive Übungsformat für die SuS notiert. SuS sollen immer die Möglichkeit erhalten, eigene Interessen einzubringen und diese weiter zu verfolgen. Dies anzuregen, liegt in der Verantwortung der LP. Dennoch findet sich beim Kommentar für die LP immer eine „Weiterführungsidee“, welche ggf. zur weiteren Vertiefung ins Thema genutzt werden kann. Diese Ideen sind auf den Übungsinstruktionsblättern der SuS nicht notiert und müssen von der LP dem Kind direkt angeboten werden.

Diese Symbole sind in der Übungssammlung zu finden und haben folgende Bedeutung:

‡ Alleine arbeiten 🗨️ zu zweit oder in der Gruppe arbeiten, austauschen, präsentieren

1.5 Aufgabenüberblick

Zu fast allen Themenbereichen des Zürcher Unterstufenlehrmittels werden Aufgaben kreiert. Die Aufgabentypen können sich wiederholen. Dies erleichtert den SuS das Verständnis und entlastet die LP bezüglich Erklärungen. Die integrative Nutzung wird begünstigt. In Abhängigkeit mit den Schulferien wurden für jeden Monat ein oder zwei produktive Übungsformate entworfen. Die Aufträge sind offen formuliert und können durch die SuS angepasst und ausgebaut werden. Falls der Unterricht nicht entlang der angegebenen Planung durchgeführt wird, muss die folgende Reihenfolge ebenfalls verändert und angepasst werden.

Zeitspanne	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse
August	Zählen Zahlen	Zahlen Zehner und Einer	Zahlen Tausend
September	Zahlvorstellungen* Ziffern schreiben	Hundertertafel* Zahlenband	Hunderter - Zehner – Einer Stellenwert
	Bündeln* Ziffern schreiben	Rechenstrich Zahlen untersuchen*	Zahlenstrahl Zahlen ordnen/untersuchen
Oktober	Nachbarzahlen Punktefeld	Tagesablauf	Längen* Uhrzeit
November	Ordnen	Rechensituationen Plusrechnen	Linien
	Zerlegen Verdoppeln	Minusrechnen Rechnungen vergleichen	Addieren und Subtrahieren
Dezember	Grundformen Formen (Jan)	Grundformen	Addition bis 1000 Subtraktion bis 1000
Januar	Plusrechnen Minusrechnen	Malrechnungen Punktefelder Einmaleins-Tabelle Schlüsselrechnungen	Einmaleins Dividieren Multiplizieren und Dividieren
	Zahlenmauern Schlüsselrechnungen	Formen	Formen
Februar	Längen Geld*	Längen* Geld	Gewichte Hohlmasse*
März	Nachbarrechnungen Gleichungen umformen Einsminuseins	Strategien Plus Strategien Minus Rechnungsketten	Rechenstrategien Addition Rechenstrategien Subtraktion Flexibel rechnen
	Körper	Körper	Körper
April	Rechnungen vergleichen Zahlenfolgen Verwandte Rechnungen	Nachbarrechnungen Reihen Weitere Reihen	Textaufgaben Geld
Mai	Rechnungsfolgen Strategien Plus Strategien Minus	Verwandte Rechnungen Aufteilen und Verteilen Durchrechnungen	Zehneinmaleins Rechenstrategien Multiplikat.
	Pläne	Pläne	Rechenstrategien Division Teilen mit Rest
Juni	Zeit Daten und Messungen	Uhrzeit Daten und Messungen	Pläne
	Geld Regeln / Strategien (Juli)	Gewicht und Gefässinhalte Regeln / Strategien* (Juli)	Zeitdauer Daten und Diagramme Sachaufgaben Regeln / Strategien* (Juli)
Juli	Symmetrie	Symmetrie	Symmetrie

* Teilweise beziehen sich die Übungsformate nur auf ein Thema des Blockes, dieses ist mit einem Stern gekennzeichnet.

Es fehlt: 1. Klasse: Orte und Wege Rechengeschichten
 2. Klasse: Orte und Wege
 3. Klasse: Raum und Bewegung

Erste Klasse

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer	Seite im HI
Aug.	Zählen Zahlen	57 – 62 63 – 68	- 3 – 5	A1	-	10
Sept.*	Zahlvorstellungen* Ziffern schreiben	77 – 82 83 – 88	- Alle	- A2	-	14
Sept.*	Bündeln* Ziffern schreiben	89 – 96 83 – 88	6 – 11 Alle	- A2	-	18
Okt.	Nachbarzahlen Punktefeld	97 – 104 105 – 112	12 – 17 18 – 21	A4/A5 A6	R2 R3	20
Nov.	Ordnen	119 – 126	22 – 27	A7/A8	R4	22
Nov.	Zerlegen Verdoppeln	127 – 134 135 – 140	28 – 31 32 – 35	A9 A10	R5 R6	24
Dez.	Grundformen Formen	141 – 150 183 – 190	- -	- -	- -	26
Jan.	Plusrechnen Minusrechnen	151 – 158 159 – 166	3 – 7 8 – 13	A11 A12	R7 R8/R9	30
Jan.	Zahlenmauern Schlüsselrechnungen	167 – 172 173 – 182	14 – 19 20 – 23	A13/A14 A15	- R10	36
Feb.	Längen Geld*	191 – 196 197 – 202	3 4 – 9	- -	- -	40
März	Nachbarrechnungen Gleichungen umformen Einsminuseins	203 – 210 211 – 216 217 – 222	24 – 27 28 – 30 31 – 35	A16 A17 A18	- R11 -	44
März	Körper	223 – 228	-	-	-	46
April	Rechnungen vergleichen Zahlenfolgen Verwandte Rechnungen	229 – 234 235 – 242 243 – 248	36 – 41 42 – 45 46 – 51	A19/A20 A21 A22/A23	- R12 -	48
Mai	Rechnungsfolgen Strategien Plus Strategien Minus	249 – 256 257 – 262 263 – 268	52 – 55 56 – 59 60 – 64	A24/A25 A26 A27	- - -	52
Mai	Pläne	269 – 274	-	-	-	56
Juni	Zeit Daten und Messungen	275 – 280 281 – 290	10 – 13 14 – 15	- -	- -	58
Juni	Geld Regeln und Strategien	291 – 296 305 – 311	16 – 23 24 – 28	- A28	- -	60
Juli	Symmetrie	297 – 304	-	-	-	62

* Teilweise beziehen sich die Übungsformate nur auf ein Thema des Blockes, dieses ist mit einem Stern gekennzeichnet.

Es fehlen: Orte und Wege Rechengeschichten

Alle Instruktionen sind nach Möglichkeit in der 1. Klasse mit Bildern illustriert, damit das Lesen kein zu grosses Gewicht erhält. Dennoch muss die Instruktion wahrscheinlich oft durch die LP vorgelesen oder ergänzt werden.

Zählen, Zahlen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
August	Zählen Zahlen	57 – 62 63 – 68	- 3 - 5	A1	- -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Festlegen des zu bearbeitenden Zahlenbereiches mit dem Schüler/der Schülerin.
Es darf auch den Minusbereich und höhere Zahlenräume betreffen.
Für einen möglichen Austausch zu den Überlegungen sind zwei oder mehr SuS nötig.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Das Kind soll einen definierten Zahlenbereich auf seine Art aufzeichnen.
Die Orientierung am Zahlenstrahl fällt weg. Wie stellst du dir die Zahlen vor?

Zeichne dein Leiterlenspiel am Zahlenstrahl auf.
Spielt gemeinsam.

Material

K1/K2 Zahlenstrahl oder fertig geklebter Zahlenstrahl
AB1, Zahlenstrahl

Ergebnis

Einen regelmässig eingeteilten Zahlenstrahl, welcher über den Zahlenbereich 0 bis 24 hinausgeht.

Quelle: -
Leiterlenspiel: Gespräch mit Stefan Meyer vom 9.12.14

Dein Zahlenstrahl

! Schaue einen Zahlenstrahl an.

! Schneide deinen Zahlenstrahl aus.

! Klebe den Zahlenstrahl zusammen.

! Teile den Zahlenstrahl ein.

! Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.
Was war schwierig? Worauf hast du geachtet?

Zahlenstrahl

Zahlvorstellungen, Ziffern schreiben

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
September	Zahlvorstellungen* Ziffern schreiben	77 – 82 83 – 88	- Alle	- A2	-

Kommentar für die Lehrperson † 🗨️

Für einen möglichen Austausch zu den Überlegungen sind zwei oder mehr SuS nötig.
Wenn das Kind schreiben kann, können Erkenntnisse auch notiert werden.

Weiterführungsidee †

Das Kind wählt die Menge der Wendepfättchen selbst und erstellt ein eigenes Protokoll.

Material

AB2, Wendepunkte werfen
10 Wendepunkte
1 Becher

Ergebnis

Ein ausgefülltes Ergebnisprotokoll ist vorhanden.
Falls das Kind schreiben kann, dann sind die Erkenntnisse notiert.
Falls mehrere Kinder die Aufgabe gelöst haben, sind die Erkenntnisse besprochen.

Quelle: vgl. Hengartner und Wieland, 2012

Wendepunkte werfen

! Nimm 10 Wendeplättchen.

! Lege sie in den Becher.

! Kippe sie auf deinen Tisch.

! Notiere wie viele Plättchen rot und wie viele blau sind.
Mache einen Strich am passenden Ort in der Tabelle.
Hier: 5 blaue, 5 rote

! Wiederhole das mindestens 20 Mal.
Notiere immer mit einem Strich wie viele rote und blaue Wendeplättchen du siehst.

! Finde heraus warum manche Ergebnisse mehr vorkommen als andere?

🗨 Besprich mit einem Mitschüler, was du herausgefunden hast.

! Schreibe es auf (wenn du kannst).

 Was merkst du? Schreibe es auf, wenn du schon schreiben kannst:

Wendepunkte werfen

 Was merkst du? Schreibe es auf, wenn du schon schreiben kannst:

Bündeln, Ziffern schreiben

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
September	Bündeln* Ziffern schreiben	89 – 96 83 – 88	6 – 11 Alle	- A2	-

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die Begriffe Zahlen und Ziffern sollten die SuS verstehen.
Die Aufgabe soll nach Möglichkeit zu zweit besprochen werden.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Gestalte/t ein Plakat zu deinen/euren Erkenntnissen.
Möglicherweise kann dies der Klasse vorgestellt werden und gibt allen einen Einblick in unser Stellenwertsystem.

Material

Weisses Papier
Systemholz
K1/K2 Zahlenstrahl oder fertig geklebter Zahlenstrahl

Ergebnis

Die Schüler können erklären, was sie sich überlegt haben.
Sie haben ihre Überlegungen aufgezeichnet (geschrieben) oder mit Hilfsmitteln gelegt.

Quelle: vgl. Hengartner und Wieland, 2012

Zahlen und Ziffern

- ! Wieso setzen wir Zahlen aus Ziffern zusammen?
Überleg dir warum man 11 genau so schreibt.
Warum wurde kein neues Zeichen erfunden?
Zum Beispiel }
Sind beide 1 gleich viel wert?
Wie ist das mit 12, 13, 14 ?
Oder mit der Zahl 20 oder noch mehr?

- 🗣️ Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.
Zeichnet (schreibt) auf was ihr herausfindet.
Zeigt es eurer Klasse.

Nachbarzahlen, Punktefeld

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Oktober	Nachbarzahlen Punktefeld	97 – 104 105 – 112	12 – 17 18 – 21	A4/A5 A6	R2 R3

Kommentar für die Lehrperson 🗨️

Das Spiel wird zu zweit gespielt.

Weiterführungsidee 🗨️

Schreibt eigene Zahlenfelder auf (10 – 30, nur gerade Zahlen, in 5er Schritten) und spielt mit diesen Zahlenfeldern nach denselben Regeln.

Material

K3, Zwanziger-Punktefeld

Augenbinde

Wendepunkte

Ergebnis

Die SuS spielen gemeinsam.

Sie wechseln sich in ihren Rollen ab.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990

Springen im Zwanziger-Punktefeld

- ☞ Notiert die Zahlen von 1 - 20 korrekt in ein Zwanzigerfeld.

Beide Kinder sitzen nebeneinander.
Das Zwanziger-Punktefeld liegt vor ihnen.

Kind A hat Wendepunkte bei sich.

Kind B hat die Augen verbunden und
befiehlt Kind A (nach den Regeln)
wo es die Plättchen ablegen soll.

Kind A macht was Kind B sagt.
A kontrolliert die Befehle.

Regel: Die Wendepunktchen müssen abwechselnd von oben links und unten rechts von aussen nach innen abgelegt werden (1, 20, 2, 19, ...).

Ordnen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
November (Teil A)	Ordnen	119 - 126	22 – 27	A7/A8	R4

Kommentar für die Lehrperson †

Die SuS sollen die Quadrate geschickt erfassen und nicht einzeln abzählen. Dazu sollen kurz einige Tricks ausgetauscht werden.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die SuS bilden Terme und vergleichen diese: $70 + 3 > 10 + 30$

Auf Karten werden vorne die ausgeschnittenen Teile als Einzelstücke oder Terme geklebt. Auf der Rückseite wird der passende Vergleichsterm notiert. Die Karten können von SuS untereinander gelöst und korrigiert werden.

Material

K13, Gitterpläne
Weisses Papier

Ergebnis

In Quadraten dargestellte und beschriftete Mengen oder Terme, welche durch $< > =$ verglichen werden.

Quelle: -

Mehr, weniger, gleich

- ! Schneide jedes 100er-Quadrat in beliebig grosse Teile.

- ! Klebe die Stücke auf.

Beispiel:

26

<

50

- ! Schaue wie viele Quadrate es sind und schreibe es dazu.

- ! Setze das passende Symbol dazwischen: < > =

Zerlegen, Verdoppeln

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
November (Teil B)	Zerlegen Verdoppeln	127 – 134 135 – 140	28 – 31 32 – 35	A9 A10	R5 R6

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Es ist sinnvoll, dass SuS einen Zusammenhang zum Verdoppeln und Halbieren herstellen. Die Aufgabe soll nach Möglichkeit zu zweit besprochen werden.

Weiterführungsidee 🗨️

Gestalte/t ein Plakat zu deinen/euren Erkenntnissen. Möglicherweise kann dies der Klasse vorgestellt werden.

Die SuS spielen Eile mit Weile nach den üblichen Spielregeln. Zum „Abschluss“ des primär ordinalen Zuganges zu den Zahlen, werden die SuS beim Spielen nochmals viel zählen. Damit Gegner gefressen werden können, müssen Schritte abgezählt und mit den eigenen Spielfiguren geschickt gezogen werden.

Material

Weisses Blatt

Zur Auswahl:

Wendepunkte

K1, Zahlenstrahl

K15, Zahlenkarten

Ergebnis

Eine eigene Erklärung zur Frage ist notiert (schreiben oder zeichnen) oder sicherlich mit einem Lernpartner besprochen worden.

Quelle: -

Eile mit Weile: vgl. Meyer, 2011

Gerade und ungerade

! Es gibt gerade Zahlen
2 4 6 8 10 12 14 16 ...

! Es gibt ungerade Zahlen
1 3 5 7 9 11 13 15 ...

! Erforsche die Unterschiede von geraden und ungeraden Zahlen.
Was findest du heraus?

Du kannst beim Forschen Zahlenkarten, Wendepunkte oder den Zahlenstrahl brauchen.

! Schreibe oder zeichne auf was du herausfindest.

! Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.

Grundformen, Formen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Dezember	Grundformen Formen	141 – 150 183 – 190	- -	- -	- -

Das Thema Formen wird im Jahresplan des Lehrmittels (Mathematik Primarstufe 1) im Januar behandelt, findet aber hier Platz im HI und kann nach Bedarf beigezogen werden.

Kommentar für die Lehrperson †

Die Kinder müssen den Begriff symmetrisch kennen.

Falls K29 bereits ausgeschnitten wurde, fällt der zweite Schritt weg.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die Schatten von eigenen Figuren werden auf Karten gezeichnet.

Die Karten werden unter Mitschülern verteilt und gegenseitig wird versucht, die Formen nachzulegen.

Material

AB3, Formen (K33 in veränderter Form)

K29, Grundformen (ausgeschnitten oder auf dickes Papier kopiert)

Farbiges Papier

Ergebnis

Die Figuren wurden ergänzt und korrekt nachgelegt. Gegebenenfalls sind diese auch aufgeklebt.

Quelle: vgl. Brandenberger et. al., 2011a, S. 150

Lösung

Seite 150 Mathematik Primarstufe 1, Handbuch (Brandenberger et al., 2011a)

Lege und ergänze die Figuren

! Ergänze die Figur symmetrisch.

! Scheide die Teile aus.

! Versuche die Figuren aus den ausgeschnittenen Teilen nachzulegen.

Versuche dies für alle vier Figuren.

! Klebe eine Figur auf ein farbiges Papier.

Formen

Plusrechnen, Minusrechnen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Januar (Teil A)	Plusrechnen Minusrechnen	151 – 158 159 - 166	3 – 7 8 – 13	A11 A12	R7 R8/R9

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee †

Versuche die Aufgabe anzupassen. Wie viele Möglichkeiten gibt es dann?

Je nach Bedarf kann das AB4III hinzugenommen werden.

Zum Beispiel: 6 Autos aus 2–3 verschiedenen Marken
 6 Pferde aus 2–3 verschiedenen Rassen.

Material

AB4, Schulhausfenster

Ergebnis

Die Kinder haben zum Schulhausfenster alle möglichen Additionen und die entsprechenden Subtraktionen notiert und berechnet. Sie können erklären, warum sie sicherlich alle Rechnungen gefunden haben.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1996, S. 26f.

Lösung

Addition

$$0 + 6 = 6$$

$$6 + 0 = 6$$

$$1 + 5 = 6$$

$$5 + 1 = 6$$

$$2 + 4 = 6$$

$$4 + 2 = 6$$

$$3 + 3 = 6$$

Subtraktion

$$6 - 0 = 6$$

$$6 - 6 = 0$$

$$6 - 1 = 5$$

$$6 - 5 = 1$$

$$6 - 2 = 4$$

$$6 - 4 = 2$$

$$6 - 3 = 3$$

Scheiben im Schulhausfenster berechnen

- ! Schau dir dieses Bild auf dem AB4I genau an.
- ! Male die Fensterscheiben mit zwei Farben an.
- ! Welche Rechnungen entstehen? Finde alle Rechnungen.

$$\underline{1 + 5 = 6}$$

- ! Kinder spielen Fussball und treffen in die Scheibe. Wie viele Scheiben gehen kaputt?
- ! Markiere die kaputten Scheiben.
- ! Welche Rechnungen entstehen? Finde alle Rechnungen.

$$\underline{6 - 1 = 5}$$

Schulhausfenster plus

Schulzimmerfenster:

Beispiel Plus

1 + 5 = 6

Schulhausfenster minus

$6 - 1 = 5$

.....

Zahlenmauern, Schlüsselrechnungen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Januar (Teil B)	Zahlenmauern Schlüsselrechnungen	167 – 172 173 – 182	14 – 19 20 – 23	A13/A14 A15	- R10

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Der Einstieg findet nach Möglichkeit zu zweit in einem Spiel statt.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Das Spiel oder die Einzelarbeit wird mit mehr Würfeln gespielt oder fortgeführt.

Das Spiel oder die Einzelarbeit wird mit 10er-Würfeln gespielt oder fortgeführt.

Material

3 Würfel pro Kind oder Lernpartnerschaft

AB5, Würfelkombinationen

Ergebnis

Die Kinder haben spielerischen Zugang zum Thema Kombinatorik erhalten.

Alle möglichen Kombinationen sind notiert.

Quelle: Wittmann & Müller, 1996, S. 50f.

Lösung

Würfelaugensumme

Würfelaugen pro Würfel

3	4	5	6	7	8	9	10
1 1 1	2 1 1	3 1 1	4 1 1	5 1 1	6 1 1	6 2 1	6 3 1
11	12	2 2 1	3 2 1	4 2 1	5 2 1	5 3 1	6 2 2
6 4 1	6 5 1	13	2 2 2	3 3 1	4 3 1	5 2 2	5 4 1
6 3 2	6 4 2	6 6 1	14	3 2 2	4 2 2	4 4 1	5 3 2
5 5 1	6 3 3	6 5 2	6 6 2	15	3 3 2	4 3 2	4 4 2
5 4 2	5 5 1	6 4 3	6 5 3	6 6 3	16	3 3 3	4 3 3
5 3 3	5 4 3	5 5 3	6 4 4	6 5 4	6 6 4	17	18
4 4 3	4 4 4	5 4 4	5 5 4	5 5 5	6 5 5	6 6 5	6 6 6

Errate die Würfel - finde die Kombinationen

☞ Nehmt drei Würfel.

☞ Kind A würfelt hinter dem Ordner.

☞ Kind A sagt wie viele Würfelaugen es sieht.

15 Würfelaugen

☞ Kind B versucht die einzelnen Würfel herauszufinden.

→ Nachher werden die Rollen getauscht.

Ist eine 5 dabei?

! Finde alle möglichen Würfelkombinationen.
Schreibe sie auf.

! Das kleinste Ergebnis ist 3.

! Das grösste Ergebnis ist 18.

Würfelkombinationen

3	4	5	6
7	8	9	10
11	12	13	14
15	16	17	18

Längen, Geld

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Februar	Längen Geld*	191 – 196 197 – 202	3 4 - 9	- -	- -

Kommentar für die Lehrperson †

Die Kinder müssen die Begriffe minimal und maximal verstehen.
Die Seiten 6 und 7 im Arbeitsheft sollten vorgängig gelöst werden.

Weiteführungsideo † 🗨️

Das Kind darf auch Rappenstücke dazu nehmen.
Das Kind muss einem anderen Kind erklären, warum es alle Möglichkeiten gefunden hat.

Material

AB6, Bezahlen
Weisses Papier

Ergebnis

Das Kind hat das AB6 gelöst.
Es konnte zu einem eigenen Spielzeug eine Liste erstellen.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990, S. 65f.

Bezahlen mit verschiedenen Münzen

! Wie kannst du bezahlen? Schreibe alle Möglichkeiten auf.

Beispiel:

5Fr. 2Fr. 1Fr.

2Fr. 2Fr. 2Fr. 2Fr.

2Fr. 2Fr. 2Fr. 1Fr. 1Fr.

2Fr. 2Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr.

2Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr.

1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr. 1Fr.

Bezahlen

Fussball

Bezahlen

Malkasten

Nachbarrechnungen, Gleichungen umformen, Einminuseins

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
März (Teil A)	Nachbarrechnungen Gleichungen umformen Einsminuseins	203 – 210 211 – 216 217 - 222	24 – 27 28 – 30 31 – 35	A16 A17 A18	- R11 -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die Instruktion „finde Muster“ muss erläutert werden.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Erfinde eigene lösbare Dreiecke.

Probiere aus. Beachte dabei die bei der vorherigen Arbeit herausgefundenen Muster.

Notiere die Dreiecke lückenhaft auf Karten und lass sie von einem Mitschüler lösen.

Material

AB7, Dreiecke ausfüllen

Ergebnis

Das AB7 ist ausgefüllt und das Kind hat Muster entdeckt.

Quelle: Wittmann & Müller, 2012b, S. 47

Lösung:

Folgende Muster können gefunden werden:

Hier fehlen die Zahlen 11 und 10.

$$3 / 4 / 5 = A / B / C$$

$$7 / 10 / 11 = a / b / c$$

→ Die Differenz von a und c ist gleich der Differenz von A und B.

→ Die Differenz von a und b ist gleich der Differenz von B und C.

→ Die Differenz von b und c ist gleich der Differenz von A und C.

Die Summe der äusseren Zahlen ist doppelt so gross wie die Summe der inneren Zahlen.

Rechendreiecke ausfüllen

- ! Fülle die Dreiecke aus.
- ! Was kannst du bei den Dreiecken erkennen, wenn du die Zahlen vergleichst? Finde Muster heraus.

Körper

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
März (Teil B)	Körper	223 – 228	-	-	-

Kommentar für die Lehrperson 🗨️

Diese Aufgabe kann nur zu zweit gelöst werden.

Die vorhandenen Körper müssen benannt werden können (Würfel, Pyramide, ...).

Begriffe der Lokalisierung der Körper müssen SuS kennen (rechts, auf, neben, ...)

Weiterführungsidee †

SuS bauen aus Körpern ein Gebilde.

Sie zeichnen dazu einen Bauplan, welcher schrittweise befolgt werden kann.

Material

Verschiedene Körper (z.B. Bauklötze, Mathematik Primarschule¹)

Ergebnis

Jedes Kind hat mindestens einmal die Befehle erteilt und einmal einen Turm gebaut.

Quelle: -

¹ Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Gemeinsam bauen

☞ Kind A hat verschiedene Körper vor sich.

Kind B gibt Anweisungen.

Es darf nur gesprochen und nicht vorgezeigt werden.

Kind A setzt die Anweisungen um.

Kind B entscheidet selbständig was es bauen will:

Auto, Turm, Haus, Kunstwerk,...

Rechnungen vergleichen, Zahlenfolgen, Verwandte Rechnungen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
April	Rechnungen vergleichen	229 – 234	36 – 41	A19/A20	-
	Zahlenfolgen	235 – 242	42 – 45	A21	R12
	Verwandte Rechnungen	243 - 248	46 – 51	A22/A23	

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee †

Wie ist es bei 6 Eiern pro Korb?

Wie ist, es wenn er auch noch gelbe Eier malt?

Material

AB8, Ostereier

Ergebnis

Alle kombinatorisch möglichen „Osterei-Zusammenstellungen“ wurden gefunden.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1996, S. 51

Lösung

rot rot rot blau grün

rot rot blau blau grün

rot rot grün grün blau

rot blau blau blau grün

rot grün grün grün blau

rot grün grün blau blau

Finde alle Möglichkeiten....

! Du bist der Osterhase.

! Du hast grüne
Ostereier gemalt.

! Du verteilst die Eier in die Osterkörbe.

! Regel: In jedem Korb sind 5 Eier.

In jedem Korb kommen alle Farben vor.

! Wie kann der Osterhase die Eier verteilen? Zeichne es auf.

Ostereier

Rechnungsfolgen, Strategien Plus, Strategien Minus

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Mai (Teil A)	Rechnungsfolgen	249 – 256	52 – 55	A24/A25	-
	Strategien Plus	257 – 262	56 – 59	A26	-
	Strategien Minus	263 – 268	60 - 64	A27	-

Kommentar für die Lehrperson †

Das Kind muss die Begriffe Zeile, Spalte und Diagonale verstehen.

Falls möglich ist es sinnvoll, dass die Erkenntnisse mit einem Lernpartner besprochen werden.

Weiterführungsidee †

Im magischen Quadrat ergibt jede Zeile, Spalte und Diagonale 15.

Kannst du eigene magische Quadrate finden?

- Schau die Eckzahlen an.
- Schau dir die Zahl in der Mitte an.

Material

AB9, Magische Quadrate

Ergebnis

Ein magisches Quadrat ist ausgefüllt und Erkenntnisse dazu festgehalten oder besprochen.

Quelle: Wittmann & Müller, 1996, S. 57ff.

Lösung Weiterführungsidee

4	9	2
3	5	7
8	1	6

6	1	8
7	5	3
2	9	4

8	1	6
3	5	7
4	9	2

vorgegeben:

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Regeln:

Die 5 steht in der Mitte.

Die geraden Zahlen stehen in den Ecken.

Die gegenüberliegenden Eckzahlen ergeben 10.

Magische Quadrate

1.

! Schreibe die Ziffern 1 - 9 in das Quadrat.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

! Vertausche die 3 und die 7.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

! Zähle die Zahlen in den **Zeilen**, **Spalte** und **Diagonalen** zusammen.

$$1 + 5 + 9 =$$

! Lass die 5 in der Mitte.
Drehe die übrigen Zahlen
im *Gegenuhrzeigersinn* \curvearrowright
um einen Schritt weiter.

1	2	7
4	5	6
3	8	9

! Vertausche zwei Zahlen schlau.
Was merkst du?

! Besprich deine Erkenntnisse mit einem Mitschüler.

Magische Quadrate

1.

Was merkst du?

Pläne

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Mai (Teil B)	Pläne	269 – 274	-	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

SuS müssen verstehen was Kulissen sind.

Weiterführungsidee † 🗨️

Auf ein kariertes Papier zeichnet das Kind eigene Kulissen.

Das Papier wird in 3 – 4 Stücke geschnitten und in einen Briefumschlag gelegt.

Ein anderes Kind versucht die Kulissen wieder in die korrekte Reihenfolge zu legen.

Material

AB10, Kulissen ordnen

Ergebnis

Die Kulissen auf dem AB10 sind eingezeichnet.

Quelle: vgl. Hohl, Lauffer, Schnellmann, 2002

Lösungen

Kulissen bauen

! Diese Kulissen wurden vertauscht (AB10).

! Ordne sie wieder.

Zeit, Daten und Messungen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Juni (Teil A)	Zeit Daten und Messungen	275 – 280 281 - 290	10 – 13 14 – 15	- -	- -

Kommentar für die Lehrperson †

Die Seite 10 im Arbeitsheft der 1. Klasse muss ausgefüllt sein.

Weiterführungsidee †

Geburtstage von Familienmitgliedern herausfinden und in die Liste integrieren.
Altersunterschiede berechnen.

Die Altersunterschiede nicht nur in Jahren sondern auch in Monaten und Tagen berechnen.

Wie lange dauert es bis zu deinem Geburtstag?

Wie lange dauert es bis zum Geburtstag deiner Freundin/deines Freundes?

Material

Ausgefüllte Seite 10 (Arbeitsheft 1. Klasse)

Geburtstagskalender der Klasse

Kariertes Blatt

Ergebnis

Altersunterschiede wurden berechnet.

Das Alter verschiedener Kinder wurde verglichen.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990, S. 70

Geburtstag & Alter - Was findest du heraus?

! Schaue dir deine ausgefüllte Seite 10 an.

Alter	Namen
0	Luc, Max
1	Luana, Francesco, Tim, L...
2	Anna, Kim, Felix,
3	Simone, Raul, Tina, Alexandra
4	Nina, Anisa, Tobias
5	Suela, Fabio, Mia
	Marco, Sandro, Labe...
	Melina

! Was findest du heraus?

✎ Anna und Kim sind zusammen gleich alt wie Fabio.

✎ Luc ist 1 Jahr jünger als Francesco.

! Nimm den Geburtstagskalender deiner Klasse.

Simone	21. August 2008
Suela	6. September 2008
Kim	9. September 2008
Lina	15. Oktober 2008
Linus	23. November 2008
Anisa	25. November 2008
Arda	7. Dezember 2008
Ladina	1. Februar 2009
Tobias	23. März 2009
Emanuele	

! Wie alt sind deine Freunde?

! Kannst du den Altersunterschied berechnen?

Geld, Regeln und Strategien

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Juni (Teil B)	Geld Regeln und Strategien	291 – 296 305 - 311	16 – 23 24 - 28	- A28	- -

Kommentar für die Lehrperson †

Die SuS müssen Kreuztabellen lesen können.

Möglicherweise kann sie mit diesem Beispiel erklärt werden, damit nicht die eigentliche Aufgabe vorweg genommen wird.

Aus blau und blau wird blau. oder Aus 1 und 1 wird 2. usw.

	1	2	4
1	2	3	5
3	4	5	7
5	6	7	9

Weiterführungsidee †

Wo bezahlen du und deine Eltern einen Eintritt? Zeichne eine eigene Tabelle?

Material

-

Ergebnis

Die Kinder haben eine eigene Kreuztabelle erstellt.
Natürlich können sie die Preise selbst bestimmen.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990, S. 66f.

Lösung

Der Eintritt ins Schwimmbad kostet für Erwachsene 3.00Fr. und für Kinder 1.00Fr.

Eintrittspreise berechnen

! Du gehst ins Schwimmbad.

! Das ist die Preistabelle:

		Erwachsene						
		0	1	2	3	4	5	6
Kinder	0	0	3	6	9	12	15	18
	1	1	4	7	10	13	16	19
	2	2	5	8	11	14	17	20
	3	3	6	9	12	15	18	21
	4	4	7	10	13	16	19	22
	5	5	8	11	14	17	20	23
	6	6	10	12	15	18	21	24

! Wie viel bezahlt ein Erwachsener für einen Eintritt?

 Wie viel bezahlt ein Kind für einen Eintritt?

Symmetrie

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Blätter	Computer
Juli	Symmetrie	297 –304	-	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

Die SuS müssen den Begriff Spiegelachse/Symmetrieachse verstehen.

Weiterführungsidee † 🗨️

Zeichne eigene Figuren mit und ohne Symmetrieachse.

Erkläre einem Mitschüler warum es eine Symmetrieachse hat.

Material

AB11, Finde die Symmetrieachse

Handspiegel ohne Rand

Weisses Papier

Ergebnis

Die Symmetrieachsen sind gefunden.

Quelle: Wittmann & Müller, 1996, S. 8f.

Hat es eine Symmetrieachse?

! Nimm das AB11 und einen Spiegel.

! Welche Figuren habe eine Symmetrieachse?

Symmetrieachsen...

Zweite Klasse

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Seiten im Themenbuch	Blätter	Computer	Seiten im HI
Aug.	Zahlen Zehner und Einer	55 – 62 63 – 70	3 – 6 7 – 12	4 – 5 6 – 7	- A1	R1 R2	66
Sept.	Hundertertafel* Zahlenband	79 – 86 87 – 92	13 – 17 18 – 21	10 – 11 12 – 13	A2/A3 A4/A5	R5 R2	68
Sept.	Rechenstrich Zahlen untersuch.*	93 – 100 101 – 108	22 – 25 26 – 28	14 – 15 16 – 17	A6 A7	R6 -	70
Okt.	Tagesablauf	109 – 116	3 – 7	18 – 19	A8	-	72
Nov.	Rechensituationen Plusrechnen	117 – 122 123 – 132	3 – 7 8 – 11	20 – 21 22 – 23	- A9/A10	R3 -	74
Nov.	Minusrechnen Rechnungen vergleichen	133 – 140 141 – 146	12 – 15 16 – 19	24 – 25 26 – 27	A11/A12 A13	R7 -	78
Dez.	Grundformen	147 – 152	-	28 – 29	-	-	80
Jan.	Malrechnungen Punktefelder Einmaleins-Tabelle Schlüssel- rechnungen	153 – 158 159 – 164 165 – 170 171 – 176	3 – 5 6 – 8 9 – 12 13 – 15	30 – 31 32 – 33 34 – 35 36 – 37	- A14 A15 A16	- R8 R9 R10	82
Jan.	Formen	177 – 184	-	38 – 39	-	-	84
Feb.	Längen* Geld	185 – 192 193 – 202	8 – 11 12 – 17	40 – 41 42 – 43	- A17	- -	86
März	Strategien Plus* Strategien Minus Rechnungsketten*	203 – 210 211 – 218 219 – 226	20 – 23 24 – 27 28 – 32	44 – 45 46 – 47 48 – 49	A18 A19 A20/A21	- - R11	88
März	Körper	227 – 234	-	50 – 51	A7	-	90
April	Nachbarrechn. Reihen Weitere Reihen	235 – 240 241 – 246 247 – 254	16 – 19 20 – 23 24 – 27	52 – 53 52 – 53 56 – 57	A22 A23 A24	- - -	92
Mai	Verwand. Rechn. Aufteilen/Verteilen Durchrechnungen	255 – 260 261 – 266 267 – 272	28 – 31 32 – 35 36 – 40	58 – 59 60 – 61 62 – 63	A25/A26 - A27	- - -	94
Mai	Pläne	273 – 280	-	64 – 65	-	-	96
Juni	Uhrzeit Daten und Messen	281 – 288 289 – 296	18 – 21 22 – 25	66 – 67 68 – 69	- A17	- -	100
Juni	Gewicht und Gefässinhalte Regeln und Strat.*	279 – 304 313 – 322	26 – 29 30 – 32	70 – 71 74 – 75	- A29	- -	102
Juli	Symmetrie	305 – 312	-	72 – 73	-	-	104

* Teilweise beziehen sich die Übungsformate nur auf ein Thema des Blockes, dieses ist mit einem Stern gekennzeichnet.

Es fehlt: Orte und Wege

Zahlen, Zehner und Einer

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
August	Zahlen Zehner / Einer	55 – 62 63 – 70	3 – 6 / 4 – 5 7 – 12 / 6 – 7	- A1	R1 R2

Kommentar für die Lehrperson 🗨️

Das Spiel wird zu zweit gespielt.

Weiterführungsidee 🗨️

Spielt mit einem ausgewählten Zahlenbereich (zum Beispiel 31 – 70).

Ändert dir Regeln, zum Beispiel:

Man macht immer 4er Schritte: 1, 100, 5, 96, 9, 92,...)

Material

K3, Hundertertafel gross

Augenbinde

Wendepunkte

Ergebnis

Sie wechseln sich in ihren Rollen ab.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990

Springen im Hunderterfeld

- Beide Kinder sitzen neben einander.
Die Hundertertafel liegt vor ihnen.
Kind A hat Wendepunkte bei sich.

Kind B hat die Augen verbunden und befiehlt Kind A (nach den Regeln)
wo es die Plättchen ablegen soll.
Kind A macht was Kind B sagt und kontrolliert die Befehle.

Regel:

Die Wendebättchen müssen abwechselnd von oben links und unten rechts von aussen nach innen abgelegt werden (1, 100, 2, 99, 3, 98, ...).

Wechselt euch ab. Jeder ist einmal Kind A und B.

Hundertertafel, Zahlenband

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
September (Teil A)	Hundertertafel* Zahlenband	79 – 86 87 – 92	13 – 17 / 10 – 11 18 – 21 / 12 – 13	A2/A3 A4/A5	R5 R2

Kommentar für die Lehrperson †

SuS müssen den Begriff Summe verstehen.

Die Ergebnisse sollen aufgehoben werden. Sie können nach dem Erlernen des 1x1 nochmals gebraucht werden (Januar).

Weiterführungsidee †

Suche noch mehr Zahlen, welche du auf diese Art bis zur Null abbauen kannst. Natürlich dürfen die Zahlen auch grösser sein als 100.

Beim Forschen darfst auch zeichnen oder Wendepunkte benutzen.

Kannst du deine Erkenntnisse begründen?

Material

K1, Hunderter-Punktefeld gross

Weisses Papier

Wendepunkte

Ergebnis

100 und 25 lassen sich auf Null abbauen. Bei 50 ergibt es einen Rest.

Quelle: Wittman & Müller, 1990, S. 98f.

Lösung Weiterführungsidee

Alle Quadratzahlen lassen sich auf Null abbauen.

Abbau des Hunderters

! Verbinde die Punkte auf dem Feld so und notiere die Summe.

! Mache weiter.

! Was fällt dir bei den Summen der Punkte auf?

Nun rechnest du damit und „baust den Hunderter ab“ - bis du die Null triffst.

$$\begin{aligned}
 100 - 1 &= 99 \\
 99 - 3 &= 96 \\
 96 - 5 &= 91 \\
 &\vdots \\
 &\text{:mach weiter}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{versuch es mit 50: } 50 - 1 &= 49 \\
 49 - 3 &= 46 \\
 46 - 5 &= 41 \\
 &\vdots \\
 &\text{:mach weiter}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{oder mit 25: } 25 - 1 &= 24 \\
 24 - 3 &= 21 \\
 21 - 5 &= 16 \\
 &\vdots \\
 &\text{:mach weiter}
 \end{aligned}$$

Wann triffst du die Null?

Rechenstrich, Zahlen untersuchen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
September (Teil B)	Rechenstrich Zahlen untersuchen	93 – 100 101 – 108	22 – 25 / 14 – 15 26 – 28 / 16 – 17	A6 A7	R6 -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Es macht Sinn, dass mehrere Kinder der Klasse diese Aufgabe anpacken.
Die Rätsel können anschliessend gegenseitig gelöst werden.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Notiere auf die Vorderseite deine Rechenschritte am Rechenstrich.

Notiere auf der Rückseite die passende Rechnung.

Lasse Mitschülern die Rechnung herausfinden, welche zu deiner Notation am Rechenstrich passt.

Vielleicht kann die Rechnung am Rechenstrich auch mit einer Lücke notiert werden. Dieses Rechenrätsel kann wiederum von einem Mitschüler gelöst werden. Die ganze Rechnung am Rechenstrich ist dann als Lösung auf der Rückseite notiert.

Material

A6 Karten

Ergebnis

Die SuS notieren „Zahlbeschreibungen“ und lösen die Aufgaben gegenseitig.

Quelle: -

Zahlen beschreiben

- ! Du denkst dir eine Zahlengruppe aus.
Schreibe deinen Namen auf die Karte und nummeriere deine Rätsel.
Beschreibe die Gruppe ganz genau.

Vorderseite:

Notiere deine Lösung.

Rückseite:

- ! Erstelle mehrere von diesen Rätseln.
- 🗨️ Tausche die Rätsel mit Mitschülern aus.
Frage direkt bei ihnen nach, falls du eine andere Lösung hast.
Korrigiert gemeinsam die Karten.

Tagesablauf

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Oktober	Tagesablauf	109 – 116	3 – 7 / 18 – 19	A8	

Kommentar für die Lehrperson †

SuS müssen die Monate kennen und den Kalender lesen können.

Weiterführungsidee †

Warum ist der 1. März und der 1. November eines Jahres immer der gleiche Wochentag?
Begründe deine Antwort.

Material

Jahresplaner der Schule oder Ferienkalender

Ergebnis

Das Kind hat die Anzahl Schultage und die Anzahl der Ferientage berechnet.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1990, S. 71

Lösung Weiterführungsidee

Zwischen dem 1. März und dem 1. November liegen genau 34 Wochen und somit 238 Tage (7x34).

Untersuchungen im Kalender

- ! Welches ist die grössere Anzahl: die Schultage oder die schulfreien Tage?
Kannst du berechnen wie viele es genau sind?

Rechensituationen, Plusrechnen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
November (Teil A)	Rechensituationen Plusrechnen	117 – 122 123 – 132	3 – 7 / 20– 21 8 – 11 / 22 – 23	- A9/A10	R3 -

Kommentar für die Lehrperson †

Die SuS müssen verstehen was das Erdgeschoss, das Obergeschoss und das Dachgeschoss eines Hauses ist.

Die Begriffe Summe und Differenz müssen bekannt sein.

Weiterführungsidee †

Finde ein Muster, wenn du die Zahlen in den Häusern vergleichst.

Falls das Kind keine Regelmässigkeit findet, ist es sinnvoll mit leicht erfassbaren Zahlen zu arbeiten (5 und 15 im Obergeschoss als Startzahlen).

Material

AB12, Häuser

Ergebnis

Das Kind hat die Häuser nach den Regeln ausgefüllt.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 1996, S. 101ff.

Lösung Weiterführungsidee

Die Zahlen im Dachgeschoss und im Erdgeschoss des dritten Hauses sind doppelt so gross wie die entsprechende Zahl im ersten Haus. Gleiches gilt für das vierte und zweite Haus oder für das fünfte und das dritte Haus usw.

Zahlenhäuser

- ! Im Obergeschoss wohnen zwei Zahlen (11, 8).
- ! Die Summe dieser Zahlen wohnt im Dachgeschoss.
($11 + 8 = 19$)
- ! Die Differenz dieser Zahlen wohnt im Erdgeschoss.
($11 - 8 = 3$)

- ! Nun ziehen die Zahlen aus dem Erdgeschoss und jene aus dem Dachgeschoss in ein eigenes Haus.

- ! Welche Zahlen müssen ins Erdgeschoss und in das Dachgeschoss einziehen. Fülle das Blatt AB12 aus und erfinde eigene Beispiele.

Häuser

Welche Zahlen müssen ins Erdgeschoss und in das Dachgeschoss einziehen.

Erfinde selbst...

Minusrechnen, Rechnungen vergleichen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
November (Teil B)	Minusrechnen Rechnungen vergleichen	133 – 140 141 – 146	12 – 15 / 24– 25 16 – 19 / 26 – 27	A11/A12 A13	R7 -

Kommentar für die Lehrperson †

Die SuS verstehen den Begriff subtrahieren.

Weiterführungsidee †

Lege eine andere Zielzahl fest (nicht Null). Wie triffst du diese am besten?

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Die SuS haben eine oder mehrere Anregungsfragen ausgewählt, Beispiele dazu gelöst und Schlüsse gezogen.

Quelle: vgl. Hengartner, Hirt & Wälti, 2006, S. 171ff.

Lösung

Es können jene Zahlen auf 0 abgebaut werden, welche Summen aus direkt aufeinander folgenden Zahlen sind 7 (3+4), 12 (3+4+5).

Triff die Null

Regel

! Wähle eine Startzahl: zum Beispiel 19

! Subtrahiere immer zuerst 3. $19 - 3 = 16$

! Subtrahiere vom Ergebnis 4. $16 - 4 = 12$

! Subtrahiere vom Ergebnis 5 $12 - 5 = 7$

Mache so weiter.

Wähle aus und überlege dir...

- Bei welchen Zahlen kommst du auf 0, wenn du wie vorgeschrieben vorgehst?
- Bei welchen Zahlen kommst du auf 0, wenn du zuerst 4/5/7 oder 8 subtrahierst?

Finde ein geschicktes Vorgehen, wie du die Zahlen findest, welche auf 0 abgebaut werden können.

Grundformen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Dezember	Grundformen	147 – 152	- / 28 – 29	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

Das Kind muss üben, wie mit dem Zirkel Kreise zu ziehen.

Die LP muss mit dem Kind festlegen, ob das Ornament eine Regelmässigkeit haben soll, oder frei ausprobiert werden kann. In jedem Fall kann zuerst ausprobiert werden.

Weiterführungsidee †

Um die Muster zu differenzieren, können die SuS den Lineal oder den Massstab dazu nehmen. Der Umgang mit diesem Hilfsmittel muss ggf. ebenfalls zuerst geübt werden.

Material

Weisses Papier

Notizpapier

Zirkel

Massstab oder Lineal Weiterführungsaufgabe

Ergebnis

Der Schüler/die Schülerin hat ein fertiges koloriertes Ornamentbild.

Quelle: -

Ornamente mit dem Zirkel zeichnen

- ‡ Nimm den Zirkel in die Hand.
- ‡ Übe auf dem Notizblatt Kreise zu ziehen.
- ‡ Probiere auf dem Notizblatt Musterideen aus.
- ‡ Gestalte ein (regelmässiges) Muster auf das weisse Papier.
- ‡ Male dein Muster schön an.

Malrechnungen, Punktefelder, Einmaleins-Tabelle, Schlüsselrechnungen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Januar (Teil A)	Malrechnungen	153 – 1158	3 – 5 / 30 – 31	-	-
	Punktefelder	159 – 164	6 – 8 / 32 – 33	A14	R8
	Einmaleins-Tabelle	165 – 170	9 – 12 / 34 – 35	A15	R9
	Schlüsselrechnungen	171 – 176	13 – 15 / 36 – 37	A16	R10

Kommentar für die Lehrperson †

Die Aufgabe „Abbau des Hunderters“ auf S. 64 muss vorher gelöst werden.

Die SuS sollen mit den Ergebnissen(=Zahlen, welche abgebaut werden können) weiterrechnen. Falls die Aufgabe nicht gelöst wurde, muss damit begonnen werden.

Die Kinder müssen x als Malzeichen verstehen.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die Kinder begründen warum sich diese Zahlen abbauen lassen. Sie können sich dafür auch mit einem Mitschüler austauschen, mit Wendepunkten arbeiten oder Zeichnungen erstellen.

Die Abstände zwischen den abbaubaren Zahlen können ebenfalls untersucht werden. Damit schliesst sich der Kreis zur Aufgabe auf Seite 64.

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Das Kind hat Malrechnungen zu den Zahlen notiert ($49=7 \times 7$), welche sich abbauen lassen.

Das Kind hat gemerkt, dass sich die Quadratzahlen abbauen lassen.

Quelle: Wittman & Müller, 1990, S. 98

An den „abgebauten Zahlen“ forschen

- ! Löse zuerst die Aufgabe „Hunderter abbauen“
oder
Hole dir deine Ergebnisse bei deiner Lehrperson.

- ! Im Hunderterfeld lassen sich 10 verschiedene Zahlen nach den angegebenen Regeln abbauen. Sie werden nun die „Abbau-Zahlen“ genannt
- ! Notiere die „Abbau-Zahlen“ untereinander.
- ! Suche Malrechnungen, welche die „Abbau-Zahlen“ als Ergebnis haben ($100 = \underline{10} \times 10$). Was stellst du fest?

Formen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Januar (Teil B)	Formen	177 – 184	- / 38 – 39 -	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee † 🗨️

Es braucht mindestens zwei SuS, welche sich dieser Aufgabe widmen. Somit ist ein Austausch der Rätselaufgaben möglich.

SuS gestalten eigene Rätsel. Diese werden von Mitschülern gelöst.

Material

Streichhölzer

AB13, Rätsel mit Streichhölzern

Ergebnis

Das Kind löst die drei Rätsel des AB13 erfolgreich.

Das Kind hat ein eigenes Rätselbeispiel und die entsprechende Lösung aufgezeichnet.

Quelle: <http://www.deecee.de/funny-stuff/raetsel/streichholz-raetsel.html>, 9.11.14
<http://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel/streichholzraetsel-052.html>, 9.11.14

Lösungen

1)

2)

3)

Rätsel aus Streichhölzern

1. Nimm 5 Streichhölzer weg. Es entstehen drei Quadrate.

2. Verschiebe vier Streichhölzer.
Es entstehen vier kleine und zwei grosse Quadrate.

3. Verschiebe vier Streichhölzer.
Es entstehen drei Dreiecke.

Längen, Geld

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Februar	Längen* Geld	185 – 192 193 – 202	8 – 11 / 40 – 41 12 – 17 / 42 – 43	- A17	- -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Damit ein Austausch möglich ist, müssen zwei Kinder an dieser Aufgabe arbeiten.

Weiterführungsidee ! 🗨️

SuS erfinden selbst solche Aufgaben.

Ideen dafür wären:

- Wie viele Finken umfasst die Finkenschlange, wenn sie deinen ganzen Schulweg entlang ginge?
- Wie viele Legosteine müsstest du aufeinanderstapeln bis der Turm den Giebel des Schulhauses erreichen würde?

Material

-

Ergebnis

Je nach Höhe des Schulzimmers und Länge des Zeigefingers, fällt die Lösung unterschiedlich aus.

Quelle: -

Dein Finger und die Schulzimmerhöhe

- ! Wie oft könntest du deinen Zeigefinger aneinanderlegen, damit die ganze „Fingerschlange“ vom Boden bis zur Decke des Schulzimmers reichen würde?
- ! Du sollst schätzen und nicht messen.
- ! Schreibe auf wie du vorgegangen bist.
- 🗣️ Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.

Strategien Plus, Strategien Minus, Rechenkettten

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
März (Teil A)	Strategien Plus*	203 – 210	20 – 23 / 44 – 45	A18	-
	Strategien Minus	211 – 218	24 – 27 / 46 – 47	A19	-
	Rechenkettten*	219 – 226	28 – 32 / 48 – 49	A20/A21	R11

Kommentar für die Lehrperson †

Das Kind kann Additionstabellen ausfüllen.

Weiterführungsidee † 🗨️

Das Kind erstellt eine eigene Additionstabelle und forscht weiter.

Es kann auch einen Zusammenhang zwischen der Summe, den eingekreisten Zahlen und den Summanden in der Additionstabelle gefunden werden. Beim Forschen können sich die Mitschüler auch gegenseitig unterstützen.

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Das Kind hat eigene Additionstabellen kreiert und nach den Regeln der Streichquadrate bearbeitet.

Quelle: Wittmann & Müller, 1996, S. 92ff.

Lösung

Unabhängig welche Zahlen in einem Streichquadrat eingekreist beziehungsweise durchgestrichen werden, die Summe der eingekreisten Zahlen ist pro Quadrat immer dieselbe.

Weiterführungsidee:

Die Summe entspricht auch der Summe aller Summanden in der Additionstabelle.

Streichquadrate

- ! Zeichne eine **Additionstabelle** auf dein Häuschenblatt und fülle sie aus.

+	8	12	17	4
5	13	17	22	9
16	24	28	33	20
3	11	15	20	7
15	23	27	32	19

- ! Kreise eine beliebige Zahl im Quadrat ein und streiche die Zahlen in deren Zeile und Spalte durch.

Führe dies immer weiter.

13	17	22	9
24	28	33	20
11	15	20	7
23	27	32	19

13	17	22	9
24	28	33	20
11	15	20	7
23	27	32	19

- ! Mach weiter bis nur noch eine Zahl übrig bleibt. Kreise die Zahl ein.
- ! Zähle die eingekreisten Zahlen zusammen.
- ! Mach dies nochmals mit DEMSELBEN Quadrat und kreise andere Zahlen ein. Was findest du heraus?

Körper

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
März (Teil B)	Körper	227 – 234	- / 50 – 51	A7	-

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee †

Das Kind bastelt aus einem Würfel- oder Quadernetz seinen eigenen Würfel oder Quader.

Es können auch Netze von Pyramiden gezeichnet und zusammengebastelt werden.

Material

Würfel oder Quader

Weisses Papier

Ergebnis

Das Kind hat alle möglichen Würfel- oder Quadernetze gezeichnet, welche zum gewählten Körper passt.

Quelle: -

Würfel oder Quader abrollen

- ! Nimm einen Würfel oder einen Quader zu dir an den Platz.
- ! Stell dir vor, der Würfel wäre aussen mit Farbe bestrichen.
- ! Zeichne verschiedene Arten auf, wie der Würfel oder der Quader abgerollt werden kann. Zeichne von Hand und fahre nicht dem Würfel oder Quader nach.
- ! Zeichne alle möglichen Varianten.

Nachbarrechnungen, Reihen, Weitere Reihen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
April	Nachbarrechnungen	235 – 240	16 – 19 / 52 – 53	A22	-
	Reihen	241 – 246	20 – 23 / 54 – 55	A23	-
	Weitere Reihen	247 – 254	24 – 27 / 56 – 57	24	-

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die SuS müssen die Begriffe Zahlen und Ziffern differenzieren können.

Weiterführungsidee 🗨️ (ist auf dem Aufgabenblatt aufgeführt)

Es ist ein Spiel als zweite mögliche Aufgabe angefügt. Dies kann auch zu Beginn des Monats Mai zur Vertiefung genutzt werden. Die SuS müssen die Begriffe Spalte und Zeile verstehen.

Material

K3, Hundertertafel

Spiel:

grosse grüne Hundertertafel oder K3, Hundertertafel

Wendepunkte

Ergebnis

Die SuS haben die Differenz von allen Umkehrzahlen berechnet.
Sie erkennen, dass die Differenzen aller Zahlen der 9er-Reihe sind.
Es wird versucht diese Erkenntnis zu begründen.

Quelle: Wittmann & Müller, 1990, S. 96

Lösung

Ergebnis 9	Ergebnis 18	Ergebnis 27	Ergebnis 36
21 – 12	31 – 13	41 – 14	51 – 15
32 – 23	42 – 24	52 – 25	62 – 26
43 – 34	53 – 35	63 – 36	73 – 37
54 – 45	64 – 46	74 – 47	84 – 48
65 – 56	75 – 57	85 – 58	95 – 95
76 – 67	86 – 68	96 – 69	
87 – 78	97 – 79		
98 – 89			

Ergebnis 45	Ergebnis 54	Ergebnis 63	Ergebnis 72
61 – 16	71 – 17	81 – 18	91 – 19
72 – 27	82 – 28	92 – 29	
83 – 38	93 – 39		
94 – 49			

Umkehrzahlen erforschen

- ! Bei allen zweistelligen Zahlen (ausser bei den Zehnerzahlen) erhält man beim Umdrehen von Zehnern und Einer wieder eine zweistellig Zahl.
Suche auf der Hundertertafel solche Paare (zB. 25 und 52).
Finde heraus wie gross der Abstand zwischen diesen Zahlen jeweils ist und erstelle eine Liste aus allen Umkehrzahlen und den passenden Abständen.

Abstand 27: 52 - 25
41 - 14
...

Abstand 54: 93 - 39
82 - 28
...

Kannst du ein Muster oder eine Regel herausfinden?
Schau dir die Ziffern der Zahlen genau an!

- ! Schreibe auf was du herausfindest.
Kannst du die Regel begründen?

🗨️ Tausche dich mit einem Mitschüler über deine Entdeckungen aus.

Spiel

- 🗨️ Legt die Hundertertafel vor euch hin.
Nehmt euch 10 Wendepunkte.

Spielt abwechselnd.

Ein Kind hat die blaue Seite, das andere Kind hat die rote Seite der Wendepunkte.

Nenn Malaufgaben und berechne das Ergebnis: $5 \cdot 7$

Leg einer deiner Wendepunkte auf das passende Feld: 35 ($=5 \cdot 7$)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Bei 35 ist gesperrt:
4. Zeile
5. Spalte

Wer den letzten Wendepunkt ablegen kann, hat gewonnen.

Verwandte Rechnungen, Aufteilen und Verteilen, Durchrechnen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Mai (Teil A)	Verwandte Rechnungen Aufteilen/Verteilen Durchrechnungen	255 – 260	28 – 31 / 58 – 59	A25/A26	-
			32 – 35 / 60 – 61	-	-
		261 – 266	36 – 40 / 62 – 63	A27	-
		267 – 272			

Kommentar für die Lehrperson

Über die Überlegungen oder Erkenntnisse sollte das forschende Kind sich mit einem Mitschüler austauschen oder diese der Klasse vorstellen.

Das Kind muss wissen, wie es Divisionen mit Rest löst ($22:3=7R1$).

Weiterführungsidee 🐞 (ist auf dem Aufgabenblatt des Monats April aufgeführt)

Das Spiel des letzten Monats kann hier bei Bedarf beigezogen werden.

Die SuS müssen die Begriffe Spalte und Zeile verstehen.

Material

K1, Hunderter-Punktefeld gross

Ergebnis

Die Kinder haben Regelmässigkeiten festgestellt und können diese veranschaulichen.

Quelle: Wittmann & Müller, 1990, S. 55f.

Reihen durch andere Reihen teilen...

! Wähle deine Lieblingsreihe aus (zum Beispiel 6er Reihe)

! Schreibe die Reihenzahlen untereinander auf:

Zum Beispiel: 6

12

18

...

...

! Wähle eine Zahl von 1 - 10: fünf

! Teile die Reihenzahlen durch die gewählte Zahl:

$6:5=1$ Rest1

$12:5=2$ Rest2

$18:5=3$ Rest3

...

...

! Wähle nun eine andere Zahl aus: sieben

Teile die Reihenzahlen durch diese Zahl.

$12:7=1$ Rest5

$18:7=2$ Rest4

...

...

! Siehst du das Muster?

Erkläre es?

! Mache dein eigenes Beispiel.

🗨️ Tausche dich mit einem Mitschüler über die Ergebnisse aus.

Pläne

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Mai (Teil B)	Pläne	273 – 280	- / 64 – 65 -	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

Es macht Sinn das AB14 vor dem Gebrauch zu laminieren.
Danach liegen die ausgeschnittenen Formen besser auf dem Tisch.

Vielleicht brauchen die Kinder den Tipp, dass das Rechteck zehn Quadrate lang und sechs Quadrate breit ist.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die Kinder legen Formen aus zwei bis drei Pentominos. Sie zeichnen die Umrisse dieser Form genau auf.

Ein anderes Kind versucht herauszufinden, aus welchen Pentominos die Form besteht.

Material

AB14, Pentominos (laminiert)

Ergebnis

Das Kind hat aus allen Pentominos ein Rechteck gelegt.

Quelle: Pikas, n.d

Lösung

Rechteck aus Pentominos

- ! Schneide die Pentominos aus.
- ! Versuche aus allen Pentominos ein Rechteck zu legen.

Pentomino

Uhrzeit, Daten und Messung

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juni (Teil A)	Uhrzeit Daten und Messung	281 – 288 289 – 296	18 – 21 / 66 – 67 22 – 25 / 68 – 69	A28 -	- -

Kommentar für die Lehrperson †

Kinder sollen die Tätigkeit in normalem Tempo ausüben und nicht besonders schnell machen!

Die LP muss abschätzen, ob der Unterricht es zulässt, dass das Kind etwas wirklich stoppen kann. Ansonsten müssen die Zeiten geschätzt werden.

Interessant ist zuerst zu schätzen und später nachzumessen.

Weiterführungsidee † 🗨️

Anstelle von einer Minute kann der Kreis auch für eine Stunde stehen. Damit die Kinder eine Vorstellung von der Zeitspanne haben, kann beispielsweise auch die „grosse Pause“ also eine Einheit genommen werden, welche durch den Kreis symbolisiert wird.

Material

Stoppuhr
Kariertes Papier

Ergebnis

Es wurde geschätzt (und gemessen) wie lange verschiedene Tätigkeiten dauern. Diese Tätigkeiten wurden in die „Minuten-Kreise“ eingetragen. Die Lücken in den „Minuten-Kreise“ wurden durch passende Tätigkeiten gefüllt.

Quelle: -

Messen und vergleichen

1.

- ! Miss mit der Stoppuhr oder schätze wie lange du für etwas brauchst. Führe es in normalem Tempo aus.

Zum Beispiel: Jacke anziehen

- ! Schreibe deine Schätzung oder deine Messung auf (11 Sekunden).
- ! Mache 10 oder mehr Schätzungen oder Messungen.

2.

- ! Ein Kreis steht immer für 1 Minute.

- ! Zeichne die gemessenen Tätigkeiten in den Kreis.

- ! Wie viele deiner Tätigkeiten passen in eine Minute?

- ! Ist die Minute nicht voll?

Findest du eine Tätigkeit die gerade noch in die Lücke passt?
Schätze und schreibe auf.

- ! Kannst du mehrere Minuten füllen?

Gewicht und Gefässinhalte, Regeln und Strategien

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juni (Teil B)	Gewicht und Gefässinhalte Regeln und Strategien*	279 – 304	26 – 29 / 70 – 71	-	-
		313 – 322	30 – 32 / 74 – 75 Erkunden und Messen	A29	-

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die SuS müssen wissen was eine Schwanzflosse, eine Körper und eine Bauch- oder Rückenflosse ist.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Was passiert, wenn die Körperteile neben rot und grün auch blau sein können. Versuche die Frage zuerst nur mit Zahlen zu berechnen und anschliessend durch das Diagramm zu überprüfen.

Material

Weisses Papier
Roter und grüner Farbstift

Ergebnis

Alle acht verschiedenen Fische sind gezeichnet und das Diagramm dazu erstellt.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 2012c, S.299

Lösung

Farbige Fische

- ! Jeder Fisch besteht aus drei Körperteilen:
einer Schwanzflosse
einem Körper
einer Rücken- und Bauchflosse (gleiche Farbe)
- ! Jedes der Körperteile kann entweder grün oder rot sein. Bauch und Rückenflosse haben immer die gleiche Farbe.
- ! Wie viele verschiedene Fische kannst du mit diesen Regeln zeichnen?
- ! Beginne so:

- ! Führe das Diagramm weiter. Ergänze den Körper.
- ! Führe das Diagramm weiter. Ergänze die Flossen.

Symmetrie

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juli	Symmetrie	305 – 312	- / 72 – 73	-	-

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee †

Das Kind versucht eine eigene Vorlage zu zeichnen und einen entsprechenden Scherenschnitt auszuschneiden. Damit das Kind in die Häuschen zeichnen kann, wurde dies auch auf dem Aufgabenblatt erläutert und sollte von den SuS selbständig lösbar sein (AB16).

Material

AB15, Vorlage Scherenschnitt (5 Kopien)

AB16, Scherenschnitte

Ergebnis

Das Kind hat die drei vorgegebenen Scherenschnitte hergestellt.

Quelle: vgl. Hohl, Lauffer, Schnellmann, 2002

Scherenschnitte

✂️ Schneide das Quadrat auf AB15 aus.

! Halbiere das erhaltene Quadrat zwei Mal. Die Häuschen sollen sichtbar bleiben! Es entsteht erneut ein Quadrat (3x3 Häuschen).

! Nimm das AB16 zur Hand. Schau dir die Aufgabe 1a an. Zeichne mit Bleistift ein, wo du durchschneiden sollst.

! Schneide aus.

! Mache dies auch für die Aufgaben 1b und 1c.

Weiterführungsidee

! Schau dir die Aufgabe 2 an. Zeichne eine eigene Vorlage.

! Schneide das Quadrat auf einem neuen AB15 aus.

! Zeichne mit Bleistift ein, wo du durchschneiden sollst.

! Schneide deinen Scherenschnitt aus.

Vorlage Scherenschnitt

Scherenschnitte

1. Unten muss der Falt zusammen sein.

2. Mache deine eigene Vorlage:

Dritte Klasse

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft	Seiten im Themenbuch	Blätter	Computer	Seiten im HI
Aug.	Zahlen Tausend	35 – 40 41 – 48	3 – 7 8 – 11	4 – 7 8 – 11	- A1	R1 -	108
Sept.	H – Z – E Stellenwert	57 – 64 65 – 74	12 – 15 16 – 19	16 – 19 20 – 23	A2 A3	R3 -	112
Sept.	Zahlenstrahl Zahlen ordnen Zahlen untersuchen	75 – 82 83 – 90 91 – 96	20 – 22 23 – 27 28 – 32	24 – 27 28 – 31 32 – 35	A4 A5 A6	- R4 R5	114
Okt.	Längen* Uhrzeit	97 – 106 107 – 118	3 – 7 8 – 12	36 – 39 40 – 43	A7 A8/A9	- R6	116
Nov.	Linien	119 – 124	3 – 7	44 – 47	A10	-	118
Nov.	Addieren und Subtrahieren	125 – 134	3 – 7	48 – 51	A11	R7	122
Dez.	Addition bis 1000 Subtraktion bis 1000	135 – 142 143 - 150	8 – 11 12 – 15	52 – 55 56 – 59	A12 A13	- R8	124
Jan.	Einmaleins Dividieren Multiplizieren und Dividieren	151 – 158 159 – 164 165 – 170	3 – 7 8 – 11 12 – 15	60 – 63 64 – 67 68 – 71	A14 A15 A16	R9 - R10	126
Jan.	Formen	171 – 178	3 – 7	72 – 75	-	-	130
Feb.	Gewichte Hohlmasse*	179 – 184 185 – 190	13 – 15 16 – 18	76 – 79 80 – 83	- A17	- -	136
März	Rechenstrat. Add. Rechenstrat. Subb. Flexibel rechnen	191 – 202 203 – 214 215 – 222	16 – 19 20 – 23 24 – 28	84 – 87 88 – 91 92 – 95	A18 A19 A20/A21	- - -	138
März	Körper	223 – 228	13 – 15	96 – 99	-	-	142
April	Textaufgaben Geld	229 – 238 239 – 248	19 – 22 23 – 28	100 – 103 104 – 107	- A22	- -	144
Mai	Zehnermaleins Rechenstrat. Mult.	249 – 254 255 – 260	16 – 19 20 – 23	108 – 111 112 – 115	A23 A24	- -	146
Mai	Rechenstrat. Divis. Teilen mit Rest	261 – 168 269 – 274	24 – 27 28 – 32	116 – 119 120 – 123	A25 A26	- -	148
Juni	Pläne	275 – 282	16 – 20	124 – 127	A27	-	150
Juni	Zeitdauer Daten / Diagramme Sachaufgaben Regeln und Strat.*	283 – 290 291 – 300 301 – 308 317 – 322	29 – 33 34 – 37 38 – 41 42 – 44	128 – 131 132 – 135 136 – 139 144 – 147	A28 A29	- - - -	154
Juli	Symmetrie	309 – 316	21 – 24	140 – 143	-	-	156

* Teilweise beziehen sich die Übungsformate nur auf ein Thema des Blockes, dieses ist mit einem Stern gekennzeichnet.

Es fehlt: Raum und Bewegung

Zahlen, Tausend

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
August	Zahlen Tausend	35 – 40 41 – 48	3 – 7 / 4 – 7 8 – 11 / 8 – 11	- A1	R1 -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die Begriffe Spalte, Ziele und Diagonale müssen die SuS verstehen.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Diese Aufgabe wird zu zweit gelöst. Die SuS haben ein Tausenderfeld vor sich.

Es kann in verschiedenen Varianten gespielt werden:

- Sie geben sich gegenseitig Befehle, wohni sie ihre Spielfiguren führen sollen:
3 Zehner vor, 1 Hunderter zurück, ...
- Sie spielen mit drei verschiedenen farbigen Würfeln. Ein Würfel steht für die Einer, einer für die Zehner und der dritte für die Hunderter. Die Würfel werden in einen Sack gelegt. Pro Spielzug wird ein Würfel herausgezogen und damit gewürfelt. Der Spieler darf seine Spielfigur um den entsprechenden Wert vorziehen.
→ Das Spiel kann ausgebaut werden, indem SuS auf dem Tausenderfeld zu einem Leiterlispiel-Spielbrett zeichnen.

Material

AB17, Drei Hunderterfelder

K1, Tausender-Punktefelder Weiterführungsidee

Ergebnis

Korrekturer Rechenweg über drei Hundertertafeln hinweg.
(von oben links nach unten rechts oder umgekehrt)

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 2012a, S. 22

Hunderter-Zehner-Einer, Stellenwert

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
September (Teil A)	H – Z – E Stellenwert	57 – 64 65 – 74	12 – 15 / 16 – 19 16 – 19 / 20 – 23	A2 A3	R3 -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Die SuS müssen den Umgang mit der Stellentafel kennen.

Damit die Erkenntnisse besprochen werden können, müssen sich sicherlich zwei Kinder mit der Aufgabe befassen.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Die Kinder forschen wie das römische Zahlensystem funktioniert, welches ohne der Null auskommt. Die Erkenntnisse können ausgetauscht und ggf. der Klasse vorgestellt oder auf einem Plakat festgehalten werden.

Material

Liniertes Papier

Stellenwerttafel (oder K17)

Ergebnis

Eine eigene Erklärung zur Frage ist notiert und mit einem Lernpartner besprochen worden.

Quelle: -

Die Bedeutung der Null

! Die Zahl Null hat eine spezielle Bedeutung.

Was nützt uns die Null? Ist sie etwas wert?

Vielleicht hilft euch eine Stellenwerttafel bei den Überlegungen. Hole dir eine.

! Notiere deine Erkenntnisse. Du darfst zeichnen, Sätze oder Zahlen schreiben.

🗣️ Besprich mit einem Mitschüler, was du darüber denkst.

Zahlenstrahl, Zahlen ordnen, Zahlen untersuchen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
September (Teil B)	Zahlenstrahl	75 – 82	20 – 22 / 24 – 27	A4	-
	Z. ordnen	83 – 90	23 – 27 / 28 – 31	A5	R4
	Z. untersuchen	91 – 96	28 – 32 / 32 – 35	A6	R5

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

K11 sollte vorher gelöst sein. Es hilft den SuS zu verstehen, was eine Zahlenfolge ist.

Es macht Sinn, dass mehrer Kinder der Klasse diese Aufgabe anpacken, da die Rätsel anschliessend gegenseitig gelöst werden können.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Das Kind geht der Frage nach wie es sich grosse Zahlen vorstellt. Es werden ihm Legosteine zu Verfügung gestellt. Es darf Zahlen bauen. Möglicherweise kann es seine Überlegungen der Klasse vorstellen oder sich mit einem Mitschüler darüber austauschen. Natürlich können Zahlvorstellungen auch zeichnerisch dargestellt anstatt mit Legosteinen gebaut werden.

Material

A6 Karten

Legosteine Weiterführungsidee

Ergebnis

Die SuS notieren „Zahlenfolgen-Rätsel“ und lösen die Aufgaben gegenseitig.

Quelle: -

Zahlenfolgen-Rätsel

- ! Du denkst dir eine Zahlenfolge aus.
Schreibe deinen Namen hin und nummeriere deine Rätsel.
Beschreibe die Zahlenfolge ganz genau.

Vorderseite:

Notiere deine Lösung. Rückseite:

- ! Erstelle mehrere von diesen Rätseln.
- 🗨️ Tausche die Rätsel mit Mitschülern aus.
Frage direkt bei diesem Kind nach, falls du eine andere Lösung hast.
Korrigiert gemeinsam die Karten.

Längen, Uhrzeit

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Oktober	Längen* Uhrzeit	97 – 106 107 – 118	3 – 7 / 36 – 39 8 – 12 / 40 – 43	A7 A8/A9	- R6

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee † 🗨️

Das Kind macht eine Skizze eines anderen beliebigen Weges, welchen es gut kennt.

Das Kind versucht das Schulzimmer aus der Vogelperspektive zu zeichnen und die Grössen einzuzeichnen. Im Schulzimmer besteht zusätzlich die Möglichkeit die Längen anschliessend auch nachzumessen.

Material

Weisses Papier

Ergebnis

Das Kind hat eine Skizze des Schulweges hergestellt. Die Teilstrecken sind beschriftet und die Gesamtstrecke berechnet.

Quelle: -

Wie lange ist ein mein Schulweg?

- ! Mache eine Skizze deines Schulweges?
- ! Schreibe an, wie lang die Stücke auf deinem Schulweg etwa sind.
- ! Rechne zusammen wie weit dein ganzer Schulweg ist.

Linien

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
November (Teil 1)	Linien	119 – 124	3 – 7 / 44 – 47	A10	-

Information für die Lehrperson ! 🗨️

Die Kinder können eine eigene Geschichte aus vier Bildern erfinden.

Es wäre auch möglich einen Kreislauf darzustellen (Jahreszeiten, vom Huhn zum Ei, Tagesablauf). Dies kann mit dem Kind abgemacht werden.

Weiterführungsidee

Die Faltarbeit ist bereits anspruchsvoll. Weiter nimmt das Zeichnen Zeit in Anspruch, daher ist keine Weiterführungsidee aufgelistet.

Material

Quadratisches weisses Blatt (aus A4 herstellen)

Leimstift

Ergebnis

Das Faltspiel mit vier Zeichnungen ist fertig gestellt.

Quelle: PHZH, 2012a

Ein Kreislauf aus vier Schritten

Schaue die Bilder genau an.

Du musst ganz genau arbeiten, ansonsten funktioniert das Faltspiel am Ende nicht!

- ! Falte das Quadrat 6 Mal.
Es sollen 16 Quadrate entstehen.

- ! Schneide das mittlere Quadrat aus 4 kleinen Quadraten aus.

- ! Bestreiche angegebenen Quadrate mit Leim.

→ Falte das Quadrat zu einem Rechteck

- ! Bestreiche die angegebenen Quadrate mit Leim.

→ Falte das Rechteck zu einem Quadrat

- ! Schreibe FEIN MIT BLEISTIFT eine 1 in ein Quadrat.

! Halbiere das Quadrat und falte es neu auf.

Schreibe FEIN MIT BLEISTIFT
eine 2 in ein Quadrat.

! Halbiere das Quadrat und falte es neu auf.
Schreibe FEIN MIT BLEISTIFT
eine 3 in ein Quadrat.

! Halbiere das Quadrat und falte es neu auf.
Schreibe FEIN MIT BLEISTIFT
eine 4 in ein Quadrat.

! Halbiere das Quadrat und falte es neu auf. Nun bist du wieder bei der 1.

! Überlege dir vier aufeinander folgende Bilder - welche eine Geschichte darstellen. Radieren die 1 und zeichne das erste Bild mit Farbstiften auf die ganze Fläche.

! Halbiere das Quadrat und falte es neu auf. Nun bist du wieder bei der 2.
Radieren die 2 und zeichne das zweite Bild der Geschichte mit Farbstiften auf die ganze Fläche.

! Mache dies auch bei 3 und 4.

Addieren und Subtrahieren

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
November (Teil B)	Addieren und Subtrahieren	125 – 134	3 – 7 / 48– 51	A11	R7

Information für die Lehrperson †

Diese Aufgaben kann man nur mit forschen und probieren herausfinden. Die Grösse der Abweichung von der Zielzahl zeigt, wie nahe beim Ergebnis man mit der Startzahl liegt.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die Kinder machen einander gegenseitig Zahlenmauernrätsel. Sie notieren auf die Vorderseite einer A6 Karte lückenhafte Zahlenmauern und ihren Namen. Auf der Rückseite ist die Mauer vervollständigt. Die Karten werden unter den SuS ausgetauscht und gegenseitig gelöst und korrigiert.

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Die Zahlenmauern sind aufgezeichnet und ausgefüllt.
Das Kind kann sein Vorgehen und seine Überlegungen erläutern.

Quelle: Wittmann & Müller, 2012a, S. 41f.

Lösung

Zahlenmauern erforschen

- ! Wenn bei einer Zahlenmauer der Deckstein und die zwei Ecksteine gegeben sind, muss der Rest der Mauer durch Ausprobieren herausgefunden werden.

Deckstein: 654

Ecksteine: 98 und 310

- ! Zeichne diese Zahlenmauer auf dein kariertes Papier und schreibe die passenden Zahlen in die leeren Steine.

- ! Probiere es nun mit:

Deckstein: 696
1035
710
647
1276

Ecksteine: 570 und 20
111 und 210
200 und 300
59 und 312
312 und 562

- ! Wenn bei einer Zahlenmauer die mittleren Steine gegeben sind, muss der Boden der Mauer durch Ausprobieren herausgefunden werden. Berechne den Deckstein.

Mittelsteine: 531 und 411

- ! Zeichne diese Zahlenmauer auf dein kariertes Papier und schreibe die passenden Zahlen in die leeren Steine.

- ! Probiere es nun mit:

Mittelsteine: 553 und 253
330 und 454
425 und 318
264 und 837
435 und 444

Addition bis 1000, Subtraktion bis 1000

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Dezember	Addition bis 1000 Subtraktion bis 1000	135 – 142 143 - 150	8 – 11 / 52– 55 12 – 15 / 56 – 59	A12 A13	- R8

Information für die Lehrperson †

Das Kind muss den Unterschied zwischen Ziffern und Zahlen verstehen.
Der Begriff Differenz muss bekannt sein.

Weiterführungsidee † 🗨️

Die SuS sollen versuchen das gefundene Muster zu begründen. Vielleicht kann dies auch in einer Partnerarbeit stattfinden.

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Die Kinder finden heraus, dass das Ergebnis immer dasselbe ist.

Quelle: Wittman & Müller, 2012a, S. 38f.

Minus nach Regeln

- ‡ Nimm drei verschiedene Ziffern. 6 2 8
- ‡ Bilde daraus die grösste und die kleinste Zahl. 862 268
- ‡ Berechne die Differenz dieser Zahlen. $862 - 268 = 594$
- ‡ Nimm nun die Ziffern des Ergebnisses. 5 9 4
- ‡ Bilde daraus die grösste und die kleinste Zahl. 954 459
- ‡ Berechne die Differenz dieser Zahlen. $954 - 459 = 495$

→ Nun wiederholen sich die Ergebnisse.

- ‡ Wähle selbst drei Ziffern und rechne nach diesen Regeln auf deinem Blatt.
Mache mehrere Beispiele.
Was stellst du fest?

Einmaleins, Dividieren, Multiplizieren und Dividieren 1x1 Zerlegung

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Januar (Teil A)	Einmaleins Dividieren Multiplizieren und Dividieren	151 – 158 159 – 164 165 - 170	3 – 7 / 60 – 63 8 – 11 / 64 – 67 12 – 15 / 68 – 71	A14 A15 A16	R9 - R10

Information für die Lehrperson ! 🗨️

Die Kinder müssen wissen, was Operationszeichen sind.

Weiterführungsidee 🗨️

Das Spiel aus der zweiten Klasse (April) kann hier mit dem Tausenderfeld gespielt werden. Die SuS müssen die Begriffe Spalte und Zeile verstehen.

Das K1 Tausender-Punktefelder liegt vor den Kindern. Jedes Kind hat einen Farbstift bei sich. Abwechslungsweise nennen sie eine Malrechnung und dessen Ergebnis. Das entsprechende Feld im Tausenderpunktefeld wird angemalt, somit ist diese Spalte (und je nach Regel auch Zeile) gesperrt. Wer die letzte Rechnung nennen kann hat gewonnen.

Material

AB18, Zielscheibe

K1, Tausender-Punktefelder Weiterführungsidee

Ergebnis

Es sind Rechnungen für die Ergebnisse auf der Zielscheibe gefunden.

Quelle: Hinze & Jansen, 2007
Wittmann & Müller, 1990, S. 133f. Weiterführungsidee

Geschicktes Pfeile schiessen

- ‡ Mit den vier Pfeilen (3, 12,10,2) darf geschossen werden (AB18).
- ‡ Aus diesen „Pfeilzahlen“ sollen Rechnungen gebildet werden.
- ‡ Jeder Pfeil darf bei jeder Rechnung nur einmal verwendet werden.
- ‡ Es dürfen alle Operationszeichen (plus, minus, mal, geteilt) gebraucht werden.
- ‡ Versuche die Zahlen auf der Zielscheibe zu treffen.

Beispiel: $3 \cdot 2 + 12 = 18$

Zielscheibe

Formen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Januar (Teil B)	Formen	171 – 178	8 – 12 / 72– 75	-	-

Information für die Lehrperson †

Es macht Sinn das AB19 vor dem Gebrauch zu laminieren.
Danach liegen die ausgeschnittenen Formen besser auf dem Tisch.

Weiterführungsidee † 🗨️

Das Kind gestaltet eine eigene Figur mit allen oder mehreren Pentominos. Diese wird für ein anderes Kind aufgezeichnet. Anschliessend versucht dieses die Figur mit den Pentominos nachzulegen.

Material

AB19, Pentominos (laminiert)
AB20, Giraffe aus Pentominos
Kariertes Papier Weiterführungsaufgabe

Ergebnis

Die Giraffe konnte aus Pentominos nachgebaut werden.

Quelle: PIK AS, n.d.

Lösung

Bauen aus Pentominos

- ‡ Schneide die Pentominos aus.
- ‡ Versuche aus allen Pentominos die Giraffe nachzulegen.

Giraffe aus Pentominos

Gewicht, Hohlmasse

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Februar	Gewichte Hohlmasse*	179 – 184 185 – 190	13 – 15 / 76 – 79 16 – 18 / 80 – 83	- A17	- -

Kommentar für die Lehrperson ! 🗨️

Damit ein Austausch möglich ist, müssen zwei Kinder an dieser Aufgabe arbeiten.

Weiterführungsidee ! 🗨️

SuS erfinden selbst solche Aufgaben.

Ideen dafür wären: Wie viele Coladosen bräuchtest du, um ein Kinderplanschbecken mit damit zu füllen?

Wie viel Milch bräuchtest du, damit jedes Kind der Klasse/Schule ein Becher davon in der Pause trinken kann?

Material

Kariertes Papier

Ergebnis

Das Ergebnis fällt je nach angenommenen Grössen unterschiedlich aus.

Quelle: -

Becher und Waschbecken

- ! Wie oft müsstest du den Trinkbecher füllen, um damit das ganze Waschbecken mit Wasser zu füllen?
- ! Du sollst schätzen und nicht messen.
- ! Schreibe auf, wie du vorgegangen bist.
- 🗣️ Besprich deine Überlegungen mit einem Mitschüler.

Rechenstrategien Addition, Rechenstrategien Subtraktion,

Flexibel rechnen

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
März (Teil A)	Rechenstrategie Addition	191 – 202	16 – 19 / 84– 87	A18	-
	Rechenstrategie Subtraktion	203 – 214	20 – 23 / 88 – 91	A19	
	Flexibel rechnen	215 – 222	24 – 28 / 92 – 95	A20/A21	

Information für die Lehrperson †

Das Kind muss die Begriffe addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kennen.

Das Kind muss wissen:

Zuerst rechne ich immer die Klammern aus (von innen nach aussen).

Dann rechne ich von links nach rechts mal und durch.

Dann rechne ich von links nach rechts plus und minus.

Beispiele $(4 + (4-4)) : 4$ $(4 \cdot 4 + 4) : 4$

Für die Berechnung der blauen Zahlen müssen die SuS das Wurzelzeichen und dessen Funktion kennen.

Weiterführungsidee †

Die aufgeführten Aufgaben sind bereits komplex und schwierig zu finden für SuS der dritten Klasse. Kann den SuS das Quadrieren gelernt werden ($4^{2=4 \times 4}$) oder das Fakultätszeichen ($4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4$) erklärt werden, können noch viele weitere Zahlen zwischen 1 – 100 getroffen werden.

Material

AB21, Vierer-Problem

Ergebnis

Die grünen Zahlen sind berechnet.

Die blauen Zahlen sind nach der Erklärung durch die LP ebenfalls berechnet.

Quelle: -

Lösungen:

1 = 44 : 44	2 = 4:4 +4:4	3 = (4+4+4) : 4	4 = (4+(4-4)):4	5 = (4·4+4):4
6 = 4+(4+4):4	7 = 44:4-4	8 = 4+4+4-4	9 = 4+4+4:4	10 = (44-4):4
12 = (44+4):4	13 = 44:4+...	14 = 4·4+...-4	15 = 4·4+...-4	16 = (4·4·4):4
17 = 4·4+4:4	18 = 4·4+4-....	20 = 4·(4+4:4)	24 = 4·4+4+4	42 = 44-4+...
44 = 44+4-4	48 = 4·(4+4+4)	50 = (44+4)+...	52 = 44+4+44	60 = 4·4·4-4
62 = 4·4·4-...	66 = 4·4·4+...	80 = ---·(44-4)	84 = (...·44)-4	86 = (...·44)-...
88 = 44+44	90 = 44·...+...	92 = 44·...+4	96 = ...·(44+4)	

Rechnen mit vier 4er

- ! Regel: Alle Rechnungen müssen aus genau vier 4er gebildet werden.
Du darfst aus zwei 4er auch 44 bilden.
Es dürfen keine anderen Zahlen verwendet werden.

Es darf addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert werden.

Beispiel: $4 \cdot 4 + 4 + 4 = 24$

- ! Notiere die Rechnung in das passende Feld in der Tabelle.
 $4 \cdot 4 + 4 + 4 = 24$ müsste zu der 24 notiert werden.

- ! Die grünen Zahlen kannst du berechnen. Beginne damit.

- ! Für die Berechnung der blauen Zahlen muss dir deine Lehrperson dieses Zeichen erklären

Vier Vierer

1		24	
2		42	
3		44	
4		48	
5		50	
6		52	
7		60	
8		62	
9		64	
10		66	
12		80	
13		84	
14		86	
15		88	
16		90	
17		92	
18		96	
20			

Körper

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
März (Teil B)	Körper	223 – 228	13 – 15 / 96 – 99	-	-

Information für die Lehrperson ! 🗨️

-

Weiterführungsidee ! 🗨️

SuS erfinden selbst solche Aufgaben.

Ideen dafür wären: Wie viele Fußballschuhe bräuchtest du, um einen Lastwagen damit zu füllen?

Wie viele Schokoladentafeln könntest du in deine Schultasche stapeln.

Material

-

Ergebnis

Das Kind hat ausgerechnet, wie oft ein Gummibärchen etwa in seiner Schreibschachtel Platz hätte. Das Kind kann seine Überlegungen erklären.

Quelle: -

Wie oft passt ein Gummibärli in deine Schreischachtel?

- ‡ Stellt dir vor du hast ein Gummibärli in der Hand.
- ‡ Wie viele Gummibärli bräuchtest du, um deine Schachtel ganz mit Gummibärli zu füllen.
- ‡ Schreibe auf, was du rechnet und erkläre jeden Schritt ganz genau!

Textaufgaben, Geld

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
April	Textaufgaben Geld	229 – 238 239248	19 – 22 / 100 – 103 23 – 28 / 104 – 107	- A22	-

Information für die Lehrperson ! 🗨️

Dem Kind muss nochmals gesagt werden, dass es alles was es liest und versteht, für sich genau aufzeichnen/schreiben soll. Der Lösungsweg muss sichtbar sein.

Weiterführungsidee ! 🗨️

Das Kind versucht selbst eine solche Geschichte zu schreiben. Vielleicht kann diese Arbeit auch als Partnerarbeit erfolgen.

Material

-

Ergebnis

Tante Emmas Verlust beträgt 200.00Fr..

Quelle: PHZH, 2012b

Lösung:

Handlung	Schurke	Tante	Nachbarin
Schurke nimmt das Feuerwerk	+45.00Fr.	-45.00Fr.	
Geldwechsel bei der Nachbarin		+200.00Fr.	-200.00Fr.
Schurke bekommt das Wechselgeld		-155.00Fr.	
Nachbarin bekommt das Falschgeld zurückgezahlt		-200.00Fr.	+200.00Fr.
		-200.00Fr.	

Wie hoch ist Tante Emmas Verlust?

! Schreibe oder zeichne genau auf was passiert. Deinen Lösungsweg müssen andere verstehen können.

! Lies genau...

Kim's Tante besitzt einen kleinen Laden. Sie verdient nicht so viel, aber es reicht ihr zum Leben. Letzte Woche kam ein Schurke in ihren Laden. Tante Emma erzählt Kim die Geschichte:

„Stell dir vor, früh am Morgen kam ein eleganter Herr in einem teuren Auto vorgefahren und kaufte Feuerwerk für 45.00Fr.. Er bezahlte mit 200.00Fr. Leider hatte ich nicht genug Wechselgeld in der Kasse. Ich lief kurz zur Nachbarin und wechselte das Geld. Dann gab ich dem Mann sein Wechselgeld zurück. Aber weisst du was Kim - der 200.00Fr. Schein war gefälscht! Ich musste ihn von der Nachbarin wieder zurücktauschen.“

„Dann hast du ja 245.00Fr. verloren. 200Fr. Falschgeld und 45.00Fr. für das Feuerwerk“, sagte Kim.

„Nein viel mehr“, erwiderte die Tante, „200.00Fr. Falschgeld und 155.00Fr. Wechselgeld, das ich dem Mann gegeben habe.“

„Mh,.. wirklich“, fragt Kim.

! Kannst du den beiden helfen?

! Schreibe genau auf was du überlegst!

Zehnermaleins, Rechenstrategien Multiplikation, Rechenstrategien Division

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Mai (Teil A)	Zehnermaleins Rechenstrategien Multiplikation	249 – 254 255 – 260	16 – 19 / 108 – 111 20 – 23 / 112 – 115	A23 A24	- -

Information für die Lehrperson †

Die Kinder müssen die Begriffe Quadratzahl und Differenz verstehen.

Weiterführungsidee † 🗨️

Das Kind schaut sich nun die Differenzen zwischen den Quadratzahlen an. Dort kann ebenfalls ein Muster entdeckt und begründet werden.

Die Differenzen können durch das Anlegen eines Malwinkels im Hunderterfeld erklärt werden. Falls die Aufgabe „Hunderter abbauen“ (S. 64) gelöst wurde, kann dieser Zusammenhang leicht hergestellt werden. Die Erkenntnisse können mit einem Lernpartner ausgetauscht werden.

Material

K1, Hunderter-Punktfeld gross (2. Klasse) Weiterführungsaufgabe

Ergebnis

Das Kind merkt, dass sich die Einer periodisch wiederholen. Es kann dies begründen.

Quelle: Wittmann & Müller, 2012a, S. 144

Quadratzahlen kennen

! Berechne die Quadratzahlen aller Zahlen von 1 - 32 ($1 \cdot 1$, $2 \cdot 2$, $3 \cdot 3$, ...)

! Schreibe die Quadratzahlen auf:

1 4 9 16 ...

! Schreibe immer 10 Ergebnisse in einer Reihe auf.
Schreibe die nächsten 10 Ergebnisse genau unter die schon geschriebenen.

! Schau dir die Einer an. Was stellst du fest?
Versuche es zu begründen.

Rechenstrategien Division, Teilen mit Rest

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Mai (Teil B)	Rechenstrategien Division Teilen mit Rest	261 – 168 269 – 274	24 – 27 / 116 – 119 28 – 32 / 120 – 123	A25 A26	- -

Information für die Lehrperson †

Die Kinder müssen die Begriffe Zeile, Spalte und Summe verstehen.

Weiterführungsidee †

Das Kind versucht die Summe durch 6, 15 oder 30 zu teilen.

Dabei kann geforscht werden, welche Summen sich durch diese Zahlen teilen lassen.

Weiter können die Ergebnisse analysiert werden. Das Kind soll Regeln finden.

Material

K1, Tausender-Punktefelder (evtl. als Vorstellungsstütze sinnvoll)

Ergebnis

Das Kind hat herausgefunden, dass alle Summen durch 3 teilbar sind und die Mittelzahl ergeben (=Durchschnitt der drei Startzahlen).

Quelle: vlg. Wittmann & Müller, 2012a, S. 82f.

Lösung Weiterführungsaufgabe

Durch 6: Die mittlere Zahl in der Spalte oder Zeile muss gerade sein.
Das Ergebnis ist die Hälfte dieser mittleren Zahl.

Durch 15/30: Wenn spaltenweise 5er- oder 10er-Zahlen addiert werden, ist die Summe durch 15 oder 30 teilbar.
Das Ergebnis ist dann die mittlere Zahl geteilt durch 5 oder 10.

Pläne

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juni (Teil A)	Pläne	275 – 282	16 – 20 / 124 – 127	A27	-

Information für die Lehrperson †

Es ist sinnvoll das Ziehen von parallelen Linien mit Hilfe des Geodreiecks zu erklären. Weiter muss das Kind mit dieser Technik ein quadratisches Raster erstellen können.

Wie das Raster zur Vergrösserung genutzt werden kann, muss dem Kind erklärt werden.

Weiterführungsidee †

Angepasst an den Unterricht könnte ein passendes Bild im Internet gesucht und ausgedruckt werden. Natürlich kann auch das Kind selbst ein Bild suchen.

Material

AB22, Bildauswahl
 AB23, Gitternetz (auf A3 kopiert)
 Geodreieck

Ergebnis

Das Objekt wurde in das grosse Gitternetz gezeichnet und angemalt.

Quelle:-

Vergrössere dein Bild

- ! Wähle ein Bild aus.
- ! Lege ein Raster aus Quadraten über das Bild. Nimm das Geodreieck zur Hilfe. Das Raster darf maximal 10 Häuschen in der Breite und in der Höhe haben.

- ! Nimm das Gitternetz zu dir. Zeichne dein gewähltes Bild in diese Gitternetz ab.
- ! Male dein Bild schön an.

Bildauswahl

Gitternetz

Vergrössere dein Bild

Zeitdauer, Daten und Diagramme, Sachaufgaben, Regeln und Strategien

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juni (Teil B)	Zeitdauer	283 – 290	29 – 33 / 128 – 131	A28	-
	Daten und Diagramme	291 – 300	34 – 37/ 132 – 135		
	Sachaufgaben	301 – 308	38 – 41 / 136 – 139		
	Regeln und Strategien*	317 – 322	42 – 44 / 144 - 147	A29	

Kommentar für die Lehrperson †

-

Weiterführungsidee †

Die Fragestellung kann ausgebaut werden:

Was passiert, wenn die Kostüme neben rot, grün und blau auch orange sein können.

Versuche die Frage zuerst nur mit Zahlen zu berechnen und anschliessend durch das Diagramm zu überprüfen.

Material

Weisses Papier

Ergebnis

Alle 27 verschiedenen Kostümkombinationen sind gezeichnet und das Diagramm erstellt.

Quelle: vgl. Wittmann & Müller, 2012c, S.299

Lösung

Kostüme

- ! Jede Person hat 3 Kostümteile:
 - einen Hut
 - ein Oberteil
 - eine Hose
- ! Jedes der Körperteile kann entweder grün, rot oder blau sein.
- ! Wie viele verschiedene Kostümkombinationen kannst du mit diesen Regeln zeichnen.
- ! Beginne so:

- ! Führe das Diagramm weiter. Ergänze das Oberteil
- ! Führe das Diagramm weiter. Ergänze die Hose.

Symmetrie

Zeitpunkt	Thema	Seiten im Handbuch	Seiten im Arbeitsheft/Themenbuch	Blätter	Computer
Juli	Symmetrie	309 –316	21 – 24 / 140 – 143	-	-

Information für die Lehrperson †

Das Kind braucht 6 Quadrate. Vielleicht müssen diese vorgängig von der Lehrperson angefertigt werden. Wenn das Kind geschickt ist, geht es auch mit den Quadratischen farbigen Notizzettel aus einer Zettelbox. Diese sind jedoch eher klein.

Weiterführungsidee † 🗨️

Falls das Kind bereits auswendig etwas falten kann, kann dazu eine Falthanleitung gestaltet werden. Eine Idee dazu ist, dass die Faltschritte direkt gemacht und in die Anleitung geklebt werden. Die Falthanleitung kann dann im Schulzimmer aufgehängt und das Objekt von Mitschüler nachgefaltet werden.

Material

AB24, Würfel falten
6 farbige Quadrate (ca. 10cmx10cm oder kleiner)

Ergebnis

Der Würfel ist fertig gestellt.

Quelle: PHZH, 2012c

Würfel falten

- ‡ Falte die 6 Würfelteile entsprechend der Anleitung.
- ‡ Stecke die Würfelteile zusammen.

Würfel falten

A Falte in der Mitte: «Buch».

B Klappe auf und falte die Seiten zur Mitte: «Schränk».

C Falte die untere rechte Ecke nach oben bis zur Mitte, falte die Ecke links oben zur Mitte nach unten.

D Klappe auf. Schiebe die untere Ecke unter die obere Schranktüre, schiebe die obere Ecke unter die untere Schranktüre.

E Knicke die kleinen Ecken nach innen.

F Du hast nun ein Faltkreuz mit Taschen und Laschen.

G Drehe auf den Rücken und falte die Seiten zum Quadrat. Öffne dann wieder.

H Stelle sechs gleiche Teile her.

I Nimm zwei Teile und schiebe eine Lasche in die Tasche.

J Verbinde so alle sechs Teile zu einem Würfel.

7. Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., Müller, B.N., Schärli Wechsler, M. & Walser, M. (2011a). *Mathematik Primarstufe 2. Handbuch*. (2.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2011b). *Mathematik Primarstufe 2. Handbuch*. (1.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N. (2012). *Mathematik Primarstufe 3. Handbuch*. (1.Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Cujoy Rätselstunden (n.d.) *Streichholzrätsel 52*. Zugriff am 9.11.2014 unter <http://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel/streichholzraetsel-052.html>

Hengartner, E., Hirt, U. & Wätli, B. (2006). *Lernumgebung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Zug: Klett und Balmer AG.

Hengartner, E. & Wieland, G. (2012). *Schweizer Zahlenbuch 1 – Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.

Hepberger, B. (2013). *Zahlen und Operationen (Kindergarten/US). Sachanalyse – Mathematik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hinze, G. & Jansen, H. (2007). *Grundschule Mathematik, 15*, Seelze-Velber: Friederich Verlag.

Hohl, W., Lauffer, F. & Schnellmann, T. (2002). *Geometrie. Mittelstufe. Kopiervorlagen*. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich: Zürich.

Klafki, W. (2007). *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik*. (6. Auflage). Basel: Beltz Verlag.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2008). *Einführung in die Mathematikdidaktik. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. (3. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Meyer, S. (2011). *Eile mit Weile. Förderung mathematischer Kompetenzen – Projektskizze*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Misterioses und fun (n.d.) *Streichholzrätsel*. Zugriff am 9.11.2014 unter <http://www.deecee.de/funny-stuff/raetsel/streichholz-raetsel.html>

PHZH (2012a). *Das Huhn des Kolumbus*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PHZH (2012b). *Wie hoch ist Tante Emmas Verlust?*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PHZH (2012c). *Würfel falten*. Unveröffentlichtes Skript, MA P100, Zürich.

PIK AS (n.d.). *Pentominos*. Zugriff am 9.11.2014 unter <http://pikas.dzlm.de/material-pik/herausfordernde-lernangebote/haus-7-unterrichts-material/pentominos936/index.html>

Urner, R. (2014). *Ausgewählte Arbeitsmittel als Unterstützung für das Dezimalsystemverständnis und Rechenstrategien*. Unveröffentlichtes Dokument, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 1 Vom Einspluseins zum Einmaleins*. Düsseldorf: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1996). *Spiegeln mit dem Spiegel*. (2. Auflage). Düsseldorf: Ernst Klett Verlag.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012a). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2 Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen*. (1. Auflage). Düsseldorf: Ernst Klett Schulbuchverlag.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012b). *Schweizer Zahlenbuch 1. Arbeitsheft*. (7. Auflage). Zug. Klett und Balmer AG.

Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012c). *Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitbuch mit CD-Rom*. (2. Auflage). Zug. Klett und Balmer AG.